

Contenido

- 3** *Genética y mejoramiento*
Prueba de combinaciones recíprocas en cuatro composiciones híbridas de cacao (*Theobroma cacao* Lin.)
Algimiro Nariño-Nariño, M. Menéndez-Grenot, W. Lambertt-Lobaina, F. Selva-Hernández y G. Matos-Alonso
- 7** Evaluación de la estabilidad genotípica de cultivares precomerciales cubanos de café (*Coffea arabica* L.) mediante las representaciones Biplots
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez
- 12** *Fitotecnia*
Resultados productivos de *Theobroma cacao* L. en la zona de Jibacoa
Yusdel Ferrás-Negrín, José Jesús Márquez-Rivero, María Beatriz Aguirre-Gómez, Islien Meneses-Zamora, José Ángel Lacerra-Espino e Nosleiby Ortiz-Gómez
- 17** *Suelos y agroquímica*
Efecto de la fertilización potásica en el rendimiento de *Coffea canephora*
Rolando Viñals-Núñez, Carlos A. Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz y Rogelio Ramos-Hernández
- 24** Caracterización edafológica del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa en función de los estudios de la zonificación agroecológica para el cacao (*Theobroma cacao*, Lin.)
Gicli M. Suárez-Venero, Alberto Hernández, Francisco Soto, Felipe Martínez-Suárez, Eduardo Garea y Zaimara Vázquez
- 31** *Fitopatología*
Caracterización molecular de *Phytophthora*, agente causal de la pudrición parda del cacao en Cuba
Yannolis Matos-Cueto, G. A. Matos-Alonso, D. Hubeaux y C. Decock
- 35** Evaluación de atrayentes para la captura de broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en trampas artesanales
Yojana Rodríguez-Benito, Eliosmar Vázquez-López, Ramón Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva y María Esther González-Vega
- 41** Efecto de la aplicación de *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. al suelo y al follaje en el control de la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en la fase de cosecha
Islien Meneses-Zamora, Claribel Suárez-Pérez, Nosleiby Ortiz-Gómez, Roquelina Jiménez-Carbonell, Amaray Ortiz-Albolaez, Merardo Ferrer-Viva e Yojana Rodríguez-Benito
- 46** Prueba *in vitro* de callos de genotipos seleccionados de *Coffea arabica* L. para evaluar la susceptibilidad a antracnosis
Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Arega Zeru, Demelach, María Esther González-Vega y Adolfo Ramos-Marzan
- 54** *Investigación participativa*
Modelo para la sostenibilidad agraria. Caso Campo Alegre, municipio Páez del estado bolivariano de Miranda
Yulistan Rojas-Álvarez, Vicente Rodríguez-Oquendo y Alberto Pérez-Díaz
- 62** Diseño e implementación de un modelo sostenible de producción de alimentos y café en la comunidad montañosa Arroyo Colorado en el municipio de Guisa
Eliosmar Vázquez-López y Alcibíades Aguilar-Báez
- 69** *Tecnología industrial y preindustrial*
Fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre plataforma de madera bajo techo
Wilfredo Lambertt-Lobaina y Pablo Clapé-Borges

Contents

- 3** *Genetic and improvement*
Test of reciprocal combinations in four hybrid compositions of cocoa (*Theobroma cacao* Lin.)
Algimiro Nariño-Nariño, M. Menéndez-Grenot, W. Lambertt-Lobaina, F. Selva-Hernández and G. Matos-Alonso
- 7** Evaluation of the genotypic stability of pre-commercial cuban cultivar of coffee (*Coffea arabica* L.) by means of the biplots representations
José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito and Pedro Manuel Miranda-Bermúdez
- 12** *Cropping farm*
Productive results *Theobroma cacao* L. In the area of Jibacoa
Yusdel Ferrás-Negrín, José Jesús Márquez-Rivero, María Beatriz Aguirre-Gómez, Islien Meneses-Zamora, José Ángel Lacerra-Espino and Nosleiby Ortiz-Gómez
- 17** *Soils and agro-chemistry*
Effect of the potassic fertilization in the *Coffea canephora* yield
Rolando Viñals-Núñez, Carlos A. Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz and Rogelio Ramos-Hernández
- 24** Edaphological characterization of the mountainous clump Nipe-Sagua-Baracoa, in function of the agro ecological zonic studies for the cocoa (*Theobroma cacao*, Lin.)
Gicli M. Suárez-Venero, Alberto Hernández, Francisco Soto, Felipe Martínez-Suárez, Eduardo Garea and Zaimara Vázquez
- 31** *Phytopathology*
Molecular characterization of phytophthora: causal agent of the cocoa brown rot in Cuba
Yannolis Matos-Cueto, G. A. Matos-Alonso, D. Hubeaux and C. Decock
- 35** Attractively evaluation for the capture of the coffee berry borer (*Hypothenemus hampei* Ferrari) in handmade traps
Yojana Rodríguez-Benito, Eliosmar Vázquez-López, Ramón Antonio Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva and María Esther González-Vega
- 41** Effect applying *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. To soil and foliage to control coffee berry borer (*Hypothenemus hampei* Ferrari) on harvesting phase
Islien Meneses-Zamora, Claribel Suárez-Pérez, Nosleiby Ortiz-Gómez, Roquelina Jiménez-Carbonell, Amaray Ortiz-Albolaez, Merardo Ferrer-Viva and Yojana Rodríguez-Benito
- 46** In vitro callus test of selected genotypes of *Coffea arabica* L. for evaluating the susceptibility to anthracnose
Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Arega Zeru, Demelach, María Esther González-Vega and Adolfo Ramos-Marzan
- 54** *Participative Investigation*
Model for the agrarian sustainability. Campo Alegre case, Páez municipality of the bolivarian state of Miranda
Yulistan Rojas-Álvarez, Vicente Rodríguez-Oquendo and Alberto Pérez-Díaz
- 62** Design and implementation of a sustainable production of foods and coffee model in the mountainous community Arroyo Colorado in Guisa municipality
Eliosmar Vázquez-López and Alcibiades Aguilar-Báez
- 69** *Tecnología industrial y preindustrial*
Cocoa fermentation in pulp into pylons above wooden platform under ceiling
Wilfredo Lambertt-Lobaina and Pablo Clapé-Borges

Genética y mejoramiento

Prueba de combinaciones recíprocas en cuatro composiciones híbridas de cacao (*Theobroma cacao* Lin.)

Algimiro Nariño-Nariño,* Miguel Menéndez-Grenot,* Wilfredo Lambertt-Lobaina,* Fernando Selva-Hernández* y Gelasio Matos-Alonso*

Resumen

El presente trabajo se llevó a cabo en la Estación Experimental Agroforestal de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, de marzo de 2008 a diciembre de 2010, con el objetivo de probar el comportamiento de las combinaciones recíprocas entre los componentes de cuatro composiciones híbridas de cacao (*Theobroma cacao*, Lin.): CH1 (UF-650 x Pound-12, UF-654 x Matina, UF-650), CH5 (UF-654 x Pound-12, UF-654 x Matina, UF-650), CH8 (UF-654 x Matina, UF-677 x IMC-67, UF-650) y CH9 (UF-654 x Matina, UF-677 x UF-29, UF-650), para su posterior recomendación e introducción a la práctica productiva. Estas composiciones híbridas han sido diseñadas a partir del estudio previo de las características agroproductivas de sus componentes y de las experiencias acumuladas en el mejoramiento genético del cultivo del cacao en Cuba a través de la hibridación. Por cada cruzamiento, tanto directo como recíproco, se realizaron 20 polinizaciones manuales mediante el método de Polinización Aislada-Controlada, evaluándose la efectividad de la fecundación a los 15 días posteriores por la retención de frutos. Los datos se procesaron a través del percentil de la Distribución Chi-Cuadrado (X²), determinándose como mínimo seis polinizaciones exitosas para cada combinación. Como resultado se obtuvo que en cada composición hubo un 67 % de combinaciones con éxito, que coincide con aquellas en las que participó el clon UF-650, resultando la mejor la del (UF-654 x Matina) x UF-650 en el cruce directo y recíproco, con el 65 % y el 55 % de retención de frutos, respectivamente. Palabras clave: polinización, combinaciones recíprocas, cacao, híbridos.

Introducción

La producción del cacao (*Theobroma cacao* L.) está determinada por algunos factores que son de natura-

Abstract

The present work was carried out in the Estación Experimental Agro-Forestal of Baracoa, in Guantánamo province, of March of 2008 to December of 2010, with the objective of proving the behavior of the reciprocal combinations among the components of 4 hybrid compositions of cocoa (*Theobroma cacao* Lin.): CH1 (UF-650 x Pound-12, UF-654 x Matina, UF-650), CH5 (UF-654 x Pound-12, UF-654 x Matina, UF-650), CH8 (UF-654 x Matina, UF-677 x IMC-67, UF-650) and CH9 (UF-654 x Matina, UF-677 x UF-29, UF-650), for its later recommendation and introduction to the productive practice. These hybrid compositions have been designed starting from the previous study of the agro-productive characteristics of their components and of the accumulated experiences in the genetic improvement of the cocoa cultivation in Cuba through the hybridization. For each crossing, so much direct as reciprocal were carried out 20 manual pollinations by means of Isolated-Controlled Pollination method, being evaluated the effectiveness from the fecundation at the 15 later days for the retention of fruits. Data were processed through the percentile of the Distribución Chi-Squared (X²), determining as minimum 6 successful pollinations for each combination. As a result it was obtained that in each composition there was 67 % of combinations with success that coincides with those in which were participated the clone UF-650, being the best that of the (UF-654 x Matina) x UF-650 in the direct and reciprocal crossing, with 65 % and 55 % of retention of fruits, respectively. Key words: pollination, reciprocal combinations, cocoa, hybrid.

leza ecológica (clima, suelo), genética (productividad, calidad y precocidad), agronómica y de manejo. La productividad está asociada al potencial genético y al ca-

Recibido: 19/12/2012

Aprobado: 23/1/2013

*Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Paso de Cuba Km 12, Baracoa, Guantánamo, Cuba, eeafbaracoa@forestales.co.cu

rácter de compatibilidad que tienen los materiales (Arciniegas y Mora, 2008).

El incremento de los rendimientos es el primer objetivo de los programas de mejora de los cultivos (Martínez, 2010). Según Hitomi (2010), los recursos genéticos constituyen la base fundamental para el mejoramiento, con el fin de detectar e incorporar genes para mejorar la productividad, la resistencia a plagas y la calidad organoléptica del cacao.

Los métodos de mejora por cruzamientos se introducen en etapas superiores de la hibridación comercial cuando se quieren perfeccionar individuos de una combinación híbrida acreditada como buena y elevar con ello el valor de los híbridos, por lo que constituye un problema de la mejora la selección de aquellos individuos que dan lugar, mediante un cruzamiento recíproco, a los híbridos más productivos, y por tanto muestran la mayor capacidad combinatoria (Rodríguez *et al.*, 1981).

Según Arciniegas y Mora (2008), la polinización manual o artificial en cacao se realiza con diferentes propósitos: incrementar el rendimiento en la producción, aumentar el número de frutos para estudios genéticos, obtener el vigor híbrido, lograr descendencias que combinen características deseables de los padres, producción de semilla híbrida y/o certificada, y realizar estudios de compatibilidad que permitan definir y construir la matriz de compatibilidad e intercompatibilidad sexual de los materiales para poder proponer diseños y modelos de siembra que aumenten el rendimiento.

Una metodología para estimar la relación genética entre clones de cacao lo constituye el estudio de incompatibilidad (Macoto *et al.*, 2010).

Las cruza múltiples tienen la ventaja de reunir de forma rápida combinaciones de genes de los distintos progenitores. Existen muchas posibilidades de combinaciones, ya que cada semilla producida después de la cruce inicial es esencialmente un nuevo híbrido. Una desventaja de este sistema es que se pueden provocar muchas combinaciones indeseables al involucrarse un grupo numeroso de variedades progenitoras (Nosti, 1970). Este constituye un asunto que requiere de gran interés en el mejoramiento del cultivo del cacao, por lo que de la composición de las estructuras de híbridos que se establezcan para las nuevas plantaciones, depende la productividad de estas, expresada en la manifestación de su vigor híbrido o heterosis, razones por las que en las actuales mezclas de híbridos se recomienda la inclusión del clon UF-650, el que

además de facilitar el cruce posee buenas características productivas, probadas por Oliveros y Nariño (2001) y por Martínez y otros (2010), quienes demostraron que este clon induce gran heterosis en diferentes componentes del rendimiento agrícola, como el peso total de las mazorcas, el peso del cacao pulpa y el índice de semillas.

Constituye el propósito del presente trabajo probar el comportamiento de las combinaciones recíprocas en cuatro composiciones híbridas de cacao, para su posible introducción a la práctica productiva a través de su inclusión en la política varietal aprobada para el cultivo.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló de marzo de 2008 a diciembre de 2010 en áreas experimentales pertenecientes a la Estación Experimental Agroforestal Baracoa, en la provincia de Guantánamo, ubicadas a una altura de 28 msnm sobre un suelo Fluvisol (Hernández y col., 1999), con pendiente llana. Se realizaron 20 cruza directas y 20 cruza recíprocas entre los componentes de cuatro estructuras híbridas de cacao (*Theobroma cacao* Lin.), constituidas por dos híbridos y el clon UF-650:

CH ₁	CH ₅	CH ₈	CH ₉
UF-650 x Pound-12	UF-654 x Pound-12	UF 654 x Matina	UF-654 x Matina
UF- 654 x Matina	UF-654 x Matina	UF-677 x IMC-67	UF-677 x UF-29
UF-650	UF-650	UF-650	UF-650

Para la realización de los cruzamientos se empleó el método de Polinización Artificial Aislada-Controlada, propuesto por Hardy (1998), repitiéndose en tres ocasiones la prueba para cada composición. El éxito de las polinizaciones se determinó por el percentil de la Distribución Chi Cuadrado (X^2), el cual, con un (1) grado de libertad y un nivel de significación del 5 %, es igual a 3,84.

Se empleó la fórmula propuesta por Terreros (1983):

$$X^2 = \sum \frac{(\text{Observados}-\text{Esperados})^2}{\text{Esperados}}$$

Las observaciones finales del prendimiento de los frutos se realizaron a los 15 días posteriores a las polinizaciones. Con una frecuencia esperada de 1:1 se determinaron

seis polinizaciones exitosas, que representan el 30 % de prendimiento.

$$X^2 = \frac{\sum (X1-C1)}{C_1} + \frac{(X2- C2)}{C_2} \frac{(X1-10)}{10} + \frac{(X2-10)}{10} = 3,84$$

$$\frac{(X-10)}{10} = \frac{3,84}{2} \quad X = 5,62 \approx 6$$

Se tomaron los datos de las variables climáticas temperaturas, humedad relativa y precipitaciones de la subestación meteorológica de la Estación Experimental para evaluar su comportamiento durante el período de ejecución .

Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados de las combinaciones.

Como se aprecia, solamente las combinaciones en las que participó el clon UF-650 (el 67 % del total), las fecundaciones tuvieron éxito en las dos direcciones del cruce, lo que significa que hubo un 33 % de fecundaciones no exitosas. Este comportamiento se apreció en las cuatro composiciones híbridas. La mejor combinación fue la del (UF-654 x Matina) x UF-650, con el 65 % de logros en el cruce directo y el 55 % en el cruce recíproco, mostrando la mayor habilidad combinatoria entre todos los componentes de las composiciones estudiadas.

Estos resultados pudieron estar dados a que el clon UF-650, en combinaciones de híbridos, facilita la efectividad del cruce, lo que quedó demostrado en estudios realizados por Martínez y col. (2010).

Las composiciones en las que se mostraron los peores comportamientos fueron las CH₈ y la CH₉, en las que las combinaciones (UF-654 x Matina) x (UF-677 x IMC-67) y (UF-654 x Matina) x (UF-677 x UF-29) no retuvieron frutos en ninguna de las direcciones del cruce, demostrando que no todas las combinaciones de dos híbridos simples conducen a resultados óptimos, observación hecha por Rodríguez y col. (1981), y que además existen genotipos que en el cruce dialélico no logran retener frutos, fenómeno también reportado por Terreros (1983).

Durante el período de ejecución del trabajo las temperaturas se mantuvieron entre los 21 y los 30 °C planteados por Alvim (1957) y Nosti (1970) para una buena floración y producción de frutos del cacao. Del mismo modo se comportaron las precipitaciones, que estuvieron en el orden de los 123 mm mensuales, con una distribución adecuada, superiores a los 100 mm como mínimo planteados por Redshaw (1995) para el buen desarrollo del cultivo. La humedad relativa estuvo entre el 70 y el 95 %, favorable para el cultivo, según refiere el autor.

Tabla 1. Resultados de las combinaciones (% de retención de frutos)

Composición híbrida	Cruzamiento recíproco	↔		Cruzamiento directo
		→	←	
CH ₁	0	UF-650 x Pound-12	X UF-654 x Matina	10
	40	UF-650 x Pound-12	X UF-650	30
	55	UF-654 x Matina	X UF-650	65
CH ₅	5	UF-654 x Pound-12	X UF-654 x Matina	0
	60	UF-654 x Pound-12	X UF-650	40
	55	UF-654 x Matina	X UF-650	65
CH ₈	0	UF-654 x Matina	X UF-677xIMC-67	0
	55	UF-654 x Matina	X UF-650	65
	50	UF-677 x IMC-67	X UF-650	60
CH ₉	0	UF-654 x Matina	X UF-677xUF-29	0
	55	UF-654 x Matina	X UF-650	65
	30	UF-677 x UF-29	X UF-650	35

Conclusiones

- El 67 % de las combinaciones dialélicas entre los componentes de las cuatro composiciones híbridas en las que interviene el clon UF-650 son efectivas, por lo que pueden ser incluidas en la política varietal aprobada para el establecimiento de nuevas plantaciones de cacao.
- La mejor combinación en el cruce directo y recíproco en las cuatro composiciones híbridas estudiadas es la del (UF-654 x Matina) x UF-650, con el 65 y el 55 % de retención de frutos, respectivamente.

Bibliografía

- Alvim, P. de T. Ecofisiología del área del cacao. Centro de Pesquisas do Cacau, Itabuna, Brasil, 1957, p.8.
- Arciniegas, A. y Mora, A. Polinización controlada en cacao (*Theobroma cacao* L.). CATIE, Agosto 2008.
- Hardy, F. Manual de Cacao -- Turrialba, Lehman, 1961, -- p. 370 - 372. Internet. Cacao Tips para el cultivo. 20/01/98, p.1.
- Hernández, A., Pérez, J. M., Bosch, D. y Rivero, L. Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos. MINAG P. 46. La Habana: Instituto de Investigaciones de Suelo, Departamento de Geodesia. 1999.
- Hitomi L. "Evaluación del estado nutricional de combinaciones híbridas de cacao cultivado en un Latosoil Amarillo Distrópico Típico". *Agrotrópica* 22 (1) : 5-10. 2010. Centro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus-Bahía, Brasil.
- Internet. Cacao Tips para el cultivo. 20/01/98, p.1.
- Macoto, Y., F. Gelape, B. Faria, M. Menezes. "Evaluación del estado nutricional de combinaciones híbridas de cacao cultivado en un Latosoil Amarillo Distrópico Típico". *Agrotrópica* 22 (1) : p. 12. 2010. Centro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus-Bahía, Brasil.
- Martínez, F., M. Menéndez, C. Moya, y otros: Heterosis para algunos componentes del rendimiento en cruces híbridas de cacao (*Theobroma cacao* Lin.). *Revista Café Cacao*, 9(1): 16-19, 2010.
- Martínez, F., M. Valera, C. Moya y E. Vázquez. Estabilidad de la producción de cultivares híbridos de cacao en la región de Baracoa. *Revista Café Cacao*, 9(1): 50-54, 2010.
- Nariño, A., M. Menéndez, G. Matos y otros. Determinación de la compatibilidad genética en 23 genotipos de *Theobroma cacao*, L. *Café Cacao*, 2 (2): 15-19, 2001.
- Nosti, J. Origen y Medio Natural, En: *Cacao y Café*. -- La Habana, Ed. Revolucionaria. Instituto del Libro, 1970.--p.17.
- Oliveros, Y. y Nariño, A. Influencia de la polinización artificial del cacao sobre diferentes componentes del rendimiento agrícola en el clon UF-650. Trabajo de Diploma. CUMS Guantánamo. Mayo 2001.
- Redshaw, M. J., I. Zulnerlin. Climate and Soils. Cocoa Growers Bulletin. 49, p. 7., 1995.
- Rodríguez, C., J. Pérez, A. Fuchs. Hibridación comercial. En: *Genética y Mejoramiento de las Plantas*. — La Habana, Edit. Pueblo y Educación.1981.--p. 330.
- Terreros, J. R., A. Ocampo. Determinación de los Genotipos de Incompatibilidad o Compatibilidad en varios cultivares de Cacao (*Theobroma cacao*, Lin). *El Cacaotero Colombiano*. 24, 27-30, 1983.

Evaluación de la estabilidad genotípica de cultivares precomerciales cubanos de café (*Coffea arabica* L.) mediante las representaciones Biplots¹

José Lacerra-Espino,* Merardo Ferrer-Viva,* María Esther González-Vega,** Yojana Rodríguez-Benito*** y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez*

Resumen

Con el objetivo de estimar la estabilidad genotípica en cultivares cubanos de café mediante el empleo del método Biplot, en una localidad típica de montaña del macizo Guamuha, a una altitud de 340 msnm, se desarrolló un ensayo integrado por 18 materiales y dos testigos (cv. Caturra Rojo y Villalobos). Los cafetos fueron plantados en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Se evaluó el descriptor peso de las bayas por árbol (kg^{-1}) durante seis cosechas sucesivas. Se empleó un análisis de varianza genotipo-ambiente, donde se eliminó el efecto de las réplicas en los ambientes y se ajustó un modelo de Efectos Aditivos Principales e Interacción Multiplicativa (AMMI), consistente en ajustar un Biplot a la matriz de residuales de interacción del Modelo Lineal. Los cultivares CUBCC 0514, CUBCC 0522, CUBCC 0525 y CUBCC 0528 mostraron una estabilidad fenotípica por encima de la media, poca interacción con los ambientes y la media del rendimiento superó a los demás, para las condiciones de una tecnología de bajos insumos externos con base agroecológica. A su vez se puso de manifiesto la viabilidad del método estadístico AMMI, ya que permitió la estimación de la estabilidad genotípica en materiales de café en relación con la posición al origen de coordenadas, los cultivares responsables de la interacción significativa y la identificación de los mejores con vistas a su recomendación para las localidades.

Palabras clave: café, estabilidad genotípica, interacción, método estadístico, cultivares.

Abstract

With the objective of estimating the genotypic stability in Cuban cultivars of coffee across of the employment of the Biplot method, in a typical town of the solid mountains of Guamuha, at 340 msnm an integrated rehearsal was developed by 18 materials and 2 witnesses (cv. Red Caturra and Villalobos). The coffees were planted at randomized blocks design with four replicates. The describer weight of the berries was evaluated by tree (kg^{-1}) during six successive harvests. An analysis of genotype-ambient variance was used, where the effect of the replicates was eliminated in the atmospheres and it was adjusted a model of Effects Main Preservatives and Interaction Multiplicative (AMMI), consistent in adjusting a Biplot to the womb of residual of interaction of the Lineal Pattern. The cultivars CUBCC 0514, CUBCC 0522, CUBCC 0525 and CUBCC 0528 showed a phenotypical stability above the stocking, little interaction with the atmospheres and the stocking of the yield overcame to the other ones, for the conditions of a technology of low external inputs with agro ecological base. In turn it was showed the viability of the statistical method AMMI, since it allowed the estimate of the genotypic stability in materials of coffee in connection with the position to the origin of coordinated, the cultivars responsible for the significant interaction and the identification of the best with a view to their recommendation for the towns.

Key words: coffee, genotypic stability, interaction, statistical method, cultivars.

¹ Recibido: 17/9/2012

Aprobado: 23/1/2013

*Estación Experimental Agro-Forestal de Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, invcafe@eimavc.cu

**Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, esther@inca.edu.cu

***Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, yrodriguez@ecicc.ciges.inf.cu

Introducción

El estudio de la interacción genotipo-ambiente (IGA) es un tema de importancia en la etapa final del mejoramiento genético debido a que los patrones de respuesta de los cultivares no son uniformes a través de los diversos ambientes donde se evalúan. Generando dificultad en la selección de los mejores cultivares en los casos donde la variación en el conjunto de datos es alta, la media general no es suficiente para explicar la heterogeneidad de respuestas de cada material en los ambientes evaluados (Varela y Castillo, 2005).

Se han empleado diferentes modelos para medir la estabilidad en los cultivos (González, 2003); pero nuevos diseños más integrales han sido aplicados por los investigadores. Tal es el caso del modelo AMMI, que genera un gráfico de dos dimensiones (Biplot), en el que se pueden observar las diferencias entre ambientes, el grado de interacción de los genotipos con el ambiente,

la estabilidad y las adaptaciones específicas de algunos genotipos a determinados ambientes (Análisis de la Estabilidad Genética, 2009), por lo que este trabajo tiene el objetivo de medir la estabilidad genotípica en cultivares cubanos de café mediante el empleo del método Biplot.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en el macizo Guamuhaya, localidad de Rincón Naranjo perteneciente a la UCTB Jibacoa, ubicada en los 22° 02' de latitud norte y 79° 50' de longitud oeste, a una altitud de 340 msnm, municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara. Los cafetos se establecieron en un suelo Fersialítico Pardo con una pendiente de 1-2 % y sombra predominante de *Leucaena leucocephala* (Lam de Wit.), *Samanea saman* (Merr.) y *Gliricidia sepium* (Jacq.) Standl. a un marco de plantación de 1 m x 2 m, en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas y 20 tratamientos (Tabla 1).

Tabla 1. Genotipos evaluados y su origen

No.	Genotipos	Origen genético
1	CUBCC 0520	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/2 (H. de Timor)
2	CUBCC 0514	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/2 (H. de Timor)
3	CUBCC 0215	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
4	CUBCC 0223	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
5	CUBCC 0522	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
6	CUBCC 0523	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
7	CUBCC 0510	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/2 (H. de Timor)
8	CUBCC 0511	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
9	CUBCC 0515	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/2 (H. de Timor)
10	CUBCC 0521	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
11	CUBCC 0512	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/2 (H. de Timor)
12	CUBCC 0524	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
13	CUBCC 0526	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
14	CUBCC 0527	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
15	CUBCC 0525	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
16	CUBCC 0528	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
17	CUBCC 0529	19/1 Caturra rojo x CIFC 832/1 (H. de Timor)
18	CUBCC0 491 (test.)	Mutación del cultivar Bourbon
19	CUBCC 0545 (test.)	Mutación del cultivar Typica Cramer
20	CUBCC 0513	Cafetos silvestres de Etiopía(Cultivar F5)

La agrotecnia empleada en el ensayo fue de bajos insumos. Se evaluó el peso de bayas por árbol (kg/planta) mediante el pesaje de las mismas durante seis cosechas.

A excepción de los cultivares Caturra Rojo y Villalobos (18 y 19), empleados como testigo, los genotipos se obtuvieron a partir de materiales foráneos con genes de resistencia a la roya (derivados del Híbrido de Timor), sometidos a dos selecciones genealógicas de autofecundación, hasta alcanzar la séptima generación filial (F7).

La matriz de datos se procesó a través del ANOVA clasificación simple y doble con estructura factorial. *A posteriori* se realizó la prueba de Duncan. Para medir la estabilidad de los genotipos se ajustó un modelo de Efectos Aditivos Principales e Interacción Multiplicativa (AMMI), o sea, se aplicó un Biplot a la matriz de las interacciones (Varela, 2002).

Resultados y discusión

Las pruebas realizadas para corroborar las premisas del ANOVA confirmaron que la matriz de datos manifestó una distribución normal y las varianzas de los rendimientos para los ambientes o años son homogéneas.

En la *tabla 2* aparecen los resultados del análisis de varianza factorial para el descriptor peso bayas/árbol. Se encontraron diferencias significativas ($p < 0,05$) y altamente significativas ($p < 0,01$) entre la fuente de variación, años, genotipos e interacción genotipos ambiente.

El comportamiento diferencial de los genotipos para el carácter rendimiento en los años de estudio conllevó a la existencia de interacción genotipo por año y manifestó la gran influencia que ejerce el ambiente sobre el rendimiento (Méndez, 1994).

Tabla 2. Análisis de varianza para el rendimiento (kg) peso bayas/árbol durante seis cosechas sucesivas

Fuente de variación	Grado de libertad	Cuadrado medio
Genotipo (G)	19	0,1635 (0,0003)
Ambiente (A)	5	3,9318 (0,0000)
GxA	95	0,1928 (0,0000)
Error	285	0,06
X ± ES		1,06 ± 0,01

Al analizar el comportamiento de las medias para el rendimiento peso bayas/árbol de los cuatro mejores materiales y el testigo se encontró que CUBCC 0528 y CUBCC 0525 se destacaron al obtener al menos en cuatro generaciones valores superiores al testigo, que solo incluyó tres (*Tabla 3*).

Tabla 3. Comportamiento de las medias para el rendimiento peso bayas/árbol de los cuatro mejores genotipos y el testigo

No.	Designación	Años	Rendimiento peso bayas/árbol (kg)	
1	CUBCC 0514	A1	1,02b	X = 1,14
		A2	1,02b	
		A3	1,19ab	
		A4	0,60c	
		A5	1,46a	
		A6	1,54a	
2	CUBCC 0522	A1	0,92b	X = 1,10
		A2	0,92b	
		A3	1,13b	
		A4	0,87b	
		A5	1,24ab	
		A6	1,54a	
3	CUBCC 0525	A1	1,15ab	X = 1,11
		A2	0,91b	
		A3	1,34a	
		A4	0,83b	
		A5	1,08ab	
		A6	1,34a	
4	CUBCC 0528	A1	1,19ab	X = 1,23
		A2	1,19ab	
		A3	1,34ab	
		A4	0,96b	
		A5	1,48a	
		A6	1,20ab	
5	CUBCC 0491 (testigo)	A1	0,75b	X = 1,05
		A2	0,75b	
		A3	1,15ab	
		A4	1,39a	
		A5	0,90b	
		A6	1,49a	

*Significación para un 0,05

$Y_2 = 1,05$

Y_2 : Representa la media general de cada genotipo en todos los ambientes

Una vez conocida la presencia de interacción genotipo ambiente en los años, se practicó el análisis de estabilidad genotípica a través de la representación Biplot, mediante una gráfica conjunta en dimensiones reducidas de los residuales de las interacciones de segundo orden correspondiente al análisis de varianza (Amaro, 2001).

Al analizar la representación Biplot (Fig. 1), se detectó que una vez realizada la descomposición de la suma de los cuadrados de las interacciones, los valores propios asociados a los primeros ejes del Biplot eran significativos en la explicación de la variabilidad de la interacción, acumulando entre ambos el 99,63 % de la variabilidad total. El eje 1 refleja una equidistancia de los genotipos CUBCC 0491 (18), CUBCC 0545 (19) y CUBCC 0527 (14) respecto al CUBCC 0515 (9) y CUBCC 0520 (1).

Los genotipos CUBCC 0491 (18), CUBCC 0545 (19) y CUBCC 0527 (14) se caracterizaron por presentar un comportamiento algo similar, al mostrar interacción positiva, es decir, rendimientos altos en los ambientes III, IV y VI; sin embargo, en los años I, II y V tuvieron un rendimiento negativo. Por otra parte, se observa que el genotipo CUBCC 0520 mostró un rendimiento alto en todos los ambientes con excepción del año III, donde

expresó un rendimiento negativo, en tanto el genotipo CUBCC 0515 interactuó negativamente en los ambientes III y VI, con un rendimiento adecuado en los demás.

El eje 2 expresa un comportamiento negativo del genotipo CUBCC 0529 (17) y CUBCC 0526 (13) específicamente en el ambiente III en el primer caso, y el ambiente VI en el otro; sin embargo, en los restantes años manifestaron interacción positiva.

Finalmente se destacan como genotipos más estables el CUBCC 0223 (4), CUBCC 0523 (6), CUBCC 0514 (2), CUBCC 0525 (15), CUBCC 0511 (8), CUBCC 0524 (12), CUBCC 0515 (11), CUBCC 0521 (10), CUBCC 0510 (7), CUBCC 0513 (20), CUBCC 0522 (5), CUBCC 0215 (3) y CUBCC 0528 (16) por ubicarse más próximos al origen de las coordenadas.

En cuanto al rendimiento promedio de los cuatro mejores genotipos, exceptuando al testigo, todos superaron el índice ambiental ($Y_2 = 1,05$), lo que indica que tienen una mayor adaptabilidad general, es decir, no basta que los materiales clasifiquen como estables; deberán observarse otros criterios, tales como la cuantía del rendimiento, a propósito de constituir uno de los fines supremos del mejoramiento.

Fig. 1. Representación gráfica de los genotipos y años.

Se destacaron con un mayor rendimiento promedio el CUBCC 0528 (16), CUBCC 0514 (2), CUBCC 0525 (15) y CUBCC 0522 (5) con 1,23; 1,14; 1,11 y 1,10 kg peso bayas/árbol, respectivamente. Este resultado nos informa que ostentan una mejor adaptabilidad al ambiente ensayado, así mismo pone de manifiesto la viabilidad del método estadístico AMMI, ya que permitió la estimación de la estabilidad en materiales de café, en relación con su posición al origen de las coordenadas, los genotipos responsables de la interacción significativa y la identificación de los cuatro mejores genotipos con vistas a su explotación en la localidad.

Conclusiones

- El método estadístico AMMI es viable para la evaluación de la interacción genotipo ambiente en cultivares de café.
- Los cultivares CUBCC 0514, CUBCC 0522, CUBCC 0525 y CUBCC 0528 mostraron una estabilidad fenotípica por encima de la media, poca interacción con los ambientes y la media de sus rendimientos superó a los demás, para las condiciones de una tecnología de bajos insumos externos con base agroecológica.
- El ambiente ejerció una marcada influencia en la expresión del carácter rendimiento.

Bibliografía

- Amaro, R. I.: "Modelo anova-biplot para un diseño con varios factores basados en modelos lineales generales multivariantes" [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Salamanca. España, 2001.
- Análisis de la Estabilidad Genética, 2009 Disponible en: <http://74.125.77.132/www.dspace.espol.ed> [Consulta: agosto, 27 2009].
- González, María Esther: Análisis de la estabilidad genotípica en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.) mediante las representaciones Biplots. *Cultivos Tropicales* 24 (1): 81-84, 2003.
- Méndez, A. N. G.: "Avaliação de metodologias empregadas na seleção de progenies do cafeeiro /*Coffea arabica*/ L. no Estado de Minas Gerais" [inédito], tesis de candidatura. Lavras, MG (Brasil), Escola Superior de Agricultura de Lavras, 1994.
- Varela, M.: "Los métodos Biplots como herramientas de análisis de interacción de orden superior en un Modelo Lineal/Bilineal" [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Salamanca, España, 2002.
- Varela, M. y J. G. Castillo: Modelos con término multiplicativo. Aplicación en el análisis de la interacción genotipo ambiente, *Cultivos Tropicales*, 26 (3): 71-75, 2005.

Fitotecnia

Resultados productivos de *Theobroma cacao* L. en la zona de Jibacoa

Ing. Yusdel Ferrás-Negrín,* Ing. José Jesús Márquez-Rivero,** Ing. María Beatriz Aguirre-Gómez,** M. Sc. Islien Meneses-Zamora,* M. Sc. José Ángel Lacerra-Espino* e Ing. Nosleiby Ortiz-Gómez*

Resumen

Se ofrecen los resultados de las evaluaciones de una población híbrida de *Theobroma cacao* L. desarrollada en áreas de la Unidad de Ciencia y Técnica de Base de Jibacoa, ubicada en el Escambray villaclareño, desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2012, con el objetivo de evaluar la productividad de *Theobroma cacao* L. en las condiciones edafo-climáticas de Jibacoa, en el centro de Cuba. En el estudio se determinó la productividad, la dinámica de producción de cacao seco durante todo el año y la cantidad de mazorcas necesarias para obtener 1 kg de cacao seco. Se midieron las temperaturas y las precipitaciones acaecidas durante los dos años. La producción de la plantación fue de 6822 mazorcas y 222,71 kg de cacao seco. La cosecha en que se recolectó mayor cantidad de mazorca fue la de primavera (febrero hasta agosto) con el 56,4 % del total recolectado. La mayor producción de cacao seco se registró en la cosecha de frío (septiembre hasta febrero) con el 59,3 %. Las condiciones climáticas en Jibacoa favoreció la emisión de frutos de *Theobroma cacao* L., obteniéndose cosecha durante todo el año, y la producción de cacao seco se vio afectada en la cosecha de primavera por la sequía y las bajas temperaturas al necesitarse mayor número de mazorcas para obtener 1 kg de semillas secas, siendo baja la productividad.

Palabras clave: Escambray, cacao, clima, mazorca, producción.

Abstract

It offers the results of the evaluations at a hybrid population of *Theobroma cacao* L. developed at the Agroforestry Experimental Station located at Jibacoa in the Villa Clara's Mountains (Escambray), from September 2010 to August 2012. The research was carried out with the objective of evaluating the productive results of the cocoa, under the conditions of Jibacoa's weather and soil, in the central region of Cuba. In the study the productivity of cocoa was counted, the index of cobs to obtain a kilogram of dry cocoa was measured as well as the temperatures and rain rates. The production of the plantation was of 6822 cobs, and after dried, 222.71 kg were obtained. The biggest cob harvest was gathered in spring (February to August) with 56.4 % of the total harvest. However the biggest production of dry cocoa registered during the winter harvest (September to February) with 59.3 %. The decisive factors in the results were rain and temperature. The climatic conditions in Jibacoa favored the emission of fruits of *Theobroma cacao* L. and the production of dry cocoa was affected during the spring harvest by the drought and the low temperatures. As a result, a larger number of cobs were needed to obtain 1 kg of dry bean, being low the productivity.

Key words: Escambray, cocoa, climate, cob, production.

Introducción

El cacao se debe cultivar en lugares donde las temperaturas oscilan entre 21 °C a 30 °C y 32 °C, y como temperatura media mensual óptima 25 °C. Algunos investigadores han fijado una temperatura mínima de 15 °C. Este cultivo es sensible a la escasez de agua y también al encharcamiento, por

lo que precisa de suelos con buen drenaje y precipitaciones mensuales por encima de 100 mm o un mínimo de 1200 mm anuales (Hernández, 1983; Nariño, 2002; González, 2008).

El cacao en Cuba se introdujo en 1540 por Cabai-guán, municipio de la actual provincia de Sancti Spiritus.

Recibido: 17/9/2012

Aprobado: 23/1/2013

*Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, UCTB Jibacoa, Manicaragua, Villa Clara, C. P. 54590, yusdel@invcafe.vcl.minag.cu

**Instituto de Investigaciones Agro-Forestales, UCTB Investigaciones e Innovación Tecnológica. Calle174 no. 1723 e/ 178 y 17C, Siboney, Playa, La Habana, Cuba, marquez@forestales.co.cu; bety@forestales.co.cu

Las primeras plantaciones se desarrollaron en la región central de Cuba. Con el decursar del tiempo y por diversas causas el cacao se asentó en la región oriental (Márquez y Aguirre, 2008).

Según Hartmann y Larramendi (2011), es posible encontrar abundantes evidencias documentales que ubican la región central (Remedios, Sancti Spíritus y Cumanayagua en Cienfuegos) sobre la siembra del cacao durante el siglo XVIII, y en el caso de Remedios, en esta misma zona se había constituido en el principal productor de cacao de Cuba en igual período.

Beer (1999), citado por Menéndez y col. (2002), señalan que se ha probado que una plantación joven (alrededor de 20 años) debe producir más de 400 kg • ha⁻¹. Ramos y col. (2001), al evaluar plantaciones de cacao Guasare, observaron que producciones superiores a 1 kg de cacao seco por planta por año se manifiestan a partir del quinto año con un 3,3 %, incrementándose el 14 y el 43 % en los dos años siguientes. La producción de cacao aumenta con la edad de la planta, alcanzando un equilibrio a partir del decimo año (Gramacho *et al.*, 1992; Sousa Junior, 1997; Silva Neto, 2001), citado por Vieira *et al.* (2012). Márquez (2003) hace alusión a que un grupo de productores de Cuba han obtenido por encima de 1000 kg • ha⁻¹ de cacao seco.

En la actualidad hay un grupo de antecedentes que han mostrado intenciones de incrementar las plantaciones de cacao en territorios que no se dedican a la explotación de este cultivo, como es el caso del surgimiento del plan quinquenal en 1976 y más tarde desarrollo de proyectos, entre otros. Hoy existen plantaciones resultantes de estas intenciones que muestran determinados niveles de producción y ejemplares con más de cincuenta mazor-

cas como promedio; sin embargo, no se ha evaluado con precisión sus resultados productivos. Por estos motivos esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar la productividad de *Theobroma cacao* L. en las condiciones edafo-climáticas de Jibacoa, en el centro de Cuba.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en la Unidad de Ciencia y Técnica de Base de Jibacoa (UCTB), en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, Cuba, desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2012, en una parcela de cacao (*Theobroma cacao* L.) con ocho años de edad al iniciar el estudio, ubicada a una altura de 340 msnm. Su suelo es Fersialítico Pardo Rojizo (Hernández *et al.*, 1999), con una extensión de 0,5 ha, una población del 54,4 % (302 plantas) con un marco de plantación de 3 m x 3 m. Las labores de agrotecnia se realizaron según Instrucciones Técnicas para el Cultivo y Cosecha del Café y Cacao (Cuba-MINAG, 1987).

El material genético empleado pertenece al grupo trinitario, propagado por semillas híbridas, ya que Argüello y Mejía (2000), citado por Sánchez (2005), reportan que la utilización de semillas procedentes de germoplasma híbrido, semilla común e hijo de híbridos, trae como consecuencia un alto porcentaje de incompatibilidad y por ende bajos rendimientos.

La cosecha se realizó con una frecuencia de siete días a toda la población. Se determinó la productividad, la dinámica de producción de cacao seco durante todo el año y la cantidad de mazorcas necesarias para obtener 1 kg de cacao seco.

La temperatura media y las precipitaciones fueron medidas durante el período que se condujo el ensayo (Tabla 1).

Tabla 1. Variables climáticas

Variable climática	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Temperatura media (°C)	20,2	21,4	22,3	24	25,5	26,7	27,1	27,1	26,5	25,6	23,5	20,7	24,2
Lluvia (mm)	28,2	88,8	29,5	80,1	165,5	274,3	266,7	229,7	390,5	189,1	104,7	45,8	1892,9

Resultados y discusión

Los resultados productivos de los dos años de estudios se muestran en la tabla 2.

Se puede constatar que en el segundo año de estudio se recolectó mayor cantidad de mazorcas (8057) que equivale a 26,7 frutos por planta, motivado a que la plantación está próxima a la edad más productiva (10 años). Estos resultados coinciden parcialmente con Gramacho y col. (1992), Sousa Junior (1997) y Silva Neto (2001), citado por Vieira *et al.* (2012), que informan que la producción de cacao aumenta con la edad de la planta, alcanzando un equilibrio a partir del decimo año con 28-35 frutos/planta. Como media en los dos años de estudios se cosecharon 6822 mazorcas (Tabla 2).

Todo parece indicar que las precipitaciones y la temperatura media ambiente en esta localidad favorecen la emisión de frutos, coincidiendo con lo planteado por Nariño y col. (2002), cuando señalan que el cultivo del cacao logra buenas producciones de flores y frutos cuando las temperaturas oscilan entre 21-30 °C, con lluvias de 100 mm como promedio mínimo mensual (1200 mm anual). Durante el tiempo que se condujo el estudio estas variables climáticas se manifestaron

dentro de estos rangos (Tabla 1). Similares resultados obtuvo González (2009) en la misma zona con precipitaciones anuales aproximadamente de 2141 mm y la temperatura media de 23,2 °C.

La producción de cacao seco fue de 222,71 kg, y el rendimiento osciló alrededor de 445,42 kg • ha⁻¹, el cual se considera poco debido a la baja población existente (54,4 %), y sobre todo a la disminución de cacao seco en la época de primavera a pesar del incremento en el número de mazorcas (Tabla 2), motivado fundamentalmente por el déficit de agua y las bajas temperaturas que propició la llegada de los frentes fríos durante el período de desarrollo de los frutos (Tabla 1).

Desde marzo hasta agosto se concentró el 40,7 % de la producción de cacao seco (Tabla 2). Este resultado no se corresponde al obtenido por Columbié y col. (2002), que reportaron para la zona de Baracoa el 75 % de la producción de cacao para el mismo período; Márquez y Aguirre (2003) plantean que existen dos períodos de cosecha que se le han llamado de primavera y frío, donde se obtienen aproximadamente el 70 y el 30 %, respectivamente, pudiendo variar según la zona y las condiciones climáticas en determinado año.

Tabla 2: Descripción de las cosechas

Años de cosecha	Mazorcas cosechadas					Cacao seco cosechado				
	Frío (sept.-feb.)		Primavera (mar.-ago.)		Año total	Frío (sept.-feb.)		Primavera (mar.-ago.)		Año total
	(U)	(%)	(U)	(%)	(U)	(kg)	(%)	(kg)	(%)	(kg)
2010-2011	2433	43,5	3154	56,5	5587	95,58	66,1	48,91	33,9	144,49
2011-2012	3519	43,7	4538	56,3	8057	168,6	56	132,35	44	300,94
Promedio	2976	43,6	3846	56,4	6822	132,09	59,3	90,63	40,7	222,71

La producción de cacao fluctuó durante todo el año (Fig. 1).

La producción de cacao seco más alta se obtuvo en enero con el 26,2 % (Fig. 1). En agosto y septiembre se registraron las producciones más bajas con el 0,1 y el 0,4 %,

respectivamente. Desde diciembre hasta marzo la temperatura ambiente media osciló alrededor de 21,1 °C, coincidiendo con pocas precipitaciones (48,07 mm) acaecidas en este mismo período, concordando con Nariño y col. (2002). Además, González (2008) plantea que estas condiciones

provocan que en determinadas zonas la producción de mazorcas sea estacional, y durante algunas semanas no haya cosecha, cuando las temperaturas son inferiores a 22 °C.

La Fig. 2 muestra la cantidad de mazorcas que se necesitan para obtener 1 kg de cacao seco.

Desde septiembre hasta enero hubo poca variación en la cantidad de mazorcas necesarias para obtener 1 kg de cacao seco. Estos resultados superaron los de Vieira *et al.* (2012), que obtuvieron entre 23,9-26,1 frutos para 1 kg de semillas secas. A partir de febrero se inicia un incremento en el número de mazorcas para obtener la misma cantidad de cacao seco, aumentándose de abril a mayo, lo que contribuye a que en la cosecha de primave-

ra (marzo-agosto) con el 56,4 % de mazorcas se obtenga el 40,7 % de la producción de cacao seco (Tabla 2).

Las causas de estos resultados son fundamentalmente por las características inestables del clima que se crean por la llegada de los frentes fríos a partir de diciembre, propiciando temperaturas inferiores a 22 °C; además, las precipitaciones a partir de ese mes no son abundantes y no satisfacen las necesidades del cultivo (Tabla 1). Este resultado coincide con lo referido por González (2008), quien señala que cuando la estación de seca es prolongada y las temperaturas son bajas, puede causar reducción en las cosechas al afectarse el desarrollo de los frutos.

Fig. 1. Dinámica de la producción de cacao seco.

Fig. 2. Mazorcas necesarias para 1 kg de cacao seco.

Conclusiones

- Las condiciones edafo-climáticas en Jibacoa favorecen la emisión de frutos de cacao.
- La producción de cacao seco se manifestó durante todo el año. El mes que se obtuvo mayor producción fue enero; mientras que agosto y septiembre fueron los de menor producción.
- La productividad fue baja al afectarse la producción de cacao seco en la cosecha de primavera por la sequía y las bajas temperaturas propiciada por la llegada de los frentes fríos, al necesitarse mayor número de mazorcas para obtener 1 kg de semillas secas.

Bibliografía

- Columbié, A.; P. Pérez; A. Nariño; M. Menéndez; A. Oliveros; W. Lambertt y G. Matos. Comportamiento Mensual de la Producción Cacaotera en el Municipio de Baracoa. *Café y Cacao*, 3(1):93-94, 2002.
- Cuba-MINAGRI. Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha de café y cacao, CIDA, Ciudad de la Habana. 176 p., 1987.
- González, F. Ecofisiología del Cacao. En: <http://diplomado2007unas.blogspot.com/2008/01/ecofisiologia-del-cacao.html> [Consulta: enero, 15 2013], 2008.
- González, C. Efectos de la combinación de dolomita y materia orgánica en la producción de posturas de café. Tesis en opción al grado de Máster en Ciencias Agrícolas. Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" 22 p., 2009.
- Hartmann, M y J. Larramendi. Cuna del Cacao de Cuba. Stockmans Publishing. 247 p., 2011.
- Hernández, A.; A. Cabrera; M. Ascanio; Marisol Morales; L. Rivero; N. Martín; J. Baisre y E. Frómata. Nueva Versión de Clasificación de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos. Ministerio de la Agricultura. Ciudad Habana. CUBA. 64 p., 1999.
- Hernández, J. Fitotecnia del Cacao. Ciudad Habana. CUBA. 230 p., 1983.
- Márquez, J. Cacao Noti Cortas. CUBA. 80 p., 2003.
- Márquez, J. y María Beatriz Aguirre. Manual Técnico de Cosecha y Beneficio del Cacao. Ciudad Habana. CUBA. 59 p., 2003.
- Márquez, J. y María Beatriz Aguirre. Manual Técnico de Manejo Agrotécnico de las Plantaciones del Cacao. CUBA. 80 p., 2008.
- Menéndez, M.; Lambertt W.; Columbié A.; Matos G.; Oliveros A.; Miriam Rodríguez; y E. Sánchez. Selección de Clones de *Theobroma cacao* Lin. con Alto Potencial Productivo y de Calidad Industrial. *Café y Cacao*, 3(1): 64-66, 2002.
- Nariño, A.; M. Menéndez; G. Matos; A. Columbié; W. Lambertt; F. Selva; A. Oliveiros y E. Sánchez. Producción Intensiva de Cacao a Bajo Costo. *Café y Cacao*, 3(1): 74-76, 2002.
- Ramos, C. G.; Gómez, A.; La Cruz, C. y Azocar, A. Evaluación de una plantación de cacao Criollo Guasare. Relación entre la producción y parámetros de vigor. *Agronomía Tropical*, 15(2): 175-186, 2001.
- Sánchez L.; Dercy Parra; Gamboa E. y J. Rincón. Rendimiento de una Plantación Comercial de Cacao ante Diferentes Dosis de Fertilización con NPK en el Sureste del Estado Táchira, Venezuela. *Bioagro*, 17(2): 119-122, 2005.
- Vieira, J.; E. Varejão; G. Andrade; R. Valle; M. Nunes y P. Lima. Comportamiento Productivo de Cacao no Semiárido do Brasil. *Agrotrópica*, 24(2):85-90, 2012.

Suelos y agroquímica

Efecto de la fertilización potásica en el rendimiento de *Coffea canephora* P.¹

Rolando Viñals-Núñez,* Carlos A. Bustamante-González,* Alberto Pérez-Díaz** y Rogelio Ramos-Hernández*

Resumen

La producción de cafetos de la especie *Coffea canephora* P. en Cuba se ha incrementado en los últimos años, así como las áreas sembradas con ellas, fundamentalmente en zonas donde la especie arábica no puede expresar todo su potencial productivo al estar el suelo infestado por nemátodos o por limitaciones ecológicas en zonas por debajo de los 400 msnm. La investigación se realizó con el objetivo de conocer la influencia de la aplicación de fertilizante potásico en el rendimiento de *Coffea canephora* P., la producción de biomasa, así como la extracción y el coeficiente de aprovechamiento de este elemento, en la Estación Experimental Agro-Forestal Velasco, provincia de Holguín. Los cafetos fueron plantados en 1997 en un suelo Pardo Gleyzoso sin carbonatos y podados en 2003. Se evaluó el rendimiento en $t \cdot ha^{-1}$ de café oro. En 2006 se seleccionaron cafetos del tratamiento sin fertilización potásica y del K_{160} y se dividieron en hojas, tallos verdes, tallos lignificados, ramas verdes, ramas lignificadas, raíces, frutos y hojas caídas para determinar la masa seca. Se realizó el análisis químico de los diferentes órganos para determinar los requerimientos N, P_2O_5 y K_2O . Mediante el método de las diferencias se calculó el coeficiente de aprovechamiento. Las aplicaciones de K permitieron obtener entre 1 y $2 t \cdot ha^{-1}$ de café oro, un incremento del 22,9 % en la producción de biomasa y la extracción de 492,7; 62,7 y 310,2 $kg \cdot ha^{-1}$ de N, P_2O_5 y K_2O , respectivamente. El coeficiente de aprovechamiento del fertilizante potásico fue del 40,7 %.

Palabras clave: potasio, *Coffea canephora* P., rendimiento, aprovechamiento.

Introducción

A nivel mundial el comercio de la especie *Coffea canephora* P. ha registrado un aumento considerable. En Cuba tiene amplias perspectivas por su rusticidad y resis-

Abstract

The production of *Coffea canephora* P. in Cuba has been increased in the last years such as the areas with this, especially in those areas where the Arabica cannot produce as it is waiting for due to the infection of nematodes or due to ecological limitations in zones under 400 msnm. The investigation was carried out with the objective of knowing the use of potassium fertilizers in the production of *Coffea canephora* P., the production of biomass and the extraction and benefit of this element in the Estación Experimental Agroforestal Velasco, Holguín province. The trees were planted in 1997 in Brown gray soil without carbonates and pruned in 2003. It was evaluated the production in $t \cdot ha^{-1}$ of clean coffee. In 2006 were selected trees of the treatment without potassium fertilizers and of the K_{160} and were divided in leaves, green stem, lignificate stem, green branches, lignificate branches, roots, fruits and fall leaves such as to determine the dry mass. It was carried out the chemical analysis of the different organs in order to determine the requirements of N, P_2O_5 and K_2O . Through the method of the differences was calculated the coefficient of the well used. The application of K permitted the production between 1 and $2 t \cdot ha^{-1}$ of gold coffee, and increased of 22.9 % in the production of biomass and the extraction of 492.7; 62.7 and 310.2 $kg \cdot ha^{-1}$ of N, P_2O_5 and K_2O respectably. The coefficient of well used of potassium fertilizer was 40.7 %.

Key words: potassium, *Coffea canephora* P., yield, use.

¹ Recibido: 17/9/2012

Aprobado: 23/1/2013

* Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

**Universidad de Guantánamo.

el arábico no puede expresar todo su potencial productivo por limitantes ecológicas (temperatura fundamentalmente) o por estar afectado el suelo por nemátodos (Cuba, 2003).

La mejor forma de analizar el crecimiento es mediante el incremento de la materia seca en conjunto con el área foliar (sistema de asimilación). El estudio de la técnica del análisis de crecimiento ha demostrado ser importante en estudios de producción de materia seca en relación con diferencias varietales en plantas cultivadas o afectadas por prácticas agronómicas (fertilización, riego, etc.) o sometidas a diferente oferta ambiental (Riaño y col., 2004).

La agricultura intensiva requiere una gran velocidad de reposición de K a la solución del suelo, y ello está ligado solo a grandes cantidades de K lábil o intercambiable. Los aportes de K por el uso de fertilizantes son necesarios para reponer estos tipos de K del suelo, en especial en aquellos con baja saturación y baja regulación potásica, sometidos a agricultura continua (Mengel y Kirkby, 1987).

Según Matiello (2006), actualmente el criterio utilizado es que la fertilización para el cafeto adulto debe ser realizada con base a la retirada de nutrientes por las plantas, considerando también las pérdidas de fertilizantes, la disponibilidad en el suelo y la condición de la plantación (edad, variedad, potencial productivo, sistema de manejo, clima, etc.).

Malavolta y col. (2002) consideran que la demanda de nutrientes por el cafeto no varía en función de la producción, pues cuando la fructificación es baja el crecimiento de ramas plagiotrópicas, la formación de hojas y ramas nuevas sustituyen al fruto como receptores de carbohidratos y nutrientes.

La respuesta a la fertilización potásica es bastante usual en el cafeto (Carvajal, 1984; Malavolta, 1986; Matiello y col., 1987, Bustamante y col., 2002 y 2010), sobre todo en condiciones de cultivo intensivo, producto de los altos requerimientos del mismo, aunque la dosis de fertilizante específico dependerán de la disponibilidad del elemento en el suelo, que no es solo función del contenido absoluto, sino del equilibrio o relación catiónica existente, lo que ha sido destacado por diversos investigadores (Forestier, 1967; Briceño y Carvajal, 1973) y corroborado en las condiciones de Cuba (Rivera y col., 1989).

Oliveira y col. (1980) informaron de la ausencia de respuesta en la altura y la producción del robusta a la fertilización potásica en Brasil, al estudiar niveles hasta $60 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de K_2O .

Snoeck (1980), en experimentos desarrollados en Costa de Marfil en suelos débilmente desaturados, encontró que los aportes de potasa para compensar las exportaciones de este elemento no fueron rentables.

Jayarama y col. (1994) señalan producciones de 1 t de café oro con aplicaciones de $80 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de K_2O .

García y col. (2002) en suelos brasileños determinaron que cuando el potasio representa un 4 % de la Capacidad de Intercambio Catiónico, se alcanzan producciones satisfactorias por un período de cinco años sin necesidades de aplicación adicional de nutrientes.

La investigación se realizó con el objetivo de conocer la influencia de la aplicación de fertilizante potásico en el rendimiento de *Coffea canephora* P., así como la extracción y el coeficiente de aprovechamiento de este elemento.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en el sitio experimental La Alcarraza, situado a 300 msnm. en el municipio de Sagua de Tánamo, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal de Velasco, en la provincia de Holguín, con un suelo Pardo Gleyzoso sin carbonatos (Hernández y col., 1999).

La fertilidad del suelo es aceptable para el cultivo en los primeros 30 cm de profundidad con valores altos de acidez, contenidos adecuados de materia orgánica, fósforo y potasio asimilable, predominio del calcio en el complejo de absorción con contenidos altos de Mg y medios a altos de potasio intercambiable. El porcentaje de este último catión con respecto a la suma de bases es bajo, y muestra una situación de desequilibrio de acuerdo con los criterios de Carvajal (1984) y una relación Ca/Mg baja e indicativa de altos contenidos relativos de Mg (*Tabla 1*).

Para la plantación en diciembre de 1996 se utilizó una mezcla de clones seleccionados de *Coffea canephora* Pierre provenientes del banco de varetas de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. Las posturas fueron plantadas a 3 m x 1,5 m, y la poda baja se realizó en abril de 2003 al concluir el primer ciclo productivo.

Se estudió la combinación de cuatro dosis de potasio (K_2O) en un diseño experimental de bloques al azar con cuatro tratamientos y cuatro réplicas. El sistema de fertilización utilizado se muestra en la *tabla 2*. Las parcelas experimentales se conformaron con tres hileras de siete plantas cada una. De ellas las cinco centrales se consideraron como de cálculo.

Tabla 1. Composición química del suelo Pardo Gleyzoso sin carbonatos de La Alcarraza

pH (H ₂ O)	M.O. (%)	P ₂ O ₅	K ₂ O	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	CIB
		(mg • 100 g ⁻¹)		(cmol • kg ⁻¹)				
5,6	3,07	16,72	26,0	0,75	26,8	10,8	0,27	38,6

Tabla 2. Sistema de Fertilización Mineral (kg • ha⁻¹) en el segundo ciclo productivo

	2003	2004	2005	2006	2007
K ₀	0	0	0	0	0
K ₁	0	80	80	80	80
K ₂	0	160	160	160	160
K ₃	0	240	240	240	240
N	100	150	200	200	200
P ₂ O ₅	0	100	0	100	100

El fertilizante nitrogenado se aplicó en dos momentos (50 %) en el primer año; en el resto se fraccionó al 33 % en tres aplicaciones. El fertilizante fósforico se aplicó todo en la primera aplicación de 2004. El potasio se fraccionó al 50 % en el primer año y en el resto el 60 % en primavera, y el 40 % en frío.

Como portadores se utilizaron la urea, el superfosfato triple y el cloruro de potasio. Los fertilizantes se incorporaron a la banda de abonamiento y se cubrieron con los restos vegetales de la chapea.

En noviembre de 2006 en el tratamiento con aplicación de 160 kg • ha⁻¹ de K₂O y sin aplicación de K se determinó la producción de fitomasa y la extracción de nutrientes, para lo que se dividieron plantas representativas del desarrollo de los cafetos en hojas, tallos verdes, tallos lignificados, ramas verdes, ramas lignificadas, frutos y raíces. Para el estudio del sistema radical se procedió a extraer bloques de 25 cm x 30 cm x 50 cm (profundidad x distancia hacia la calle x distancia entre plantas) hasta el metro de profundidad o hasta que existieran raíces; así las raíces extraídas representaron ¼ del volumen ocupado por la planta.

Se utilizaron mantas de polietileno que cubrieron ¼ del área vital del cafeto (0,75 cm x 1,5 m) en aquellas plantas que se extraerían, y se recolectó mensualmente la hojarasca que cayó de las plantas al suelo.

Todo el material vegetal se secó a 70 °C por 72 h para determinar la masa seca y se expresó en t • ha⁻¹. Se realizó el análisis químico de los diferentes órganos mediante digestión ácido sulfúrico-selenio, y posterior determinación mediante colorimetría para N y P, y fotometría para K. Con estos valores se determinaron los requerimientos de N, P₂O₅ y K₂O del cultivo en kg • ha⁻¹. Mediante el método de las diferencias se calculó el coeficiente de aprovechamiento por la fórmula:

$$CA (\%) = \frac{\text{kg extraídos (trat. con nutr.)} - \text{kg extraídos (sin el nutr.)}}{\text{Dosis de nutriente (kg)}} \times 100$$

El rendimiento obtenido en cada cosecha fue expresado en t • ha⁻¹ de café oro, y utilizando el sistema estadístico InfoStat versión 1.0 se realizó un análisis de varianza de clasificación doble. En los casos en que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, las medias

fueron comparadas por la prueba de rangos múltiples de Duncan ($p < 0,05$).

Resultados y discusión

El efecto de la fertilización potásica se observó en tres de los cuatro años estudiados (Tabla 3). Los altos contenidos de potasio disponible en el suelo garantizaron rendimientos del orden de 1,09 t café oro • ha⁻¹, ratificando la utilidad del análisis de suelo como elemento necesario para una aplicación racional de la fertilización mineral. Para niveles productivos del orden de 1,16 t café oro fueron suficientes 80 kg K₂O ha, mientras que, al incrementarse el nivel productivo a valores entre 2,4 y 2,7 café oro ha, fueron necesarias dosis entre 180 y 240 kg ha de K₂O.

En Colombia, Sadeghian y col. (2006), en un estudio de fertilización en varias fincas, solo registraron diferencias significativas para la dosis de fertilizante en la tercera cosecha y en el acumulado en producción.

En Brasil, Cervellini y Toshio (1994) no encontraron respuestas en aplicaciones anuales de K, y lo relacionaron con niveles de 0,41 cmol • kg⁻¹ de K intercambiable; sin embargo, en las condiciones de Cuba, aun con niveles entre 8 y 12 cmol • kg⁻¹ de K se encontró respuesta al fertilizante potásico. Esta situación se relaciona con la necesidad de ruptura del antagonismo catiónico con el Ca y Mg predominantes en este suelo.

Bustamante (2006) estableció la respuesta del *Coffea canephora* P. en el primer ciclo productivo a dosis entre 80 y 160 kg de K₂O • ha⁻¹, las que fueron suficientes para producciones entre 1,28 y 1,44 t café oro ha⁻¹ año⁻¹. Es-

tas dosis son inferiores a las necesarias para alcanzar niveles productivos similares en el *Coffea arabica* L.

Para el *Coffea arabica* L., Rivera (2006) explica que el suelo Pardo en estas condiciones garantiza entre el 50 y el 85 % de los requerimientos de K₂O; sin embargo, es el elemento que más limita el rendimiento, por eso son necesarias aplicaciones para vencer el antagonismo catiónico con el Ca y Mg, aumentando la eficiencia de la fertilización.

El tratamiento sin potasio en este experimento garantizó el 83, el 34, el 51 y el 67 % del rendimiento máximo obtenido para el primer, segundo, tercer y cuarto año, respectivamente, y como promedio de los cuatro años el 63 %.

Bustamante y col. (1989) demostraron que en estas condiciones el suelo garantiza entre el 46 y el 70 % del rendimiento máximo del cultivo, lo que explicaría la respuesta productiva del cultivo.

Rivera (2006) establece en la especie arábica que una cosecha alta entre 2,5 y 3,5 t café oro • ha⁻¹ conlleva a requerimientos anuales entre 150 y 320 kg • ha⁻¹ de K₂O.

En zonas con problemas de K la experimentación ha indicado que niveles de 100 a 150 kg de K₂O • ha⁻¹ son los más indicados para la obtención de una respuesta económica (Chaves, 1999).

Efecto de la fertilización potásica sobre la producción de biomasa de *Coffea canephora* P.

La biomasa alcanzó valores cercanos a las 20 t • ha⁻¹ en el tratamiento sin la aplicación de K (Fig. 1). Rojas (1987), en estudios realizados en *Coffea arabica* L., considera índices superiores a las 12 t • ha⁻¹ como indicativos de buenas plantaciones de cafetos.

Tabla 3. Efecto de las dosis de K en el rendimiento de *Coffea canephora* (t café oro • ha⁻¹)

Dosis	2004	2005	2006	2007	Acumulado
NPK ₀	0,91	0,45 c	1,28 b	1,82 c	4,46 c
NPK ₁	1,09	1,16 a	2,26 a	2,05 bc	6,56 b
NPK ₂	0,97	1,09 a	2,29 a	2,40 ab	6,75 ab
NPK ₃	1,05	0,86 b	2,50 a	2,72 a	7,13 a
ES	0,06 ns	0,05***	0,09***	0,11***	0,13***
CV %	11,68	13,33	8,80	9,81	4,14

La aplicación de K permitió obtener un 22,9 % más de biomasa, confirmando el papel decisivo de este elemento para el café en los suelos Pardos, y ratifica su rol predominante en la nutrición de los mismos.

En la composición de la biomasa en el tratamiento con aplicación de K predominó el sistema radicular y el tallo leñoso, en ese orden, con el 24,8 y el 23,4 %, respectivamente. En orden descendente le siguieron los frutos (16,4 %) y las hojas (16 %). El resto de los órganos mostró una menor participación en la composición de la biomasa del *Coffea canephora* P. al solo aportar el 9,9 % las ramas leñosas, el 3,1 % las ramas verdes y apenas el 0,3 % el tallo verde. Por su parte, las hojas caídas aportaron el 6,2 % de la biomasa obtenida.

Extracción de nutrientes

El café extrajo considerables cantidades de nutrientes y predominó de manera general el N, seguido del K y en menor cuantía el P (fig. 2).

La extracción de N, P_2O_5 y K_2O se incrementó cuando se aplicó fertilizante potásico en un 31,3; 29,0 y 26,5 %, respectivamente.

Del total de la extracción realizada por la plantación se resalta la efectuada por la hojarasca, que estuvo entre el 6,2 y el 6,6 % para el N, entre el 7,4 y el 8,6 % para el P, y entre el 2,9 y el 6,3 % para el K con respecto a la aplicación o no de este último elemento.

Se destaca ahora la participación de los frutos en la exportación de nutrientes, la que representó entre el 16,8 y el 19,8 % de los requerimientos del N, del 14,8 y el 19,9 % de los del P y entre 25,5 y 26,7 % de los del K.

Colwell (1994) sugiere aplicar como dosis de sostenimiento la cantidad de nutrientes removidos por una cosecha con el fin de mantener un nivel adecuado de los elementos en el suelo. Dicha dosis puede determinarse mediante un análisis de los elementos extraídos por la cosecha, y varía de acuerdo con la región y a las prácticas de cultivo.

Coefficiente de aprovechamiento

El coeficiente de aprovechamiento del K fue del 40,73 %, lo que explicaría la respuesta productiva del cultivo en esta localidad. Estos resultados se obtienen en condiciones de altos contenidos de K disponible en el suelo y de aplicaciones anuales de $160 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de K_2O , es decir, se debe crear concentraciones de K que tengan que vencer el antagonismo con el Ca y el Mg presentes en estos suelos, por lo cual la eficiencia de la fertilización disminuye.

En suelos Ferríticos se encontró un coeficiente de aprovechamiento que osciló entre 66-78 %, mientras que en los Ferralíticos Rojos se informa un 80 % de eficiencia (Martín, 1988).

Fig. 1. Producción de biomasa por *Coffea canephora* ($t \cdot \text{ha}^{-1}$).

Fig. 2. Extracción de N, P₂O₅ y K₂O por *Coffea canephora* P. (kg · ha⁻¹).

Conclusiones

- La aplicación de 80 kg K₂O · ha⁻¹ garantizó las exigencias nutricionales de *C. canephora* P. cultivada en suelos Pardos con altos contenidos de K disponible, y permitió obtener durante el segundo ciclo productivo rendimientos que oscilaron entre 1 y 2 t café oro · ha⁻¹. Para rendimientos superiores a las 2 t café oro · ha⁻¹ es necesaria la aplicación de 160 kg K₂O · ha⁻¹.
- La aplicación de fertilizante potásico permitió obtener un incremento del 22,9 % en la producción de biomasa, y de un 31,3; 29 y 26,5 % en la extracción de N, P₂O₅ y K₂O, respectivamente.
- El coeficiente de aprovechamiento del K en estas condiciones fue del 40,73 %.

Bibliografía

- Briceño, J. A. y J. F. Carvajal: El equilibrio entre los metales alcalinos y alcalinos térreos en el suelo, asociado con la respuesta del café al potasio. *Turrialba*, 23:56-71, 1973.
- Bustamante, C.; Rodríguez, Maritza I.; Camejo, R. y M. Ochoa: Informe de etapa. Efecto de los tratamientos sobre el crecimiento e índices agroquímicos en el período. En: *Informe del resultado 003-046*. – Cruce de los Baños: ECICC, 30 Pp., 1989
- Bustamante, C; Rodríguez, Maritza I., Viñals, R. y A. Pérez: *Informe Final Proyecto 007-03-046 Sistema de fertilización mineral y biofertilización de Coffea canephora Pierre ex*

Froehner cultivado en las condiciones de los macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. – Cruce de los Baños: ECICC, 91 Pp., 2002.

Bustamante, C.: Nutrición y fertilización de *Coffea canephora* P. en Cuba.2006/ En: *El Cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*, p.500. ISBN 959-7023-37-7, 2006.

Bustamante, C.; Viñals, R.; Pérez, A.; Rodríguez, Maritza I. y L. Arañó: *Informe Final Proyecto 007.03.087. Fertilización mineral y uso de abono verde en Coffea canephora Pierre ex - Froehner cultivado bajo poda sistemática en los macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe - Sagua – Baracoa*. – Cruce de los Baños: ECICC, 2010 -237 p.

Carvajal, J. F.: *Cafeto. Cultivo y fertilización-2a Edic.* Berna, Instituto Internacional de la Potasa, Pp. 143-245, 1984.

Cervellini, G. S. y Toshio, Igue: Adução mineral e organica do cafeeiro. *Bragantia* 53 (1): 83-93,1994.

Chaves, V.: Manejo de la fertilización en café. En: *XI Congreso Nacional Agronómico/ III Congreso Nacional de Suelos*, Costa Rica, Pp 163-173, 1999.

Colwell J. D.: Estimating fertilizer requirements: a quantitative approach. Wallingford: CAB International, 262 Pp. 1994.

Cuba. Ministerio de la Agricultura: Situación y perspectiva de la producción del café en el país. La Habana: Ministerio de la Agricultura, 7 Pp., 2003.

Forestier, J.: El potasio y el café robusta, *Fertilité* 30:3-63, 1967.

García, A. W.; Japiassú, I. B. y G. B. Frota: Determinação de saturação de potasio ideal para a cultura do cafeeiro (*Coffea*

- arabica*, L.) em solo con diferentes valores para a capacidade de troca cationica. 28 Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Trabalhos apresentados. Caxambu- MG.:SARC/ PROCAFE, 2002. p. 50-51.
- Hernández, A. y col.: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. AGROINFOR. Instituto de Suelos de La Habana, 64 Pp., 1999.
- Jayarama, R. P.; Ananda, Alwar and R. Naidu: Latest concept of fertiliser usage in coffee plantations with respect to Nitrogen, Phosphorus and Potassium. *Indian Coffee* VIII (9):9-12, 1994.
- Malavolta, E.: Nutricao, adubacao e calagem para o cafeeiro./ E. Malavolta./ En: *Cultivo do cafeeiro, fatores que afetam a produtividade*. Rio de Janeiro y Associação Brasileira da Potasa, 447 Pp., 1986.
- Malavolta, E.; Favarin, J.; Malavolta, M.; Pereira, C.; Heinrichs, R. y J. Machado: Repartição de nutrientes nos ramos, folhas e flores de cafeeiro. *Pesq. Agropec. Bras.* 37(7): 1017-1022, 2002.
- Martín J. R.: "La fertilización NPK del *Coffea arabica* L. cultivado sobre suelo Ferralítico Rojo compactado" [inédito], tesis de candidatura. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), 1988.
- Matiello, J. B.; Santinato, R. y A. P. de Camargo: A moderna cafeicultura nos cerrados. Instruções técnicas sobre a cultura de café no Brazil. IBC/ Rio de Janeiro, 148 Pp., 1987.
- Matiello, J. B.: Manejo de fertilizantes nitrogenados e sulfatados na cultura do café. Informações agronômicas. *Encarte Técnico* (114):6-7, 2006.
- Mengel, K. y E. A. Kirkby: Potassium. In "*Principles of Plant Nutrition*": Chapter 10: 427-453, I.P.I. Berna Switzerland 1987.
- Oliveira, J. A.; Matiello, J. B.; Pinheiro, M. R. e R. Santinato: Primeras observacoes sobre adubacao NPK em cafetos Conilon en el Estado Rio de Janeiro. En: 8vo Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos.—Campos do Jordao: IBC, Pp. 395-398, 1980.
- Riaño, N.; Arcila, J.; Jaramillo, A. y B Chaves: Acumulación de materia seca y extracción de nutrimentos por *Coffea arabica* L. cv. Colombia en tres localidades de la zona cafetera Central. *Cenicafé* 55(4): 265 – 276. 2004.
- Rivera, R.: "Sistema de fertilización NPK para plantaciones de cafeto en producción" (5000 plantas.ha⁻¹) ACC / R. En: Informe Final del Resultado 003-04-07 La Habana: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 69 Pp., 1989.
- Rivera, R.: Nutrición y fertilización del *Coffea arabica* L. en Cuba. En: *El cultivo del cafeto en Cuba. Investigaciones y Resultados*, p. 500. ISBN 959-7023-37-7, 2006.
- Rojas, O.: Zonificación agro ecológica para el cultivo del café. (*Coffea Arabica*) en Costa Rica./ O. Rojas-Turrialba: IICA, 1987.
- Sadeghian, S.; García, J. C. y E. C. Montoya: Respuesta del cultivo de café a la fertilización con N, P, K y Mg en dos fincas del departamento de Quindío. *Cenicafé* 57(1): 58 – 69, 2006.
- Snoeck, J.: Evolution du chimisme du sol dans des essais de engrais minéraux sur *Coffea canephora* P. en Cote d Ivoire. *Café Cacao The.* 24(3):177-188, 1980.

UTILICE LAS CARTAS TECNOLÓGICAS DE CAFÉ

En la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente se informatizaron las Cartas Tecnológicas para el cultivo del café, con vistas a ser más eficientes en los cálculos de:

- *Respaldos productivos*
- *Gastos de insumos*
- *Resumen de gastos*

Para contribuir a un mejor reordenamiento cafetalero

Mayor información en: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Caracterización edafológica del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa en función de los estudios de la zonificación agroecológica para el cacao (*Theobroma cacao* Lin.)¹

Gicli M. Suárez-Venero,* Alberto Hernández,** Francisco Soto,** Felipe Martínez-Suárez,*** Eduardo Garea**** y Zaimara Vázquez*****

Resumen

Con el objetivo de lograr la caracterización de los suelos para el crecimiento y desarrollo del cacao en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, se desarrolló el presente trabajo para realizar los estudios de zonificación agroecológica del cultivo en esta región, sobre la base de los estudios previos realizados en la región, con particularidades en las principales variables edáficas que más se relacionan con las exigencias del cultivo. Se describieron los requerimientos edafológicos del cultivo y se realizó una comparación con las características edáficas de la región, para lo cual se seleccionaron los agrupamientos de suelos que respondieron a las exigencias del cultivo. Se muestrearon diferentes agroecosistemas de cacao para caracterizar las condiciones edáficas de los mismos y que se puedan comparar con los requerimientos del cacao. Los resultados permitieron reconocer que los suelos presentes en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa no responden completamente a las exigencias del cultivo del cacao por la presencia de algún factor limitante que limitan su agroproductividad, siendo la profundidad y la fertilidad las principales limitantes en los agroecosistemas muestreados, y los agrupamientos Ferralíticos, Fersialíticos, Pardos Sialíticos y Fluvisoles son los que más responden a los requerimientos edáficos para el crecimiento y desarrollo del cacao. Palabras clave: suelos, cacao, zonificación, agroecología.

Abstract

With the objective of achieving the characterization of the soils for the growth and development of the cocoa in the solid mountainous Nipe-Sagua-Baracoa, the present work was developed to carry out the studies of agroecological zoning of the crop in this region, on the base of the previous studies carried out in the region, with particularities in the main variable of soils that more they are related with the demands of the crop. The requirements of soils from the crop were described and he was carried out a comparison with the characteristic of the soils from the region, for him which the clusters of soils were selected that responded to the demands of the cocoa. Were take sample of different place with cocoa, to characterize the conditions of soils this places and that they can be compared with the requirements of the cocoa. The results allowed to recognize that the present soils in the solid mountainous Nipe-Sagua-Baracoa, doesn't respond completely to the demands of the cocoa for the presence of some restrictive factor that you limit its agroproductivity, being the depth and the fertility the main ones restrictive in the places and the clusters Ferralitic, Fersialitic, Brown Sialitic and Fluvisol, are those that more responds to the requirements of soils to the growth and development of the cocoa.

Key words: soils, cocoa, zoning, agroecology.

¹ Recibido:16/3/2012

Aprobado:23/1/2013

*Facultad Agro-Forestal de Montaña (FAM), Universidad de Guantánamo. Guantánamo. gicli@fam.cug.co.cu.

**Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).

***Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente.

****Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzadas (CENATAV.)

*****Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal, Guantánamo.

Introducción

El cultivo del cacao (*Theobroma cacao* Lin.) es una planta que se cultiva en un gran número de países por sus cualidades alimenticias y medicinales. Sus derivados son ampliamente usados en la industria confitera por el placer de sus características sensoriales, cosméticos y fabricación de medicamentos. La mayor importancia que se le atribuye al cultivo del cacao es su influencia en el beneficio para la salud debido a su valor energético, la composición de sus diferentes derivados y el nivel de antioxidantes naturales que posee (Mcfadden, 2008).

A pesar de los altos rendimientos de países productores (2-3 t/ha⁻¹), la producción mundial de cacao aún no satisface las demandas del mercado internacional para aprovechar sus beneficios. Particularmente en Cuba los rendimientos no sobrepasan los 0,28 t/ha⁻¹ (ONE, 2010), sobre los cuales influyen diferentes factores vinculados con la disciplina tecnológica en muchas zonas productoras, además de los factores ecológicos como el clima y los suelos.

El establecimiento del cultivo en condiciones naturales que respondan a sus exigencias agroecológicas garantizarán aumentar el potencial productivo. En este contexto, los estudios de zonificación agroecológica permiten el diseño y manejo del agroecosistema que se ejecuta dentro de los marcos y principios de la agroecología, que según Gliessman *et al.* (2007) y Lores (2009) se logra un conocimiento de la interacción de los elementos agropecuarios en función de aumentar la agroproductividad de los mismos.

La caracterización edáfica de los ecosistemas de cacao y su comparación con sus exigencias determinarán las zonas para su establecimiento por medio de los estudios de zonificación. Por ello el objetivo del presente trabajo fue lograr la caracterización de los suelos relacionados con el desarrollo, crecimiento y producción del cultivo del cacao en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa.

Materiales y métodos

El trabajo de caracterización edáfica se ejecutó considerando los trabajos realizados por Hernández *et al.* (2004) en esta región, cuyos resultados se representaron en un mapa de suelos a escala 1: 100 000, y donde se estudió una superficie de 538 082 ha, con más de

750 perfiles de suelos (Dirección Nacional de Suelos y Fertilizantes, 1990).

Se realizaron muestreos en ocho sitios seleccionados al azar y dedicados al cultivo, en diferentes municipios y provincias pertenecientes al macizo montañoso objeto de estudio, para caracterizar las condiciones edáficas de los mismos y que se puedan comparar con los requerimientos del cacao.

El trabajo de campo se ejecutó a partir de las normas y principios establecidos en la metodología de Hernández *et al.* (1995). Los parámetros para la caracterización de los suelos fueron: localización del sitio, profundidad efectiva, contenido de materia orgánica, fertilidad natural, textura y acidez. Para ello se utilizaron las normas y metodología del INICA (1990) y el manual de laboratorio (Hernández, 2007). Dentro de la caracterización edafológica se realizó la clasificación de los suelos, para lo cual fue utilizada la Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba, según Hernández *et al.* (1999), y del World Reference Base (IUSS, Working Group WRB, 2008).

Resultados y discusión

Para realizar la caracterización edáfica en este grupo montañoso en función de la zonificación agroecológica del cacao es importante reconocer los requerimientos edáficos del cultivo. La selección de un suelo apropiado que responda a los requerimientos del cacao es fundamental para obtener alta productividad. Según Espinal *et al.* (2005), el cacao requiere de suelos que retengan suficiente humedad durante la estación seca, y a la vez que exista una buena circulación de aire y humedad. Estos requisitos son opuestos, y por tanto difíciles de conseguir en un mismo tipo de suelo.

Las propiedades físicas se consideran las más apropiadas para la selección de un suelo, entre ellas la profundidad efectiva, textura y estructura (Paredes, 2004).

Según Márquez (1999) y Gómez y Azocar (2002), citados por Sánchez y col. (2005), los suelos adecuados que determinan el normal desarrollo del sistema radical son aquellos con profundidad mayor de 1,5 m, óptimos a partir de 0,60 m que garantice un lecho adecuado para el anclaje y sostén del árbol.

La textura del suelo está relacionada con la retención de humedad y la fertilidad del suelo; por tanto, la textura constituye una de las variables que determinan el sue-

lo para el cultivo del cacao. Según Paredes (2004), en zonas con adecuada pluviometría podría ser aceptable un suelo arenoso, siempre y cuando tenga un buen estado nutricional, las lluvias sean fuertes, continuas, y el tamaño de partículas permita la penetración de las raicillas.

En cambio, en lugares donde la pluviosidad sea menor y exista el riesgo de una estación seca marcada, lo más importante del suelo sería su poder de retención de agua, para el cual serían recomendables los suelos con un contenido de arcilla entre el 30 y el 50 %, como los franco-arcillosos, coincidiendo con lo planteado por Smyth (1967), Hardy (1969), Wood y Lass (1985), citados por Quiroz y Mestanza (2012).

Los suelos para el cacao deberán tener además una buena estructura, la cual está estrechamente ligada a la textura. Por ello es importante que la estructura no se destruya, por lo que la más idónea es la granular (Vera y Ureña, 2000; Gómez y Azocar, 2002).

Hernández (1987) informó que la profundidad efectiva, la textura y estructura juegan un rol fundamental,

cuyas características dependen de la naturaleza de los suelos. Por lo tanto, el comportamiento de estas variables está relacionado con el tipo de agrupamiento.

En correspondencia con lo anteriormente expuesto, la caracterización de los suelos en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, en función de la zonificación agroecológica del cultivo, se realizó a partir de las características de los agrupamientos de los suelos y su profundidad, elementos con mayor influencia en la definición de las zonas más adecuadas para el normal crecimiento y desarrollo del cacao.

De los 14 agrupamientos de la Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (MINAG, 1999), ocho se encuentran representados en esta región, y de ellos solo cuatro tienen las mínimas limitantes que suplen los requerimientos edáficos del cacao. Los agrupamientos son: Ferralíticos, Fersialíticos, Pardos Sialíticos y los Fluvisoles. Los Fersialíticos y los Ferralíticos ocupan una mayor área de la superficie total del macizo, siendo los Fluvisoles los de menor proporción en esta región (Tabla 1).

Tabla 1. Agrupamientos de suelos para *Theobroma cacao* Lin. en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa

Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba (IS, 1999)	Clasificación de la IUSS, Working Wropup (WRB, 2008)	Superficie que ocupa dentro del macizo (ha)	Porcentaje que ocupan del área total
Ferralíticos	Ferrasols, Lixisols y Acrisols	73 307	13,62
Fersialíticos	Cambisols	158 963	29,55
Pardos Sialíticos	Cambisols	158 916	29,53
Fluvisoles	Fluvisols	744	0,14
Total		391 930	72,84

Las principales características de estos agrupamientos relacionados con las exigencias del cacao se expresan en la tabla 2. Estas características pueden variar en dependencia de los tipos y subtipos de suelos, pues cada uno de ellos posee características específicas en correspondencia con su naturaleza.

Varios autores, entre ellos Paredes *et al.* (2004) y Batista (2009), coinciden en afirmar que los suelos más apropiados para el cacao son los Fluvisoles, con textura franca, profundos y con subsuelo permeable.

En la provincia de Manabí, Ecuador, Vera y Hernández (2012) describen suelos Fluvisoles y sus características en correspondencia con el uso de los suelos, entre ellos el cultivo del cacao.

Tezara *et al.* (2009) clasificaron la aptitud de los suelos para el cacao en buenos y regulares. Según esta clasificación, los suelos buenos son aquellos que no tienen factores limitantes, y los regulares son los que poseen algún factor limitante que no es muy serio y que pueden modificarse a bajo costo.

Tabla 2. Características generales de los suelos para el cacao

<i>Agrupamientos</i>	<i>Textura</i>	<i>Estructura</i>	<i>Profundidad</i>
Ferralíticos	Arcillosa y franco arcillosa (30-60 % de arcilla física)	Granular, poliédrica fina, nuciforme y bloques subangulares pequeños	Medianamente profundos (41-60 cm) y muy profundos (>100 cm)
Fersialíticos	Arcillosa (> 60 %) o franco arcillosa (41-50 % de arcilla)	Granular, nuciforme, poliédrica mediana o pequeña, terrosa y bloques subangulares medianos	Medianamente profundos (41-60 cm)
Pardos Sialíticos	Franco arcillosa (44-48 % de arcilla) y arcillosa (52-56 % de arcilla)	Granular, bloques pequeños, subangulares y compacto	Poco profundos (21- 40 cm) y medianamente profundos (41- 60 cm)
Fluvisoles	Franco y franco arcillosa	Granular y bloques subangulares medianos	Poco profundos (21-40 cm) a medianamente profundos (41-60 cm)

En correspondencia con esta clasificación agroproductiva, los grupos seleccionados son regulares para el cultivo debido a la existencia de algunas características que no suplen completamente los requerimientos edáficos del mismo, como por ejemplo la profundidad efectiva. Sin embargo, de todos los agrupamientos presentes en el macizo montañoso objeto de estudio, estos cuatro son los de menor cantidad de factores que limitan las exigencias edáficas para el cacao.

Los suelos del macizo montañoso no seleccionados para el cacao (Alíticos, Ferríticos, Húmicos Sialíticos y los pocos evolucionados) poseen determinadas limitantes de la agroproductividad que afectan el normal desarrollo del cultivo. Estos factores limitantes, principalmente son el resultado de las características edafológicas naturales de estos suelos originados de su formación en condiciones naturales.

A pesar de que los suelos Alíticos poseen características físicas compatibles con las exigencias del cultivo, estos presentan además factores limitantes relacionados con las propiedades químicas del suelo que afectan al mismo. Estos suelos tienen un grado de saturación por aluminio (Al) cambiante mayor del 50 %, lo cual hace posible una alta toxicidad por este elemento. Poseen además fuerte acidez y alta fijación del fósforo (P). Tienen fuerte erosión potencial, régimen de nutrientes inadecuados y grandes deficiencias de P, N, Ca y K.

Los suelos Ferríticos poseen propiedades hidrofísicas desfavorables para el cultivo que hace posible un drenaje excesivo y poca fertilidad. Estos suelos presentan además erosión potencial fuerte, régimen de nutrientes inadecuados, fuerte deficiencia de P, N, Ca y K, y presencia de nódulos ferruginosos que disminuyen la fertilidad del suelo, dentro de los cuales pudieran estar presentes gran cantidad de nutrientes (sobre todo P, K, Ca y Mg) que no resultan asimilables para la planta.

Los suelos pocos evolucionados poseen poca profundidad efectiva con afloramiento de la roca madre en superficie, característica que limita el desarrollo del sistema radical del cacao. En consecuencia, estos suelos son de baja fertilidad y alta friabilidad, características negativas para el normal desarrollo y crecimiento del cultivo.

Los suelos Húmicos Sialíticos por lo general poseen altos contenidos de carbonatos, lo cual hace posible un aumento de los contenidos de calcio cambiante que resulta negativo para la nutrición del cacao, por la forma en que bloquea la asimilación del P. Esta característica, unida a sus limitaciones en la profundidad efectiva, resultan negativa para el cultivo.

A propósito de las características de los agrupamientos no seleccionados para el cacao, es común la baja fertilidad de estos suelos, que unido a las propiedades físicas desfavorables reafirman las limitantes agropro-

ductivas para que el cultivo se desarrolle en condiciones edáficas adecuadas.

También es común en estos agrupamientos la fuerte erosión potencial, dado por el grado de pendiente en que se encuentran estos suelos, sus propiedades físicas y la cantidad de precipitaciones anuales.

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, y en correspondencia con la composición pedológica del macizo montañoso objeto de estudio, la región no tiene suelos ideales que respondan completamente a las exigencias del cultivo del cacao, lo que permite suponer que el potencial productivo del mismo se observará influenciado por el efecto de algún factor edáfico limitante de su capacidad productiva.

Los agrupamientos seleccionados coinciden con los existentes en los agroecosistemas muestreados al azar con plantaciones entre 15 y 20 años de edad (*Tabla 3*). Los agrupamientos de suelos presentes en estos sitios son los Pardos Sialíticos, Ferralíticos y Fersialíticos. Las plantaciones de cacao desarrolladas sobre los Fluvisoles se encuentran en menor cuantía en las zonas bajas y llanas de los municipios de Baracoa, San Antonio del Sur y Manuel Tames.

Los suelos muestreados resultaron ser además con textura franco arcillosa, adecuado drenaje y pH débilmente ácido a neutro, características que suplen las exigencias del cultivo y corrobora la selección realizada.

Las condiciones de profundidad y fertilidad de estos suelos constituyeron los principales factores limitantes edafológicos del potencial productivo del cacao en esta región. Selva y col. (2004) informaron que las condiciones edafoclimáticas en las que se cultiva el cacao en Cuba no son óptimas, por lo que no se puede aspirar a grandes volúmenes de producción. Sin embargo, bajo estas condiciones se han obtenido propicios rendimientos del cultivo basados en un adecuado manejo de las plantaciones, además del uso y aprovechamiento racional del suelo.

En este contexto, y teniendo en cuenta las particularidades edafológicas y fisiográficas de la región, será importante la materialización de medidas que logren contrarrestar los factores limitantes de estos suelos.

Profundidad efectiva para el cacao

En la región predominan los suelos pocos profundos (21-40 cm) y los medianamente profundos (41-60 cm), ubi-

cados en un área total de 311 005 ha, siendo los profundos (61-100 cm) y muy profundos (> 100 cm) los que ocupan la menor superficie con 75 909,14 ha y 39 497,69 ha, respectivamente.

En correspondencia con la proporción de la superficie según su profundidad en el territorio estudiado, las condiciones de profundidad de los suelos en este territorio constituyen una limitante para la distribución de los cultivos perennes, en particular para el cultivo del cacao.

Conclusiones

- Los suelos presentes en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa no responden completamente a las exigencias del cultivo del cacao por la presencia de algún factor limitante que limitan su agroproductividad.
- En correspondencia con la composición pedológica del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, los agrupamientos de suelos que más responden a los requerimientos edáficos para el crecimiento y desarrollo del cacao son: Ferralíticos, Fersialíticos, Pardos Sialíticos y Fluvisoles.
- Las condiciones de profundidad y fertilidad de los suelos constituyeron los principales factores limitantes edafológicos del potencial productivo del cacao en los agroecosistemas muestreados.

Bibliografía

- Batista, L.: Guía técnica. El cultivo del cacao en la República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. CE-DAF. Consultado [10-2011]. Disponible en :<<http://www.ce-daf.org.do>>, 250 p., 2009.
- Dirección Nacional de Suelos y Fertilizantes: Mapa genético de suelos de Cuba, escala 1:25 000. Ministerio de Agricultura, La Habana, 54 pp., 1990.
- Espinal, C. F., Martínez, H., Beltrán, L. S. y L. Ortiz: La cadena del cacao en Colombia. Una mirada global de su estructura dinámica. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas, Colombia. Documento de trabajo no. 2. www.agrocadenas.gov.co. Dic., 2005.
- Gliessman, S. R.; Rosado-May, F. J.; Guadarrama-Zugasti, C.; Jedlicka, J.; Cohn, A.; Méndez, V. E.; Cohen, R.; Trujillo, L.; Bacon, C. y R. Jaffe: Agroecología: promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. Revista *Ecosistemas*, no 1, pp. 67-73, 2007.

- Gómez, A. y A. Azócar: Áreas potenciales para el desarrollo del cacao en el estado de Mérida. *Revista Agronomía Tropical*, Vol. 52 (4): 403-425, 2002.
- Hernández, A.; Pérez, J. M.; Paneque, J.; Fuentes, E. y D. Bosch: Metodologías para la cartografía detallada y evaluación integral de los suelos. Ministerio de la Agricultura de Cuba, La Habana, 58 Pp., 1995.
- Hernández, A.; Pérez, J. M.; Bosch, D. y L. Rivero: Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba. Instituto de Suelos. La Habana, AGRINFOR, 64 Pp., 1999.
- Hernández, A.; Vantour, A.; Morales M.; Soto, F.; Garea, E. y J. Baisre: Características de los suelos del macizo montañoso Nipe Sagua Baracoa. I- Suelos Alíticos, Ferríticos y Ferralíticos. *Cultivos Tropicales*, Vol. 25 (1): 45 – 53, 2004.
- Hernández, J.: Método para el análisis físico de los suelos. Manual de laboratorio. Ed. INCA, Folleto, 53 Pp., 2007.
- INICA: Normas metodológicas del departamento de suelos y agroquímica. Instituto Nacional de la Caña de Azúcar. La Habana, 203 Pp., 1990.
- IUSS, Working Group WRB: Base referencial mundial del recurso suelo. Informes sobre recursos mundiales de suelos 103. Roma. FAO, 117 Pp., 2008.
- Lores, A.: "Propuesta metodológica para el desarrollo sostenible de los agroecosistemas. Contribución al estudio de la agrobiodiversidad. Estudio de caso" Comunidad "Zaragoza," La Habana, Cuba [inédito] tesis de candidatura, La Habana: INCA, 2009.
- Márquez, J. Cacao. Noti Cortas, MINAGRI, La Habana, Cuba, septiembre, 1999.
- Mcfadden, C.: Historia del chocolate. El chocolate como medicina [en línea]. Avizora: Publicaciones, [Consultado: 25 de Noviembre 2012]. Disponible: http://www.avizora.com/publicaciones/gastronomia/textos/0038_historia_chocolate.htm, 2008
- MINAG: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. Instituto de Suelos. La Habana. AGRINFOR. 64 p., 1999.
- Oficina Nacional de Estadística (ONE): Superficie cosechada y en producción de los cultivos seleccionados en la agricultura no cañera. Datos de la producción nacional agropecuaria. En: *Informe Nacional*. Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba, 2010.
- Paredes, M.: Manual del cultivo del cacao. Programa para el desarrollo de la Amazonia (Proamazonia). Perú. En: <http://es.scribd.com/doc/36759998/8/REQUERIMIEN-TO-DE-SUELOS-PARA-EL-CULTIVO-DEL-CACAO>. Consultado: 12/12/12, 2004.
- Quiroz, J. y S. Mestanza: Establecimiento y manejo de una plantación de cacao. Condiciones ambientales y requerimientos agroclimáticos. Programa nacional del cacao. Estación experimental litoral del sur. Ecuador. *Boletín técnico* No. 146, 12 p., 2012.
- Sánchez, L. E.; Parra, D.; Gamboa, E. y J. Rincón: Rendimiento de una plantación comercial de cacao ante diferentes dosis de fertilización con NPK en el sureste del estado Táchira, Venezuela. *Revista Bioagro*, Vol. 17(2): 119-122, 2005.
- Selva, F.; Columbié, A.; Sánchez, E.; Martínez, F.; González, J. A.; Márquez, J. J.; Lambert, W. y M. Menéndez: Estudio prospectivo de la cadena productiva del cacao en Cuba. Estación de Investigaciones del Cacao en Baracoa. Cuba. En: *Informe Final de Proyecto*. 42 p., 2004.
- Tezara, W.; Urich, R.; Marín, O.; Jaimez, R. e I. Chacón: Plasticidad ecofisiológica de árboles de cacao (*Theobroma cacao*, Lin.) en diferentes ambientes de Venezuela. III CLAE e IXCEB, São Lourenço – MG, 10 a 17 de Setembro de 2009.
- Vera, L. y A. Hernández: Características de los Fluvisoles del Campus de la Escuela Superior Politécnica Agrícola de Manabí, Ecuador, en relación con su uso. En: *Memorias XVIII Congreso Científico del INCA. Simposio de Edafología*, Mayabeque, Cuba, noviembre, 2012.
- Vera, M.; Rosales, H. y N. Ureña: Caracterización físico-química de algunos suelos cacaoteros de la zona sur del lago de Maracaibo, Venezuela. *Revista Geog. Venez.* Vol. 41(2): 257-270, 2000.

Tabla 3. Principales características de los suelos cacaoteros en diferentes ecosistemas del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa

Provincia	Municipio	Localización	Subtipo de suelos	Profundidad efectiva	M.O (%)	Fertilidad Natural	Textura	Acidez
Holguín	Sagua de Tánamo	El Quemado	Fersialítico Pardo Rojizo Ócrico	Muy poco profundo (11-20 cm)	2,01 – 4 (Mediana-bajo)	Medianamente fértil (requiere alta tecnolog.)	Franco arcilloso	Neutral (pH 6,71-7,2)
Guantánamo	El Salvador	Bayate	Fersialítico Pardo Rojizo Mullido	Poco profundo (21-40 cm)	4,01 – 6 (Media-alto)	Fértil (soporta cultivos intensivos)	Franco arcilloso	Débilmente ácido (pH 6,01-6,7)
Guantánamo	Maisí	La Tinta	Pardo Mullido + Lithosol Eútrico	Medianamente profundo (41-60 cm)	2,01 – 4 (Mediana-bajo)	Medianamente fértil (requiere alta tecnología)	Franco arcilloso	Neutral (pH 6,71-7,2)
Guantánamo	San Antonio del Sur	Puriales de Caujerí	Pardo Ócrico + Lithosol Eútrico	Medianamente profundo (41-60 cm)	< 2 (bajo)	Poco fértil (no soporta cultivos exigentes)	Franco	Neutral (pH 6,71-7,2)
Guantánamo	Imías	Vega del Jobo	Fersialítico Rojo Ócrico + Pardo Ócrico	Medianamente profundo (41-60 cm)	< 2 (bajo)	Poco fértil (no soporta cultivos exigentes)	Franco arcilloso	Débilmente ácido (pH 6,01-6,7)
Guantánamo	Baracoa	La Esperanza	Fersialítico Rojo Ócrico	Muy poco profundo (11-20 cm)	< 2 (bajo)	Poco fértil (no soporta cultivos exigentes)	Arcilla coalinitica	Fuertemente ácido (pH 4,01-5)
Guantánamo	Baracoa	Jamal	Pardo Ócrico	Medianamente profundo (41-60 cm)	< 2 (bajo)	Poco fértil (no soporta cultivos exigentes)	Franco arcilloso	Neutral (pH 6,71-7,2)
Guantánamo	Baracoa	Paso de Cuba	Fersialítico Rojo Amarillento Lixiviado Típico	Medianamente profundo (41-60 cm)	2,01 – 4 (Mediana-bajo)	Medianamente fértil (requiere alta tecnología)	Franco arcilloso-arenoso franco arenoso	Débilmente ácido (pH 6,01-6,7)

Fitopatología

Caracterización molecular de *Phytophthora*, agente causal de la pudrición parda del cacao en Cuba

Yannolis Matos-Cueto,* Gelasio A. Matos-Alonso,** Damien Hubeaux*** y Cony Decock****

Resumen

Las especies de *Phytophthora* representan un género de patógenos devastadores de los vegetales, y por consiguiente son la causa de importantes pérdidas económicas. En Cuba es uno de los problemas fundamentales que afectan la producción del cacao. La necesidad de una caracterización actual de los agentes patógenos del fruto condujo a la realización de este trabajo en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), desde septiembre de 2010 hasta marzo de 2011. Se analizaron las características moleculares de *Phytophthora* con el objetivo de estudiar la diversidad genética, utilizando técnicas de caracterización molecular como la huella molecular (Fingerprinting M13) y el polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados (AFLP). Se analizaron 90 muestras del microorganismo, aisladas de plantaciones de Baracoa, provincia de Guantánamo, mayor productor del cultivo en el país. Los resultados mediante el programa CEQ8000 (Beckman Coulter) mostraron que solo dos cepas resultaron ser de la especie *tropicalis*; las otras 88 correspondieron a la especie *palmivora*. Se encontró la presencia exclusiva del tipo A2 en las cepas de *Phytophthora palmivora* B., lo que conlleva a inferir la ausencia de recombinaciones sexuales y la existencia de una población clonal en Cuba. Se observó un débil índice de diversidad genética sin una distribución particular en las plantaciones de esta localidad.

Palabras clave: cacao, *Phytophthora*, diversidad genética, patógeno, producción.

Abstract

Phytophthora's sorts represent pathogenic devastators's kind of the vegetables and for resulting music the cause of important economic losses. In Cuba one becomes of the fundamental problems that affect the production of the cocoa. The need of present-day characterization of the fruit's pathogens, was led to the realization of this work at Lovaina's Catholic University (Belgium) from September 2010 to March 2011. Were examined *Phytophthora's* molecular characteristics, for the sake of going into genetic diversity, utilizing techniques of molecular characterization like the molecular footprint (Fingerprinting M13) and the polymorphism of length of fragments amplified (AFLP). They examined the microorganism's 90 signs, isolated of Baracoa's plantations, Guantánamo province, the bigger producer of harvest at the country. The aftermath obtained intervening the program CEQ8000 (Beckman Coulter), they showed that only 2 ancestries turned out to be of sort *tropicalis*, the others 88 reciprocated to the sort *palmivora*, the *palmivora* found the exclusive presence of the fellow A2 in *Phytophthora's* ancestries, that entails to infer the absence of sexual combinations and population's existence clonal in Cuba. A weak index of genetic diversity without a particular distribution at this locality's plantations was observed.

Key words: cocoa, *Phytophthora*, genetic diversity, pathogenic, production.

Recibido:19/12/2012

Aprobado:23/1/2013

*Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo, Cuba.

**Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo, Cuba.

***Facultad de Agronomía, Biología y Medio Ambiente. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

****Facultad de Agronomía, Biología y Medio Ambiente. Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Introducción

El cultivo y uso del cacao (*Theobroma cacao* Lin.) ha estado presente a lo largo de la historia de América Latina. Aun antes de la llegada de los conquistadores, el cacao tiene importancia para las comunidades indígenas. En Brasil su cultivo continúa siendo importante en los ecosistemas tropicales húmedos. En Meso América ya no tiene la importancia económica y cultural de antaño. Sin embargo, aún constituye un cultivo importante en determinadas regiones y comunidades, tales como Boca del Toro (Panamá), Salamanca (Costa Rica) y la costa norte de Honduras (Beer, 1997).

Guest (2007) indica como enfermedad importante en las plantaciones cacaoteras a la pudrición negra o parda, que afecta actualmente la totalidad de los países productores.

Esta enfermedad, causada por *Phytophthora* spp., es la más importante en las plantaciones de cacao (Mayer, 1983; Blaha y Lotodé, 1976).

Akaza (2009) especifica que los destrozos que provoca esta enfermedad varían de un país a otro, en dependencia de las diferentes especies, y señala las cuatro principales: *Phytophthora palmivora*, *Phytophthora megalakarya*, *Phytophthora affin capsici* y *Phytophthora affin citrophthora*.

En Cuba la especie que se encuentra presente causando las mayores pérdidas económicas en el cultivo de *Theobroma cacao* es *Phytophthora palmivora* (Butl.) Butl. (Blaha, 1985, citado por Matos *et al.*, 2002).

Las especies del género *Phytophthora* pertenecen a los Oomycetes con crecimiento filamentosos, característica que los había ubicado entre los hongos. Sin embargo, estudios del metabolismo, composición de la pared celular y fundamentalmente la secuenciación de ARNr indican que los Oomycetes tienen más similitud con las chrysophytas, diatomeas y algas pardas (Judelson, 1997; Andersen, 2004). Pertenecen a la clase Oomycetes, orden Peronosporales, familia Pythiaceae (Código Internacional de Nomenclatura Botánica, 2008).

Una nueva caracterización, teniendo en cuenta la nueva clasificación del género *Phytophthora* dentro del reino de los Protistas, utilizando tecnologías novedosas de análisis molecular, nos puede dar una idea más clara de las especies que se encuentran actuando sobre el cacao en Cuba, y nos ayudará a trazar medidas de lucha más eficientes y específicas; por tanto, el objetivo de

nuestra investigación es aislar, identificar y caracterizar a *Phytophthora*, agente causal de la pudrición negra de la mazorca en Baracoa.

Materiales y métodos

El trabajo comenzó en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, durante el período comprendido entre abril de 2009 y marzo de 2011, con el objetivo de aislar, identificar y caracterizar a *Phytophthora*, agente causal de la pudrición negra de la mazorca en Baracoa. Para ello se realizó un muestreo de mazorcas dañadas por dicha enfermedad, en numerosas fincas cacaoteras de la región. Se tuvo en cuenta en cada caso las características edafoclimáticas y topográficas, y se hicieron anotaciones en la libreta de campo.

Las muestras extraídas fueron trasladadas al Laboratorio de Micología (MBLA) de la Facultad de Ingeniería Biológica, Agronómica y Medio Ambiental de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en placas de Petri con medio de cultivo Agar V8, con productos antibióticos y selladas con parafilm para evitar la contaminación por otros agentes exteriores.

Para lograr la replicación y purificación del material vivo extraído se preparó nuevamente el medio de cultivo óptimo donde se desarrolló el patógeno *in vitro* para su estudio en el laboratorio. En este caso utilizamos el Agar V8.

Después de preparar el medio de cultivo se procedió a la siembra de los microorganismos. Luego estas placas fueron trasladadas al cuarto de incubación, donde estuvieron en condiciones de oscuridad y a temperatura ambiente de 23 a 25 °C por un período de 8 a 10 días. Luego se observó a simple vista, y con la ayuda del estereoscopio el crecimiento micelial en el interior de la placa para observar las diferentes estructuras reproductivas asexuales (esporangios, zoosporas y clamidiosporas) nos auxiliamos de una preparación al microscopio óptico de la marca Olympus BX50, utilizando preferentemente el ácido láctico y el ocular de 40X para una mejor visualización. Esto nos permitió ver las estructuras reproductivas (asexuales) y el micelio, así como sus características morfológicas para observar las estructuras sexuales (oosporas), y se realizó una prueba de apareamiento (*mating types*). Para esta prueba se utilizaron dos cepas de referencia, una del tipo A1 y otra del tipo A2.

Para la identificación de las especies a partir de la extracción del ADN, utilizando un kit de extracción llamado innuPREP Plant DNA Kit, se emplearon técnicas de análisis moleculares de las muestras, tales como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Fingerprinting y Polimorfismo de Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLP). A partir de los datos obtenidos se realizó una búsqueda en internet y se pudieron conocer las especies implicadas en las muestras estudiadas.

Resultados y discusión

Los resultados muestran la presencia de dos especies de *Phytophthora*, afectando la producción de este cultivo. De las 90 muestras analizadas, 88 resultaron ser de la especie *palmivora* para un 97,8 %, y solo dos muestras fueron de la especie *tropicalis*, que representan un 2,2 %. Esta última se encuentra por primera vez afectando los frutos del cacao en Cuba, aunque con una débil influencia, como muestran los resultados anteriores.

Blaha (1986) señala las cuatro principales especies que afectan indistintamente al cultivo en el mundo. Ellas son *Phytophthora palmivora*, *Phytophthora megakarya*, *Phytophthora afin capsici* y *Phytophthora afin citrophthora*. De ellas, la más desastrosa es la especie megakarya, que se encuentra localizada en el noroeste de África, donde se concentran los mayores productores, y como especie más extendida la *palmivora*, que afecta la totalidad de los países productores.

En anteriores estudios realizados por Blah (1985), citado por Matos (1989), refieren la presencia de *Phytophthora palmivora* B. como principal especie que ataca el cultivo del cacao en Cuba, principalmente en la región de Baracoa, mayor productor de este rublo económico en el país.

Resultados similares fueron alcanzados por Hu-beaux (2010) al analizar muestras provenientes de plantaciones de cacao en Baracoa, provincia de Guantánamo, Cuba.

Estos resultados evidencian la presencia de una nueva especie para Cuba en el cultivo del cacao que, aunque es ínfima, se le debe seguir de cerca para observar su ciclo de vida y agresividad con el objetivo de trazar medidas de manejo que combatan su proliferación.

La *fig. 1* muestra la diferencia entre las dos especies encontradas, reveladas sobre un gel de electroforesis.

Fig. 1. Muestras reveladas sobre un gel de electroforesis.

Por otra parte, se observa en Cuba la presencia del *mating types A₂* en el 100 % de las cepas analizadas de *Phytophthora palmivora* B. hasta el momento. Según Decock (2011), comunicación personal, en la mayoría de los países de Centro y Sur América, donde se cultiva el cacao, generalmente se encuentra el *mating types A₂*.

Conclusiones

- Se encuentran dos especies de *Phytophthora*, provocando daños al cultivo del cacao en Cuba (*palmivora* y *tropicalis*).
- Se evidencia la presencia del *mating types A₂* en las cepas de *Phytophthora palmivora* B. estudiadas.
- Se reporta por primera vez en Cuba la especie *Phytophthora tropicalis*, como otra especie causante de la enfermedad pudrición parda del fruto del cacao.

Bibliografía

- Akaza, M.J., J.A.K. N'Goran, S-P.A. N'Guetta, Kébé, I., Tahi, G.M., Sangaré. Resistance to *Phytophthora palmivora* (Butler) Butler Assessed on Leaf Discs of Cacao (*Theobroma cacao* L.) Hybrid Trees. *Asian Journal of Plant Pathology*. 3 106-118, 2009.
- Andersen R. A. A historical review of heterokont phylogeny. *Jpn. J. Phycol.* 52 (Suppl):153-162, 2004.
- Beer, J. *Theobroma cacao*: un cultivo Agroforestal. *Agroforestería en las Américas* 6 (22): 4, 1999..
- Blaha, G. & R. Lotode. Un criterio primordial de selection du cacaoyer au Camerum: La resistance á la pourriture brune des cabosses (*Phytophthora palmivora*). *Cafe, Cacao, Thé*. 20 (2): 97-116, 1976.

Guest, D. Black Pod: Diverse pathogens with a global impact on cocoa yield. *Phytopathology* 97:1650-1653, 2007.

Hubeaux D. Caractérisation du *Phytophthora*, agent de la pourriture brune de la cabosse, à Cuba. Ottignies: Louvain La Neuve. Belgique: Université Catholique de Louvain.; p. 84, 2010.

Judelson, H. The genetics and biology of *Phytophthora infestans*: Modern approaches to a historical challenge. *Fungal Genetic and Biology*. 22: 65-76, 1997.

Matos G. A y G. Blaha. Pérdidas por *Phytophthora palmivora* y otros agentes en plantaciones de cacao para las condiciones de Baracoa. *Cienc. Téc. Agric. Café Cacao* 1(2):7-11, 1989.

Matos G. A., W. Lambertt, M. Menéndez, F.F. Selva, A. Oliveros, A. Nariño & A. Columbié. Prueba de resistencia a *P. palmivora* de 81 clones de Th. cacao Lin. (*Café Cacao* 3(1): 82-83, 2002.

Mayea, S., Y. Herrera & C.M. Andréu. *Enfermedades de las plantas cultivadas en Cuba*. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, p. 425, 1983.

RECONVERTIR FINCAS CAFETALERAS EN UNIDADES DIVERSIFICADAS CON PRODUCCIONES SECUNDARIAS ASOCIADAS Y COMO FUENTE DE INGRESO ADICIONAL AL PRODUCTOR

El modelo de producción cafetalero debe estar orientado hacia una agricultura sostenible, que permita el equilibrio del cultivo con su entorno, garantice la estabilidad económica del productor y contribuya a la seguridad alimentaria de la población, con su consiguiente aporte a la conservación del medio ambiente. Los frutales bien orientados dentro del agroecosistema cafetalero juega un papel importante para lograr estos objetivos. El aguacate (*Persea americana* Mill.), la guanábana (*Annona muricata* L.), pueden cultivarse dentro del cafetal en pequeñas proporciones y fuera de este en áreas puras o asociados a otros cultivos, así como en guardarrayas, límite territorial y áreas marginales. La piña (*Ananas comosus* L. Merr.) puede ser plantada a curva en contorno como barrera viva.

El mango (*Mangifera indica* L.), los cítricos, las sapotáceas, el tamarindo (*Tamarindus indica* L.), diversas especies de anonáceas, la guayaba (*Psidium guajava* L.), la fruta bomba (*Carica papaya* Lin.), entre otros, deben ser orientadas en la periferia del cafetal o en áreas destinadas para este fin.

Otro grupo de especies frutales con características muy singulares pueden ser muy útiles en la agricultura familiar para plantar en patios de viviendas y pequeñas parcelas. Las más significativas son la fresa (*Fragaria ananassa* Duch.), el maracuyá (*Passiflora edulis*), la acerola (*Malpighia emarginata* Sesséet Moc) y el higo (*Ficus carica* L.). Este último se adapta bien a las condiciones de Cuba.

En este sentido, en las montañas de Cuba existen enormes potencialidades productivas, pues existen suelos de buena calidad.

Para mayor información contactar con: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Evaluación de atrayentes para la captura de broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en trampas artesanales¹

Yojana Rodríguez-Benito,* Eliosmar Vázquez-López,* Ramón Ramos-Navas,* Adolfo Ramos-Marzan,* José Lacerra-Espino,** Merardo Ferrer-Viva** y María Esther González-Vega***

Resumen

El trabajo se desarrolló de febrero a mayo de 2010, en un área de café (*Coffea canephora* Pierre) en la Estación Experimental Agro-Forestal, ubicada en el municipio de Tercer Frente de la provincia de Santiago de Cuba, a una altura de 150 msnm, con el objetivo de evaluar la efectividad de diferentes tipos de atrayentes para la captura de broca del café con trampas artesanales. Se hicieron evaluaciones cada siete días para determinar la cantidad de brocas capturadas por cada trampa. Se utilizó un diseño de bloque al azar con ocho tratamientos y cuatro réplicas. Para el procesamiento de los datos se realizó un análisis de varianza de clasificación doble y la prueba de Tukey para la comparación de las medias. Se correlacionó la cantidad de brocas capturadas con las precipitaciones del período que duró el experimento. Los tratamientos en los que se utilizaron los atrayentes preparados con la mezcla de los dos alcoholes (alcohol etílico y metanol) fueron los de mejor comportamiento. Se constató que existe una correlación significativa y directamente proporcional entre la captura de broca y las precipitaciones. En la semana que cayeron 322 mm de lluvia las capturas de broca fueron entre un 77 y un 99 %, mayor que las del resto de las semanas evaluadas.

Palabras clave: broca del café, *Hypothenemus hampei* Ferrari, café, extractos de café, trampas artesanales, captura de broca.

Introducción

Pocos insectos son tan dañinos para la agricultura como la broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferrari). Este insecto podría provocar pérdidas en la cosecha por varios millones de pesos (Barrera, 2002).

Abstract

The work was developed from February to May of the 2010, in a coffee (*Coffea canephora* Pierre) area in the Estación Experimental Agroforestal, located in Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, to a height of 150 msnm; with the objective of evaluating the effectiveness of different types of attractive for the capture of coffee drill with handmade traps. Evaluations every 7 days were made to determine the quantity of drills captured by each trap. A block design was used at random, with 8 treatments and four replicates. For the prosecution of the data was carried out an analysis of variance of double classification and the test of Tukey for the comparison of the stockings. The quantity of drills was correlated captured with the precipitations of the period that the experiment lasted. The treatments in those that the attractive ones were used prepared with the mixture of the two alcohols (ethylic alcohol and methanol) were those of better behavior. It was verified that a significant and directly proportional correlation exists between the drill capture and the precipitations. In the week that fell 322 mm of rain, the drill captures were between 77 % and 99 bigger % that those of the rest of the evaluated weeks.

Key words: coffee drill, *Hypothenemus hampei* Ferrari, coffee, extracts of coffee, handmade traps, drill capture.

Esta plaga es originaria de África y se describió por primera vez en 1901 en el Congo Belga. En América se encuentra en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Vene-

¹ Recibido: 12/12/2012

Aprobado: 23/1/2013

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente.

** Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa.

*** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

zuela (Reid, 1983; Barrera, 2002 y Morales y col., 2009). El hombre es el principal agente responsable de su diseminación al transportar café de un sitio infectado a otro medio sano (Rosales y col., 2003).

Los sistemas de detección, monitoreo y control de plagas de importancia económica a través del uso de trampas y atrayentes se han convertido en una valiosa herramienta de aplicación cotidiana en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), pues brindan información oportuna que facilita la toma de decisiones. El fundamento de su utilización se basa en el descubrimiento, aislamiento y síntesis de compuestos feromonales y de otro tipo que median en la conducta de los artrópodos (especialmente insectos). Este conocimiento ha sido el principal motor para el desarrollo y aplicación de los sistemas de trapeo actualmente en uso, en donde los beneficios ecológicos y sociales de su utilización son algunos de los principales factores asociados favorablemente con esta tecnología (Barrera y Montoya, 2006).

Se ha determinado que el principal factor de infestación de la broca en nuevas cosechas es la población remanente en frutos que han caído al suelo después de la recolección, quedando muchos de ellos cubiertos por hojarasca y materia orgánica en descomposición. Dichos frutos albergan en su interior estados biológicos inmaduros y adultos de la plaga, que después de un período seco se presenta un incremento poblacional (Molina y López, 2003). La utilización de las trampas resulta una buena alternativa para la captura de esta población remanente; se recomiendan para la captura de hembras adultas durante el vuelo dentro de los campos (Dufour, 2002, 2004; Villacorta *et al.*, 2001, citados por Álvarez, 2008).

El trapeo es un componente del Manejo Integrado de la Broca (MIB) del café que se está desarrollando en todos los países productores de café del mundo (Dufour, 2006). En Cuba constituye una estrategia dentro del Programa de Manejo Integrado de esta plaga, pero con extractos preparados a base de café cereza, maduro y alcohol etílico (Centro Nacional de Sanidad Vegetal, 2008). No se emplea alcohol metílico por los riesgos que implica la toxicidad del producto.

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la efectividad de diferentes tipos de atrayentes para la captura de broca de broca del café con trampas artesanales.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en un área de café (*Coffea canephora* Pierre) de aproximadamente 1 ha, de febrero a mayo de 2010 en la Estación Experimental Agro-Forestal, ubicada en el municipio de Tercer Frente de la provincia de Santiago de Cuba, a una altura de 150 msnm.

Para la realización del experimento se evaluaron diferentes extractos como atrayentes para la captura de broca. Los extractos fueron elaborados a partir de café y alcoholes (metanol y etanol) y se probaron en trampas artesanales (fig. 1).

Fig. 1. Trampas artesanales para la captura de broca.

Materiales utilizados para la elaboración de las trampas artesanales:

- Pomos plásticos de 1500 mL de capacidad, con dos ventanas laterales de aproximadamente 7 cm.
- Difusores (frasco pequeño de cristal, con su tapa perforada y aproximadamente 10 mL de capacidad).
- Hilo.
- Detergente como tensoactivo (diluido en agua al 1 %).
- Extractos.
- Agua.

Para la preparación de los extractos se utilizaron los siguientes materiales: alcoholes metanol y etanol (con una proporción de 3:1 a favor del metanol), pulpa de café

Velazco-5 y var. Robusta (0,4 kg/L de alcohol), café tostado, de tueste oscuro (50 g/L de alcohol).

La solución de detergente fue colocada en la base del pomo (250 mL/trampa). Dicha solución fue cambiada cada siete días. Se utilizaron 32 trampas, que se instalaron en los cafetos a 1 m de altura. Se colocaron 8 mL de atrayente por trampa, en el frasco difusor de cristal, los que se colocaron a nivel de las ventanas.

Se utilizó un diseño de bloque al azar con ocho tratamientos (*Tabla 1*) y cuatro réplicas. Los datos se transformaron con raíz cuadrada y se procesaron a través de un análisis de varianza de clasificación doble. Se utilizó la prueba de Tukey para la comparación de las medias. Se correlacionó la cantidad de brocas capturadas con las precipitaciones del período que duró el experimento.

Tabla 1. Tratamientos evaluados en el experimento

Tratamientos	Descripción de los tratamientos
T1	Pulpa de café Velazco-5 + alcohol etílico
T2	Pulpa de café Velazco-5 + alcohol etílico + metanol
T3	Pulpa de café Robusta + alcohol etílico
T4	Pulpa de café Robusta + alcohol etílico + metanol
T5	Café tostado + alcohol etílico
T6	Café tostado + alcohol etílico + metanol
T7	Alcohol etílico + metanol
T8	Agua (testigo)

Las evaluaciones se hicieron cada siete días y se determinó la cantidad de brocas capturadas por cada trampa.

Resultados y discusión

En la tabla 2 se muestra la cantidad de brocas capturadas por cada uno de los tratamientos, donde se observa que en los que se utiliza como atrayente pulpa de café Velazco-5, pulpa de café Robusta y Velazco café tostado mezclados con alcohol etílico no difieren estadísticamente del tratamiento testigo. En todos los tratamientos donde se utilizó el alcohol metílico se obtuvo una mayor captura de hembras adultas y no mostraron diferencias significativas entre ellos, pero sí se diferenciaron estadísticamente del testigo y del resto de los tratamientos.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por García y col. (2005), quienes lograron una mayor captura de broca cuando se empleó una mezcla de etanol con metanol.

Moreno y col. (2010) también reportaron una mayor captura con la utilización de alcohol metílico que con el alcohol etílico. Ellos plantean que las capturas fueron bajas con el empleo del café tostado, lo que pudiera estar dado por las bajas proporciones utilizadas de este último.

Aunque el tratamiento donde se emplea el café tostado con alcohol etílico no mostró diferencia con relación al testigo, reveló una mayor captura que el resto de los tratamientos donde se usa este tipo de alcohol.

Según Fernández y Cordero (2005), el uso de estas trampas, utilizando atrayentes que contengan alcohol metílico y etílico, colocadas entre 0,2 y 1,0 m de altura, se recomienda como una alternativa efectiva para el control de broca en plantaciones altamente infestadas.

Fernández y Cordero (2005) reportan capturas totales superiores a 5400 adultos por trampa, durante 13 semanas consecutivas de evaluación, en tres tratamientos, que resultaron ser los más efectivos, donde se emplea la mezcla de los alcoholes metílico y etílico.

En los meses evaluados se capturaron entre 18,5 y 1320,1 broca por semana como promedio. La mayor captura ocurrió en la tercera semana de abril (*fig. 2*) debido a que en esa semana cayeron 322 mm de lluvia, el 82 % de la acontecida en ese mes, que fue el más lluvioso del período evaluado. En los dos meses restantes (marzo y mayo) solo cayeron 19 y 79 mm de lluvia, respectivamente, por lo que se infiere que en el período lluvioso las trampas deben revisarse frecuentemente y mantenerse activadas.

Tabla 2. Niveles de capturas de broca por tratamiento con trampas artesanales

Tratamientos	Brocas capturadas (media de los datos sin transformar) (μ)	Brocas capturadas (media de los datos transformados) (μ)
Pulpa de café Velazco-5 + alcohol etílico	27,1 c	5,2 c
Pulpa de café Velazco-5 + alcohol etílico + metanol	974,4 a	31,2 a
Pulpa de café Robusta + alcohol etílico	28,3 c	5,3 c
Pulpa de café Robusta + alcohol etílico + metanol	586,1 ab	24,2 ab
Café tostado + alcohol etílico	132,8 bc	11,5 bc
Café tostado + alcohol etílico + metanol	945,9 a	30,8 a
Alcohol etílico + metanol	847,5 a	29,1 a
Agua (testigo)	4,2 c	2,1 c
C.V.		42,47 %
ES		3,5*

a, b: Letras iguales no difieren significativamente, según prueba de Tukey para una probabilidad del 5 %.

Fig. 2. Comportamiento del nivel de captura en los meses evaluados.

La correlación entre las precipitaciones y los niveles de captura fue significativa y positiva. El coeficiente de correlación fue de 0,89, lo que indica que hay una fuerte relación entre las precipitaciones y las capturas de broca, o sea, que a medida que aumentan las precipitaciones hay un mayor nivel de captura (Fig. 3), lo que puede estar dado por un incremento de la emergencia del insecto.

Fig. 3. Correlación de las precipitaciones con la cantidad de brocas capturadas

La broca en los períodos secos se mantiene dentro del fruto reproduciéndose, y una vez que inician las precipitaciones salen en busca de nuevos frutos para ser perforados y depositar sus huevos (Bustillo, 2007), lo que contribuye a que haya una mayor captura con las trampas artesanales.

Según Molina y López (2003), con la llegada de las lluvias los adultos emergen y se dispersan por el cafetal.

Conclusiones

- Los tratamientos en los que se utilizaron los atrayentes preparados con la mezcla de los dos alcoholes (alcohol etílico y metanol) fueron los de mejor comportamiento.
- Existe una relación significativa y directamente proporcional entre la captura de broca con trampas artesanales y las precipitaciones.
- Las capturas de broca fueron entre un 77 y un 99 % mayor en la semana que cayeron 322 mm de lluvia que en las semanas donde cayeron entre 19 y 79 mm, por lo que es importante mantener las trampas activadas en los períodos lluviosos.

Bibliografía

- Álvarez, A.: "Evaluación de las trampas de captura de adultos para la lucha contra la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* (Ferrari)), en Bahía Honda, Pinar del Río" [inédito], tesis de candidatura. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, Pinar del Río, 2008.
- Barrera, J. F.: *La Broca del café: Una plaga que llegó para quedarse*. En: Tres Plagas del Café en Chiapas. p. 17-20, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chiapas, México, 2002.
- Barrera, J. F. y P. J. Montoya: *Trampas y atrayentes en detección, monitoreo y control de plagas de importancia económica*, 95 p., Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y Sociedad Mexicana de Entomología, A. C. Tapachula, Chiapas, México, 2006.
- Bustillo, A. E.: *El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia*, 61 p, Centro Nacional de Investigaciones de Café CENICAFÉ, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Caldas, Colombia, 2007.
- Centro Nacional de Sanidad Vegetal, Cuba: "*Programa de Defensa Contra la Broca del Café*", 18 p. Ministerio de la Agricultura, La Habana, 2008.
- Dufour, B. P.: Elaboración de un método estándar para la evaluación del trapeo de la broca del café (*Hypothenemus hampei* Ferr.). *PROMECAFE*, 109: 5-10, 2006.
- Fernández, S. y J. Cordero: Evaluación de atrayentes alcohólicos en trampas artesanales para el monitoreo y control de la broca del café, *Hypothenemus hampei* (Ferrari). *Bioagro*, 17(3): 1-5, 2005.
- García, R.; Riera, R.; Rondón, J.; Contreras, M.; Moncada, N. y E. Rojas: Evaluación de Alternativas como Atrayentes Alcohólicos de la Broca del Café *Hypothenemus hampei* Dispuestos en Trampas Artesanales en Mesa Las Palmas del Estado Mérida. *Agroalimentación & Desarrollo Sustentable*, 7: 01-06, 2005.
- Molina, J. P. y J. C. López: Supervivencia y parasitismo de nematodos entomopatógenos para el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) en frutos de café. *Boletín Sanidad Vegetal Plagas*, 29(4): 523-533, 2003.
- Morales, R. A.; Sánchez, E.; Sindy Caballero y J. Muñoz: Inventario de hongos asociados a la muerte de la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferr.) en renacimiento, Panamá. *Notas de Investigación en Progreso*, 13(4): 1-4, 2009.
- Moreno, D.; Álvarez, A.; Vázquez, L. L. y J. Alfonso: Evaluación de atrayentes para la captura de hembras adultas de broca

del café *Hypothenemus hampei* (Ferrari) con trampas artesanales. *Fitosanidad*, 14(3): 177-180, 2010.

Reid, J. C.: Distribution of the coffee berry borer (*Hypothenemus hampei* F.), within Jamaica. *Tropical Pest Management*, 29: 224- 230, 1983.

Rosales, M.; Silva, R. y G. Rodríguez: Estrategias para el manejo integrado del minador de la hoja y la broca del fruto del cafeto. Minas Gerais-Brasil: Universidad Federal de Viçosa. <http://www.ceniap.fonaiap.gov.br/publica/divulga/fd60/broca.html>, 2003.

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE SETAS COMESTIBLES DEL GÉNERO PLEUROTUS OSTREATUS

Las setas comestibles de Pleurotus ostreatus son cultivadas en la UCTB Tercer Frente esencialmente sobre sustrato de pulpa de café, aunque se utilizan otros residuos agroindustriales existentes en el territorio, tales como vainas y rastrojos de ajonjolí y maní, mazorcas de cacao, rastrojos de distintas plantas leguminosas (frijol, garbanzo, etc.), entre otros.

Para mayor información contactar: beneficio1@tercerfrente.inaf.co.cu

Efecto de la aplicación de *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. al suelo y al follaje en el control de la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferrari) en la fase de cosecha

M. Sc. Islien Meneses-Zamora,* Dr. C. Claribel Suárez-Pérez,*** Ing. Nosleiby Ortiz-Gómez,* Ing. Roquelina Jiménez-Carbonell,**** Ing. Amaray Ortiz-Albolaez,* M. Sc. Merardo Ferrer-Viva* e Ing. Yojana Rodríguez-Benito**

Resumen

El presente trabajo se realizó en noviembre de 2008 en las áreas experimentales de la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, ubicada en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, Cuba, a 340 msnm, en plantaciones de *Coffea arabica* L., el cual tuvo el objetivo evaluar la efectividad de las aplicaciones de *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin al suelo y al follaje en el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari bajo las condiciones agroecológicas de Jibacoa, específicamente en la fase de cosecha. Se utilizó un diseño de bloques al azar, compuesto por cuatro tratamientos con dos réplicas cada uno. En la correspondiente etapa se evaluó la influencia de las aplicaciones mediante el comportamiento de los índices de infestación por tratamiento y los momentos de evaluación. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de clasificación doble. En el período de cosecha el menor índice de infestación se obtuvo cuando se aplicó *B. bassiana* al suelo y al follaje. Las aplicaciones disminuyeron su efectividad al transcurrir el tiempo, lo que provocó el aumentando de los índices de infestación. Palabras clave: *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin, *Hypothenemus hampei* Ferrari, *Coffea arabica* L., infestación.

Introducción

La broca del café –*Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae)– constituye uno de los mayores problemas entomológicos en la caficultura a nivel mundial (Canet y García, 2008), causando pérdidas en los

Abstract

This research was carried out during november the year 2008, in the areas of Jibacoa Agro-Forestal Experimental Station. It is located at 340 meter above sea level, near Manicaragua Villa Clara. The objective was measure application of *Beauveria Bassiana* fungus to the soil and leaves on *Coffea arabica* L., in the control of *Hypothenemus hampei* Ferrari, under Jibacoa agro-ecological conditions. (Mainly on the harvest period). A system of block design was used at random, integrated by four treatments with two copies each. At the convenient time, the applications influences were evaluated, by means of infection treatment indexes and the different evaluation periods. All data was analyzed by means of a double variant classification analysis. The main result obtained was that during the harvest period, the lower infection index was obtained when *B. bassiana* was given to the soil and the foliage. The second result was that, as time passes; the effectiveness of applications diminishes, increasing progressively the infection indexes.

Key words: *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin, *Hypothenemus hampei* Ferrari, *Coffea arabica* L., infection.

rendimientos entre un 5 y un 24 %, y en casos extremos pueden llegar hasta un 50 % de la cosecha.

El primer reporte del insecto en Cuba se produjo en 1995 en los municipios de Guamá y Buey Arriba, en la

¹ Recibido: 17/9/2012

Aprobado: 23/1/2013

* UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa. Manicaragua, Villa Clara, Cuba, islien@invcafe.vcl.minag.cu

** UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, Cuba

*** Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray. Topes de Collantes, Trinidad, Sancti Spíritus, Cuba

**** Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Cienfuegos, Cuba

provincia de Granma, y ha afectado los rendimientos gradualmente. En la actualidad está distribuido en todo el país; y según Grillo *et al.* (2004), se observó en el macizo cafetalero de Guamuhaya en 2002.

El control de la broca del café debe enmarcarse dentro de una estrategia general de manejo de plagas, donde el control biológico es un componente importante, consistiendo en la utilización de insectos u hongos que puedan controlar y disminuir el ataque o efecto negativo de las poblaciones de una plaga en los rendimientos de la cosecha. Borbón (1991) plantea que dentro de las especies de parasitoides que pueden utilizarse se encuentra el hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin.

El interés por los hongos entomopatógenos como una alternativa para manejar insectos plagas en los cultivos viene en ascenso en el mundo, propiciado por los problemas de insecto-resistencia, por el beneficio de producir alimentos libres de residuos de productos químicos, de conservar el medio ambiente libre de contaminantes y de preservar la biodiversidad (Posada, 2001).

Bustillo (2005) considera los hongos entomopatógenos en el control de la broca del café como un arma fundamental en el desarrollo de un programa de manejo integrado, que tenga por finalidad la preservación del medio ambiente y la racionalidad en el uso de insecticidas químicos, planteando que *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin puede jugar un papel muy importante en el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari bajo las condiciones de los ecosistemas cafeteros.

Para Cuba, MINAG (2008) plantea que en las áreas con índices de infestación menores del 2 % se tratarán con *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuill. (cepa autóctona), con una dosis de campo de $2 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$, la que se aplicará en horas de la tarde (cuando disminuya la intensidad de los rayos solares) y que los tratamientos se dirigirán a la planta y al suelo.

No existe en la región central de Cuba, específicamente bajo las condiciones agroecológicas de la localidad de Jibacoa, estudios que validen este planteamiento.

Por lo anteriormente referido este trabajo tuvo como objetivo evaluar la efectividad de las aplicaciones de *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin al suelo y al follaje en el control de *Hypothenemus hampei* Ferrari bajo

las condiciones agroecológicas de Jibacoa, específicamente en la fase de cosecha.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Jibacoa, provincia de Villa Clara, ubicada en los $22^{\circ} 02'$ de latitud norte y $79^{\circ} 50'$ de longitud oeste, a una altura promedio de 340 msnm, en plantaciones de *Coffea arabica* L.

Se utilizó una cepa de *B. bassiana*, autóctona de la localidad, aislada a partir de *H. hampei*. El biopreparado empleado se multiplicó sobre cabecillas de arroz auto-claveadas y humedecidas. Para su aplicación se utilizó un asperjador manual.

Se empleó un diseño de bloques al azar, compuesto por cuatro tratamientos con dos réplicas cada uno.

Tratamientos:

1. Follaje asperjado.
2. Suelo asperjado + follaje asperjado.
3. Suelo asperjado.
4. Testigo sin aplicación.

Se utilizaron dos plantas por tratamiento cubiertas con jaulas entomológicas, realizando la aplicación del hongo entomopatógeno el 1 de noviembre de 2008 en horas de la tarde a una dosis de 10^{11} - 10^{12} conidios $\cdot \text{ha}^{-1}$. En los muestreos realizados las plantas se dividieron en cuadrantes, y en tres ramas se realizó el conteo del total de frutos y los perforados existentes en cada una, realizando los mismos cada seis días. Con los datos obtenidos se determinaron los índices de infestación por tratamientos en correspondencia con la metodología establecida por el MINAG (2005).

Para el procesamiento de los datos se utilizó un análisis de varianza de clasificación doble, con previa transformación de los datos expresados en porcentaje mediante la fórmula $2 \arcsin \sqrt{p}$, utilizando el paquete estadístico SPSS, y la comparación de las medias se realizaron por las pruebas de Duncan (Lerch, 1977) con una probabilidad $p < 0,05$.

Resultados y discusión

En la *fig. 1* se observa que existe diferencia estadísticamente significativa entre los mismos, mostrando que el tratamiento que menor índice mostró durante el período estudiado fue al que se le aplicó *B. bassiana* al suelo y al follaje (0,34 %), mostrando diferencias significativas

con los demás tratamientos, y el índice más elevado se observó en el tratamiento testigo (4,02 %). Estos resultados coinciden con lo planteado por el MINAG (2008), cuando señalan que en esta época los tratamientos de aplicación del hongo se deben de acometer al suelo y al follaje. Además, esto ocurre porque en esta fase las poblaciones de broca se encuentran en ambos planos, lo que coincide con lo recomendado por otros autores con relación a este método (Bernal *et al.*, 1997 y Mejía *et al.*, 2007), cuando expresan que dentro de las medidas de control se aconseja utilizar el hongo *B. bassiana* en aplicaciones al árbol y al suelo. Demuestra también

la importancia de realizar aplicaciones en las áreas cafetaleras, principalmente al follaje de las plantas y al suelo, de tal manera que las brocas al trasladarse de un lugar a otro, o de una planta a otra se contaminen y se produzca de este modo un incremento de la mortalidad.

También en Colombia, Bustillo (2002) refiere que *B. bassiana* es el principal factor de mortalidad de *H. hampei*, al alcanzar niveles promedios del 47 % de infección del total de frutos brocados en experimentos realizados, y Alejo (2007) en México logró una efectividad de hasta el 40 % de control.

Fig. 1. Comportamiento de los índices de infestación por tratamiento. Columnas con letras desiguales difieren para $p < 0,05$ Duncan (Lerch, 1977).

En la *fig. 2* se puede observar los índices de infestación en el tiempo con respecto a la aplicación de *B. bassiana*, existiendo diferencias significativas entre los momentos de muestreos, lo que indica que a medida que transcurre el tiempo el nivel de infestación aumenta progresivamente, al mostrar a los seis días después de la aplicación (dd) un índice de infestación del 0,74 %, y a

los 30 dd, del 2,68 %, demostrando que al no realizar aplicaciones continuamente las poblaciones del insecto crecen de forma paulatina, sobrepasando el umbral económico. Estos resultados son similares con los obtenidos por Bernal *et al.* (1997) en Colombia, donde a los 6 dd la infestación fue del 0,36 %, y a los 30 dd del 2,29 %.

Fig. 2. Comportamiento de los índices de infestación con respecto a los momentos de evaluación. Columnas con letras desiguales difieren para $p < 0,05$ Duncan (Lerch, 1977).

Conclusiones

- En el período de cosecha el menor índice de infestación se obtuvo cuando se aplicó *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin al suelo y al follaje.
- Las aplicaciones de *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin, a medida que transcurre el tiempo, disminuye su efectividad, aumentando progresivamente los índices de infestación.

Bibliografía

Alejo L. Control de la broca del café en San Luis Potosí, México: situación actual, problemática y soluciones. La broca del café en América Tropical: Hallazgos y Enfoques. J. F. Barrera, A. García, V. Domínguez y C. Luna (eds.). Sociedad Mexicana de Entomología y El Colegio de la Frontera Sur. México, ISBN Libro: 978-970-9712-43-8; ISBN CD-ROM: 978-970-9712-44-5. -- p. 7-16. 2007.

Bernal U., M. G.; P. Benavides; A. Arcila y A. E. Bustillo. Efecto de la aplicación al suelo de los hongos *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* sobre la broca, en cafetales zoqueados. -- Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología. Pereira (Colombia) -- p. 14-15, 1997.

Borbón, O. La broca del fruto del café: programa cooperativo ICAFE-MAG. ICAFE. San José, Costa Rica. 1ra ed. -- 50 p. 1991.

Bustillo, A. E. Los hongos entomopatógenos en el control de insectos plagas. en: Curso Internacional Teórico-Práctico sobre Entomopatógenos, Parasitoides y otros Enemigos de la Broca del Café. Sección I. Marzo 11-15 de 2002. Chinchiná, CENICAFÉ, P. 15-23. 2002.

Bustillo, A. E. El papel del control biológico en el manejo integrado de la broca del café *Hypothenemus hampei* (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae). *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 29 (110): 55-69. 2005.

Canet, G. y A., García. El papel de promecafé en investigación, capacitación y control de la broca del café en la región. *Boletín PROMECAFE* (114): 7-10. 2008.

Grillo, H.; Beatriz Cintrón y Neyvis González. Estudio del impacto de la broca del café *Hypothenemus hampei* Ferrari (Coleoptera: Scolytidae) en Topes de Collantes. En Libro de Resúmenes: Congreso Internacional de Agricultura en Ecosistemas Frágiles y Degradados, Granma, Cuba. 2004.

Lerch, G. *La experimentación en las Ciencias Biológicas y Agrícolas*. -- La Habana: Edit. Científico-Técnica, --- 452 p. 1977.

Mejía M., C. G.; Bustillo P., A. E; Duque O., E. C.; Benavides M., P. "Análisis biológico y económico del manejo integrado de la broca en la renovación de cafetales" *CENICAFÉ* 58(2):99-110, 2007.

MINAG. Programa de Defensa de la Broca del Café. Centro Nacional de Sanidad Vegetal y Dirección de Café y Cacao. --La Habana, Cuba, p 13, 2005.

MINAG. Programa de Defensa de la Broca del Café. Centro Nacional de Sanidad Vegetal y Dirección de Café y Cacao. La Habana, Cuba, p. 10, 2008.

Posada, F. J. Colección de hongos entomopatógenos: conocimiento de la biodiversidad y recurso biológico para el manejo de plagas. *CENICAFÉ* Colombia. Disponible en: <http://www.ugcarmen.edu.co/Memorias/Memorias.htm>, 2001.

Prueba *in vitro* de callos de genotipos seleccionados de *Coffea arabica* L. para evaluar la susceptibilidad a antracnosis¹

Ramón Antonio Ramos-Navas,** Wondyifraw Tefera,* Felipe Martínez-Suárez,** Arega Zeru,* Demelach,* María Esther González-Vega*** y Adolfo Ramos-Marzan**

Resumen

La antracnosis de los cafetos es causada principalmente por hongos del género *Colletotrichum*, que producen lesiones profundas y bien delimitadas sobre las zonas de las plantas atacadas; son responsables de destrozos en los frutos, ramas y hojas; con frecuencia causan destrucciones letales para las plantaciones. El objetivo de este trabajo es evaluar *in vitro* el efecto de un filtrado parcialmente purificado del patógeno *Colletotrichum kahawae* sobre callos de cuatro selecciones de café (741 altamente resistente al CBD, 744 moderadamente resistente al CBD, 74 110 susceptible al CBD y kurume susceptible al CBD). Dos aislados de *C. kahawae* (Gera y Melko) obtenidos en el laboratorio de fitopatología de JARC fueron utilizados. La fitotoxicidad del filtrado se probó en hojas e hipocótilos de café. Se aplicaron varias concentraciones del extracto acuoso (1, 5 y 10 % v/v en 50 mL de medio de cultivo). Medios de cultivos de callos sin extracto acuoso fueron utilizados como control. Se observaron los cambios de coloración en callos y medio de cultivo líquido, y se midió la absorbancia a $wv/\lambda = 350$ nm luego de la centrifugación. Respuesta bien definida, caracterizada con presencia de lesiones superficiales en forma de pequeñas depresiones (chancros) de color marrón y negro, se obtuvieron en hipocótilos de cafetos susceptibles cuando se inocularon con el extracto estéril. Callos de color blanco cremoso fueron obtenidos a las ocho semanas de cultivo independientemente del genotipo de café evaluado. Los filtrados estériles de *Colletotrichum kahawae* (Gera y Melko) produjeron incremento en la absorbancia del medio de cultivo líquido de los callos de todos los germoplasmas de café evaluados comparado con el testigo, situación esperada en

Abstract

The antracnose of the coffees is caused mainly by mushrooms of the gender *Colletotrichum* that produce deep lesions and very defined on the areas of the attacked plants, they are responsible for destructions in the fruits, branches and leaves, frequently they cause lethal destructions for the plantations. The objective of this work is to evaluate *In Vitro* the effect of a partially purified filtrate of the patógeno *Colletotrichum kahawae* it has more than enough tripses of 4 selections of coffee (741 Highly resistant to the CBD, 744 Moderately resistant to the CBD, 74110 Susceptible to the CBD and Susceptible Kurume to the CBD). Two isolated of *C. kahawae* (Gera and Melko) obtained in the laboratory of fitopatología of JARC they were used. The fitotoxicidad of the filtrate was proven in leaves and hipocótilos of coffee. Several concentrations of the watery extract were applied (1, 5 and 10 % v/v in 50 mL of half of cultivation). Means of cultivations of tripes without watery extract were used as control. Was the cabios of coloration observed in tripes and half of cultivation liquidate and was the absorbancia measured to $wv/\lambda = 350$ nm after the centrifugación. Very defined answer, characterized with presence of superficial lesions in form of small depressions (chancres) of brown and black color they were obtained in hipocótilos of susceptible coffees when they were inoculated with the sterile extract. Tripes of creamy white color were obtained independently to the 8 weeks of cultivation of the genotipo of evaluated coffee. The sterile filtrates of *Colletotrichum kahawae* (Gera and Melko) they produced increment in the Absorbancia of the means of cultivation liquid of the tripes of all the evaluated germoplasmas of coffee compared with the witness. Situation waited in the design of the

¹ Recibido: 9/10/2012

Aprobado: 23/1/2013

*Jimma Agricultural Research Centre (JARC), Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR),

** UCTB Experimental Agro-Forestal III Frente, Cuba.

*** Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

el diseño del experimento porque la absorbancia en el medio aumenta a medida que crece la concentración de sustancias que producen la coloración y la actividad metabólica que se estimula con la utilización de sustancias elicitoras, como son los extractos acuosos de microorganismos patógenos. Callos de los genotipos resistentes respondieron diferente a los de genotipos susceptibles en cuanto a coloración, al aplicar el extracto filtrado estéril de *Colletotrichum kahawae*, modelo que puede ser usado para diferenciar genotipos susceptibles de resistentes a antracnosis.

Palabras clave: antracnosis, *Colletotrichum kahawae*, CBD.

experiment because the absorbancia in the means increases in the measure that the concentration of substances that the coloration and the metabolic activity that it is stimulated with the use of substances elicitoras take place increases like they are the watery extracts of microorganisms patógenos. Tripes of the resistant genotipos responded different to those of susceptible genotipos as for coloration, when applying the sterile filtered extract of *Colletotrichum kahawae*. I model that can be used to differentiate susceptible genotipos of resistant to antracnose.

Key words: antracnose, *Colletotrichum kahawae*, CBD.

Introducción

La antracnosis de los cafetos es causada principalmente por hongos del género *Colletotrichoum*, que producen lesiones profundas y bien delimitadas sobre las zonas de las plantas atacadas; son responsables de destrozos en los frutos, ramas y hojas; con frecuencia causan destrucciones letales para las plantaciones.

Los cruzamientos en busca de resistencia a la antracnosis se han hecho más fácil luego de la introducción de las técnicas de *screening* basadas en la inoculación de los hipocótilos de las plantas de café, con esporas del patógeno; pero la selección de germoplasmas combinando resistencia a esta enfermedad con otras cualidades agronómicas requiere de unos veinte años en esta perenne leñosa propagada por semillas especie.

El avance de las técnicas de cultivo *in vitro* ha permitido estudiar mecanismos inherentes de resistencias expresados en algunos callos, que incluso a través de células y protoplastos podría ser evaluada la interacción planta-patógeno, debido a que la exposición de células a diferentes concentraciones de toxinas resulta en la muerte o disminución del crecimiento o viabilidad, de lo que se pueden identificar las células sobrevivientes.

La antracnosis producida por la especie de hongo *Colletotrichum kahawae* primeramente ataca los frutos en desarrollos, conllevando a la enfermedad de las cerezas del café [Coffee Berry Disease (CBD)], que es uno de los mayores problemas, produciendo pérdidas generalmente mayores al 50 % y dependiendo de las condiciones ambientales.

El principio del método para el *screening* en el café arábica es identificar genotipos altamente resistentes y

susceptibles al CBD y observar la respuesta de estos ante la toxinas aisladas del *Colletotrichum kahawae*. Este tipo de técnica ofrece la posibilidad de diferenciar los genotipos de *Coffea arabica* L. con alta, moderada y baja resistencia, de esos completamente susceptibles. La resistencia o susceptibilidad de los diferentes materiales *in vitro* serán corroboradas con los previamente hechos en condiciones de campo, laboratorio y casa verde.

Técnicas para la evaluación *in vitro* y en el campo han sido desarrolladas y explotadas desde algunos años bajo el programa de *screening* a la antracnosis producida por la especie *Colletotrichum kahawae*. Estas incluyen la prueba del hipocótilo (*hypocotyl test*) seguido por la prueba de la cereza (*attached berry test*) y las evaluaciones de las lesiones físicas producidas en condiciones de campo. Prácticamente todas estas técnicas requieren del establecimiento de árboles de café en el campo, lo que en su mayor parte necesita un mínimo de seis a ocho años para lograr resultados concluyentes. Este problema claramente indica que existe una necesidad de desarrollar cualquier posible técnica de *screening* temprano dirigida a reducir el tiempo requerido para la evaluación en condiciones de campo, por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar *in vitro* el efecto de un filtrado parcialmente purificado del patógeno *Colletotrichum kahawae* sobre callos de cuatro selecciones de café (741 altamente resistente al CBD, 744 moderadamente resistente al CBD, 74 110 susceptible al CBD, kurume susceptible al CBD).

Materiales y métodos

Esta investigación se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología de las Plantas y el Laboratorio de Fitopato-

logía en Jimma Agricultural Research Centre en Etiopía, durante el período comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2008.

Para la formación de callos en las cuatro selecciones de café (741 altamente resistente al CBD, 744 moderadamente resistente al CBD, 74 110 susceptible al CBD, kurume susceptible al CBD) se utilizaron semillas botánicas obtenidas del Departamento de Fitopatología que se germinaron *in vitro*. Segmentos de 1 cm de longitud obtenidos a partir de los hipocótilos de café fueron puestos en el medio de formación de callos formado por ½ MS (macronutrientes, micronutrientes y vitaminas) y sacarosa (30 g/L) suplementado con 2,4 D (3 mg/L) y BA (3 mg/L); el pH se ajustó a 5,75 antes de solidificar con 7 g/L de agar y esterilizar. Los explantes se mantuvieron en condiciones de oscuridad y temperatura de 30 °C ± 2 °C, por un período de 8-10 semanas hasta la formación de callos. Estos fueron traspasados para el mismo medio de formación de callos, pero sin agar para evaluar el efecto del extracto acuoso. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 20 réplicas (placas de Petri) y cuatro callos en cada placa.

Dos aislados de *C. kahawae* (Gera y Melko) obtenidos en el Laboratorio de Fitopatología de JARC fueron utilizados en este experimento. Luego de su identificación se cultivaron en Agar Papa Dextrosa (PDA) por un período de 10-14 días en oscuridad a temperatura de 22-25 °C y pH de 5,5 ± 0,1. Los ingredientes para el PDA fueron 4 g/L infusión de papa, 20 g/L dextrosa y 15 g/L agar. Los cultivos puros a partir de los monoconidios fueron preservados en agua destilada estéril a temperatura ambiente (18-25 °C).

Agregados miceliales (5 mm diámetros) tomados de los cultivos puros fueron inoculados asépticamente en frascos de 250 mL, con el contenido de 100 mL de medio Czapek líquido (nitrato de sodio 2 g/L, fosfato bipotásico 1 g/L, cloruro de potasio 0,5 g/L, sulfato de magnesio heptahidratado 0,5 g/L, sulfato de hierro heptahidratado 0,01 g/L y sacarosa 30 g/L) en agitadores orbitales a 120 r.p.m. de 22-25 °C por tres semanas. El contenido de los frascos fue homogenizado en una licuadora, colado a través de una doble capa de *cheese cloth* y filtrado al vacío con papel de filtro whatman. El filtrado fue esterilizado en filtro con poros de 0,2 µm de diámetros (Nyange *et al.*, 1995). La fitotoxicidad del filtrado se probó en hojas mediante la inyección de 0,5

mL debajo de la epidermis de posturas intactas de tres meses de edad. También se inocularon posturas en estado de mariposa. Algunas hojas y posturas se trataron con agua destilada como control.

Las diferentes respuestas de los callos de los genotipos resistentes y susceptibles fueron estudiadas mediante la aplicación de varias concentraciones del extracto acuoso. Se adicionaron concentraciones de 1, 5 y 10 % v/v en 50 mL de medio de cultivo contenidos en frascos de 100 mL con tapa de rosca. Medios de cultivos líquidos de callos sin extracto acuoso fueron utilizados como control. Estos se mantuvieron en agitación suave por siete días para aumentar el contacto con las toxinas adicionadas.

Se midió la absorbancia a $wv/\lambda = 350$ nm de los medios de cultivos de los medios de cultivos líquidos luego de la centrifugación.

Resultados y discusión

Un aspecto muy importante cuando se trabaja con estos sistemas de selección *in vitro* es la estandarización del agente selectivo y la confirmación de su potencial patogénico. Los aislados de *Colletotrichum kahawae* crecieron en forma de pelotas en el medio de cultivo líquido Czapek, y mostraron generalmente coloración blanca similar a lo reportado por Arega (2006) para dos subgrupos aislados. Uno de los cultivos evidenció producción de pigmentos color rojizo, que fue desechado por el riesgo de enmascarar resultados con otros microorganismos incapaces de producir CBD como el *Colletotrichum gloeosporioides*, que según el Plant Pathology Department of Florida (2003) bajo condiciones húmedas las masas de esporas aparecen color rosa o salmón en las lesiones que provocan.

Al estudiar el efecto del extracto crudo del hongo sobre hipocótilos y frutos de cafetos susceptibles se obtuvieron tallos completamente afectados (marchito y negro) y plántulas completamente muertas. Respuesta bien definida, caracterizada con presencia de lesiones superficiales en forma de pequeñas depresiones (chancros) de color marrón y negro se obtuvieron en hipocótilos de cafetos cuando se inocularon con el extracto estéril.

Callos de color blanco cremoso fueron obtenidos a las ocho semanas de cultivo en el medio de formación de callos (*Fig. 1*). Se observó homogeneidad en la colo-

ración de los callos independientemente del genotipo de café evaluado.

Varios tipos de fuentes celulares han sido utilizadas en los sistemas de selección *in vitro*. En la mayoría de los reportes consultados en la literatura actual emplean callos por ser más factible el trabajo con estos que con cultivos de células en suspensión y protoplastos, así como la regeneración de plantas, a partir de ellos, está estandarizada para la gran mayoría de las especies de plantas cultivadas, incluyendo al café.

Aunque algunos autores refieren que la oxidación fenólica se presenta menos en los explantes cultivados en medios líquidos que sólidos (De García y Rafael, 1989), el medio de cultivo líquido, que contiene los callos de los cuatro genotipos evaluados, se tornó de color marrón luego de la inoculación con las diferentes dosis del filtrado esterilizado de los patógenos (MS y GS). Se detectaron diferencias visuales en cuanto a la intensidad del color (Fig. 1), que posteriormente se evaluaron de forma cuantitativa utilizando colorimetría a una longitud de onda de 350 nm.

Rojas *et al.* (2011) señalan que los polifenoles liberados durante la lisis celular se oxidan a quinonas mediante la polifenoloxidasas con su actividad catecolasa y se hace evidente, pues el ácido nucleico presenta una coloración gris o parda.

Tomando en consideración que la elicitación se encuentra entre los factores que afectan el cultivo de callos, células vegetales y la producción de metabolitos secundarios mediante la activación o incremento del metabolismo, es que en el presente trabajo se utilizó una elicitación biótica (sustancia producida por organismos) y exógena con base en su origen derivado de microorganismos.

En la fig. 2 se observa que el filtrado estéril de *Colletotrichum kahawae* de la localidad Gera produjo incremento en la absorbancia del medio de cultivo líquido de los callos de todas las germoplasmas de café evaluados comparado con el respectivo tratamiento control, situación esperada en el diseño del experimento porque la absorbancia en el medio aumenta a medida que crece la concentración de sustancias que producen la coloración y la actividad metabólica que se estimula con la utilización de sustancias elicitoras, como son los extractos acuosos de microorganismos patógenos.

En este sentido, Pompeu *et al.* (2008) e Isaac *et al.* (2010) plantearon que factores ambientales como los patógenos pueden desencadenar el estrés oxidativo (ROS) y nitrosativo (RNS), que para Azofeifa (2009) constituye uno de los problemas más serios y frecuentes, desde el inicio y durante el mantenimiento de un tejido cultivado *in vitro*, y se manifiesta mediante el oscurecimiento en los explantes y el medio de cultivo.

Resultados similares a los obtenidos en este trabajo para otros germoplasmas los esbozan Orosco *et al.* (2002), que lograron el incremento en la producción de fitoalexinas (hidroxicinamoyltiraminas y compuestos fenólicos enlazados a la pared celular) en *Solanum tuberosum*, elicitando con filtrados de *Phytophthora infestans* y un incremento en la producción del sesquiterpeno ácido tesárico en cultivos celulares de *Tessaria absinthioides* mediante la utilización de extractos de *Verticillium sp.*, *Monodictis cataneae*, *Acremonium sp.* y *Aspergillus niger*.

Se encontraron diferencias significativas entre los germoplasmas para el incremento de la absorbancia comparada con su respectivo tratamiento control cuando se utilizó el aislado de Gera. Los mayores incrementos de absorbancia fueron obtenidos en la selección susceptible (Kurume) para las tres dosis utilizadas del extracto acuoso de *Colletotrichum kahawae*. Los menores valores de absorbancia se presentaron en la selección resistente 741.

No se obtuvieron diferencias significativas entre las dosis para un mismo germoplasma. En el germoplasma 2 (744) se obtuvieron valores relativos de absorbancia superiores al germoplasma 3 (74 110) para concentraciones del 1 %.

Tomando en consideración el incremento relativo de la absorbancia, se encontró que las respuestas de los cuatro germoplasmas al inóculo aislado de Melko fueron superiores a las obtenidas cuando se utilizó el aislado de Gera.

El comportamiento no similar de los cultivares evaluados con los extractos de los dos aislados (GS y MS) está en relación con Biratu (1995) cuando reconoce que la resistencia del cultivar 741 podría considerarse como horizontal o no rasa específica, mientras los cultivares 74 110 y 744 mostraron susceptibilidad y mezcla (susceptibles para algunas y resistentes para otros), respectivamente.

En la fig. 3 se aprecia que a medida que se aumenta la dosis para un mismo germoplasma, incrementa la absorbancia relativa, existiendo diferencias significativas entre la selección susceptible y resistente.

Fig. 1. *Screening* de genotipos de café a la antracnosis. A) Plantas de café en estado de fosforito a partir de las cuales se obtuvieron los hipocótilos como explantes inicial para la formación de los callos. B) Aislados puros de *Colletotrichum kahawae* (Gera y Melko) luego de 23 días cultivados en medio líquido Czapek. Estos fueron los utilizados para las etapas posteriores del experimento. C) Aislado de *Colletotrichum kahawae* con producción de pigmentos rojos que no influyen en la patogenicidad, pero sí interfieren en la coloración de los callos, por lo que fueron desechados para el *screening*. D) Plántulas de café en estado de mariposa, de germoplasmas susceptibles infectadas con el patógeno utilizado en el experimento (fuente: Arega, 2006). E) Callos blancos cremosos a partir de hipocótilos de café. F), G), H) e I) Callos de café de 741 altamente resistente al CBD, 744 moderadamente resistente al CBD, 74 110 susceptible al CBD y kurume susceptible al CBD (de izquierda a derecha) con diferente coloración por la aplicación del extracto acuoso en concentraciones del 1, 5 y 10 %, respectivamente.

Fig. 2. Comportamiento de callos de los cuatro genotipos evaluados ante las inoculaciones del filtrado estéril de *Colletotrichum kahawae* de la localidad Gera. Incremento relativo de la absorbancia ($wv/\lambda = 350 \text{ nm}$) de los medios de cultivos luego de ser centrifugados y filtrados respecto a su respectivo tratamiento control.

Fig. 3. Comportamiento de callos de los cuatro genotipos evaluados ante inoculaciones con filtrado estéril de *Colletotrichum kahawae* de la localidad Melko. Absorbancia ($wv/\lambda = 350 \text{ nm}$) de los medios de cultivos luego de ser centrifugados y filtrados respecto a su respectivo tratamiento control.

De acuerdo con Abdelwahd *et al.* (2008), en la etapa de establecimiento *in vitro* muchos de los explantes empiezan a perder el color e inician un oscurecimiento, liberando frecuentemente exudados oscuros al medio de cultivo, cuya naturaleza no es precisa, aunque se conoce que son una mezcla compleja de sustancias fenólicas (metabolitos secundarios que modulan el desarrollo de la planta y su respuesta a estreses bióticos y abióticos). Por ejemplo, en explantes cultivados de tomate se ha reportado la presencia de vainilina, ácido p-coumárico, p-hidroxibenzaldehído y siringaldehído.

Según Shao *et al.* (2008), las plantas producen activamente ROS como moléculas señalizadoras de diferentes vías y procesos metabólicos, controlando actividades normales del crecimiento y desarrollo, así como regulación de la expresión génica asociada a estrés biótico y abiótico para fortalecer el sistema de defensa contra patógenos.

Son disímiles los factores que pudieran desencadenar la producción de fenoles en el cultivo de tejidos vegetales. Quirós *et al.* (2010) obtuvieron en la formación de callos, a partir de hojas jóvenes de cacao, un mayor contenido de fenoles solubles cuando no se utilizó ácido indol-butírico, mientras que la mayor concentración de fenoles ligados a la pared y totales la registraron para la mayor concentración de hormona.

Sánchez *et al.* (2010) observaron acumulación de peróxido de hidrógeno y fenoles en el tejido vegetal correspondiente a los diferentes síntomas de la enfermedad, tanto en las plantas del genotipo susceptible como del resistente. La presencia de estos compuestos aumentó a medida que evolucionaron los síntomas en ambos, y en el caso de la acumulación de peróxido de hidrógeno fue mayor en plantas de Calcutta 4 respecto a las de Grande naine. Se demostró que la acumulación de estos compuestos bioquímicos está relacionada con la respuesta defensiva de la planta ante la inoculación del patógeno en ambos genotipos. Estos resultados ofrecen además nuevas evidencias de los mecanismos de defensa de la planta en la interacción *Musa spp.*-*M. fijiensis*.

Biratu (1997) reportó que semillas de cafetos resistentes al CBD en Etiopía y cultivares en Kenya tenían un contenido de cafeína más alto que las susceptibles.

Conclusiones

- Es posible la formación de callos a partir de hipocótilos de las selecciones de café 741 altamente resistente al CBD, 744 moderadamente resistente al CBD, 74 110 susceptible al CBD y kurume susceptible al CBD.
- Callos de los genotipos resistentes respondieron diferente a los de genotipos susceptibles en cuanto a coloración, al aplicar el extracto filtrado estéril de *Colletotrichum kahawae*, modelo que puede ser usado para diferenciar genotipos susceptibles de resistentes a antracnosis.

Bibliografía

- Abdelwahd, R; Hakam, N; Labhili, M. and S. UduPa: Use of an adsorbent and antioxidants to reduce the effects of leached phenolics in *in vitro* plantlet regeneration of faba bean. *African Journal of Biotechnology* 7: 997-1002, 2008
- Arega, Zeru: "Diversity of Arabica Coffee Population in Afromontane Rain Forests of Ethiopia in relation to *Colletotrichum kahawae* and *Gibberella xilarioides*" [inédito], tesis de candidatura. Addis Ababa University, 2006.
- Azofeifa, Álvaro: Problemas de oxidación y oscurecimiento de explantes cultivados *in vitro*. *Agronomía Mesoamericana* 20(1): 153-175, 2009.
- Biratu, T.: "Studies on *Colletotrichum* population of *Coffea arabica* L. in Ethiopia and evaluation of the reactions of coffee germplasms" [inédito], tesis de candidatura. University of Bonn, Germany, 1995.
- Biratu, T.: Effects of caffeine on coffee berry disease (*Colletotrichum kahawae*). *ASIC* 17:727-733, 1997.
- De García, Eva G. y Margarita Rafael: Propagación clonal de plantas de café (*Coffea arabica* L. 'Catimor') a partir de microesquejes cultivados *in vitro** Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias. Centro de Botánica Tropical. Apdo. 47114. Caracas 1041. Venezuela. 1989.
- Isaac Alemán, Elizabeth; Mboghli, Andrew; González-Olmedo, Justo; Yilan Fung Boix; Azanza, Guillermo y Carlos Aragón: Evaluación de la actividad de la superóxido dismutasa en plantas *in vitro* de cafeto bajo un campo electromagnético. En: IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 20 - 22 de abril de 2010. IBP, Cuba. 2010.
- Orozco, S.; F.; Hoyos S., R. y M. Arias Z.: Cultivo de células vegetales en biorreactores: un sistema potencial para la producción de metabolitos secundarios *Rev. Fac. Nat. Agr. Medellín* 55, (1):1473-1495, 2002.

Plant Pathology Department (PPD): Antracnose. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date June 1994. Reviewed April 2003. Visit the EDIS Web Site at <http://edis.ifas.ufl.edu>. Pp. 136, 2003.

Pompeu, G.; Gratão, P.; Vitorello, V. y R. Azevedo: Antioxidant isoenzyme responses to nickel-induced stress in tobacco cell suspension culture. *Ciencia Agricola* 65: 548-552, 2008.

Quirós, Y.; Quiñones, J.; Trujillo, R.; Augustine, T.; Capdesuñer, Y.; Borroto, J. y M. Hernández: Contenido de fenoles en callos provenientes de hojas de *Theobroma cacao* L. En: *IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 20 - 22 de abril de 2010*. IBP, Cuba. 2010.

Rojas, Luis; Portal, Orelvis y Elio Jiménez: Extracción de ARN total en plantas y hongos filamentosos. *Bioteología Vegetal* 11(4): 213 – 222, 2011.

Sánchez-García, Cynthia; Yelenys Alvarado-Capó, Mayra Acosta-Suárez, Mileidy Cruz-Martín; Leiva-Mora, Michel y Berkys Roque: Respuesta histoquímica defensiva en plantas de dos genotipos de *Musa* spp. Inoculados artificialmente con *M. fijiensis*. En: *IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 20 - 22 de abril de 2010*. IBP, Cuba. 2010.

Shao, H. B.; Chu, L. Y.; Shao, M. y A. Cheruth: Higher plant antioxidants and redox signaling under environmental stresses. *c.r. Biologies* 331:433-441, 2008.

Investigación participativa

Modelo para la sostenibilidad agraria. Caso Campo Alegre, municipio Páez del estado bolivariano de Miranda¹

Yulistan Rojas-Álvarez,* Vicente Rodríguez-Oquendo* y Alberto Pérez-Díaz*

Resumen

El trabajo se desarrolló en la comunidad Campo Alegre, municipio Páez del estado Miranda, en el período 2010-2011 con el objetivo de proponer un modelo sostenible de fincas, con la integración del conocimiento tradicional y las técnicas agroecológicas que permitan el desarrollo sostenible de las producciones agrícolas. Se utilizó un enfoque histórico-cultural, la investigación participativa revalorizadora (IPR), la realización del sondeo participativo (SP) mediante la aplicación de la caminata de corte o transecto para el método de evaluación visual (EVS), entre otros. En el trabajo se describe el modelo para la integración del conocimiento tradicional y científico de la localidad objeto de estudio.

Palabras clave: modelo sostenible, agroecología, producciones agrícolas, investigación participativa.

Abstract

The work was developed in the Campo Alegre community, Páez municipality of the Miranda State between 2010-2011 period, with the objective of proposing a sustainable model of properties, with the integration of the traditional knowledge and the agro ecological techniques that allow the sustainable development of the agricultural productions. A cultural historical focus, the participative revalue investigation was used (IPR), the realization of the participative poll (SP) by means of the application of the court walk or transect for the visual evaluation method (EVS), among others. In the work the pattern is described for the integration of the traditional and scientific knowledge of the town study object.

Key words: sustainable model, agroecology, agricultural productions, participative investigation.

Introducción

Los sistemas de producción sostenibles se caracterizan en su mayoría por una alta diversidad de cultivos, quienes influyen en el equilibrio armónico entre el desarrollo agrario y los componentes del agroecosistema. Además, tiene su fundamento en la búsqueda de diferentes rentabilidades a lo largo del año, aseguran el autoabastecimiento familiar y disminuyen la dependencia de los insumos externos; así mismo se tiene en consideración la participación comunitaria como protagonista del proceso de desarrollo (Pengue, 2005; Altieri *et al.*, 2007).

Por su parte, Sevilla y González de Molina (1993), al referirse al concepto de *desarrollo rural*, generado desde la agroecología, señalan que el mismo se basa en el descubrimiento, sistematización, análisis y potenciación de los elementos de resistencia locales al proceso de modernización, para a través de ellos diseñar, en forma

participativa, esquemas de desarrollo definidos desde la propia identidad local del etnoecosistema concreto.

Sobre estos aspectos esenciales, Guzmán *et al.* (2000) afirman al respecto que no se trata de llevar soluciones a la localidad, sino detectar aquellas que allí existen para acompañar los procesos de transformación existentes en una dinámica participativa.

Un elemento clave de los sistemas agropecuarios sustentables para la producción de alimento y energía ha sido la combinación entre diversidad, productividad y eficiencia energética (Funes, 2009).

En consecuencia con todo lo planteado, se hace necesario el rescate de elementos de manejo ecológico de los recursos naturales a partir de la revalorización del conocimiento ancestral y su complementación con los resultados científicos.

¹ Recibido: 18/12/2012

Aprobado: 23/1/2013

* FAM Sabaneta, Guantánamo.

En tal sentido, se hace necesario lograr la diversificación de las producciones de cultivos en las fincas de Campo Alegre para mantener la sostenibilidad en el tiempo, con base en la participación campesina. A partir de los elementos anteriormente expresados, este trabajo tuvo como objetivo proponer un modelo sostenible de fincas con la integración del conocimiento tradicional y las técnicas agroecológicas en la comunidad Campo Alegre, municipio Páez del estado de Miranda.

Materiales y métodos

La comunidad de Campo Alegre (municipio Páez, estado de Miranda) es una de las comunidades del eje cacao-tero La Compuerta-Burgos-Corozal, ubicada al oeste del municipio Páez. Posee una población rural de 147 habitantes y una superficie cultivada de 91 ha de cacao (*Theobroma cacao* L.), y como comunidad afrodescendiente mantiene las características sociohistóricas y socioculturales que caracterizan su identidad cultural y productiva.

Para obtener enfoques y metodologías para el trabajo con los productores se utilizó el enfoque Histórico Cultural Lógico (HCL) planteado por AGRUCO (1995). Se utilizaron como herramientas el diagnóstico, la caminata de corte o transecto, la observación directa y entrevistas a productores, productoras y sus familiares.

La organización de la comunidad para el impulso del desarrollo sostenible se realizó a través de mesas de trabajo con el Concejo Comunal de Campo Alegre para analizar la situación antes de dialogar los conocimientos y compartir un proceso de aprendizaje colectivo, y la generación de nuevos conocimientos a partir del análisis de experiencias relevantes.

Para la integración del conocimiento tradicional con el conocimiento científico se plantearon las siguientes premisas:

Resultados y discusión

El cacao ocupa gran parte de la zona del Bosque Húmedo Tropical (BHT) de Barlovento, y en el diag-

nóstico de la comunidad de Campo Alegre se observó esta realidad desde el punto de vista ambiental. La permanencia de los sistemas de producción de cacao, considerada como un activo ambiental por la recirculación de nutrientes al suelo, y la poca intensidad con la que se maneja este sistema es indicativo de sostenibilidad.

Desde el ámbito productivo se evidenció la atención que recibe la unidad de producción como reserva del patrimonio ancestral (conocimiento y espacio productivo) por encima del carácter extractivo de la cosecha.

La comunidad de Campo Alegre realiza el mantenimiento de sus plantaciones de forma ecológica y en equilibrio con la naturaleza, siguiendo el conocimiento ancestral manifestado y registrado en los encuentros de saberes realizados en Barlovento entre 2005 y 2008, donde los productores enfatizan en realizar una fertilización totalmente orgánica.

Se encontró también que en la comunidad existen otros tipos de ingresos, además del cacao, con una alta motivación en busca de lograr satisfacer sus necesidades y su participación en todo el sistema productivo (*Tabla 1*).

En relación con la autosuficiencia alimentaria y satisfacción de las necesidades locales, Campo Alegre, como parte de la región de Barlovento (surcada por ríos y canales, a orillas del mar y ubicada en el pie de monte), cuenta con mucho recurso natural derivado de la pesca, la caza y la agricultura que permiten un acceso rápido a alimentos como el pescado y el plátano en tiempo de escasez económica.

Los agroecosistemas generados en Campo Alegre son sistemas abiertos que reciben insumos del exterior y dan productos al sistema familiar y comercial del grano de cacao, los que están sometidos a las variaciones locales como clima, suelo, relaciones económicas, estructura social, política e histórica de la región.

Altieri y Nicholls (2000) enfatizan en el rol de la agroecología para satisfacer la demanda de la agricultura sustentable en los diferentes agroecosistemas.

La *fig. 1* representa este sistema, donde se describen los elementos que intervienen en la construcción de un concepto holístico e integral a partir de la forma, la dinámica y las funciones de cada relación.

Tabla 1. Situación de la comunidad de Campo Alegre en la satisfacción de los objetivos múltiples de la agricultura sustentable

Objetivos	Elementos analizados	Situación de la comunidad Campo Alegre
Sociales	Autosuficiencia alimentaria Satisfacción de necesidades locales Desarrollo Rural Integrado	Poseen otros tipos de ingreso Motivación al logro de satisfacer sus necesidades Participación en todas las áreas del sistema
Económicos	Biodiversidad Función ecosistémica Estabilidad productiva	Existente alta biodiversidad Cultivo ecológico Mantenimiento costoso y alta incidencia climática
Ambientales	Equidad, viabilidad económica Uso de recursos locales Producción estable	Inequidad en la comercialización Práctica existente Cosechas estables en el tiempo con rendimientos bajos

Fig. 1. Representación gráfica del sistema primario de la comunidad Campo Alegre, municipio Páez del estado de Miranda.

En el sistema primario se generan eventos que interactúan en un contexto dinámico donde intervienen actores con roles particulares, pero articulados a través de los servicios que los entrelazan. Construir la interacción entre estas acciones desde una perspectiva holística es necesario para mejorar el entorno.

Aunque cada uno de los sistemas tenga sus propios rasgos distintivos, todos ellos presentan una serie de características generales, tales como:

- Estar integrado por una serie de elementos que mantienen una relación dinámica entre ellos.
- Tener una estructura jerárquica que comprende un número de subsistemas definidos de manera autónoma, aunque cada uno de estos englobe a otros de rango inferior e igualmente autónomos.
- Tener carácter abierto, lo que supone que es sensible al entorno o ambiente en que se encuentra.
- Ser de carácter dinámico, lo que significa que las características más importantes aparecen con el paso del tiempo. Por ello, el estudio de los sistemas requiere la consideración explícita de dicha variable.

Este análisis sistémico ha tenido en cuenta la situación de las comunidades afrodescendientes respecto a la procedencia de la tierra, situación que proporciona un contexto particular en el modo de llevar la unidad de producción, lo

cual condiciona el proceso productivo y resulta determinante en el futuro de la actividad productiva de estas comunidades. Además, es importante la transferencia de la unidad de producción a manos de los hijos e hijas, en relación con responsabilidad y la continuidad del conocimiento.

El cacao como cultivo conservacionista implica la aplicación de tecnologías orientadas a mantener condiciones ideales para obtener una producción estable. Entre ellas están las técnicas fitosanitarias, entomológicas y patológicas aplicadas durante el mantenimiento de las plantaciones.

Las prácticas agroecológicas apropiadas en las fincas de la comunidad han permitido mantener la densidad de siembra, microclima estable, evapotranspiración mínima y bosque cerrado.

El manejo de las plantaciones de cacao en Campo Alegre se deriva del conocimiento adquirido por los productores y productoras de sus antepasados. La aplicación de estas tecnologías se constituye en un sistema integrado al estudiarlo en su totalidad, pero se fracciona en pequeños sistemas esenciales y particulares como se muestra en la *Tabla 2*.

Se evidenció el rol que desempeña la finca como unidad menor en el agroecosistema, y donde se realizan las actividades fundamentales al cultivo.

Tabla 2. Sistemas integrados del manejo de plantaciones de cacao en el espacio productivo (la finca)

<i>Sistema</i>	<i>Espacio</i>
Obtención de nuevas plantas de cacao y sombra permanente y parcial	Finca o patio de la casa
Siembra	Finca
Rectificación drenaje	Finca
Mantenimiento de las parcelas	Finca
Producción abono	Finca
Cosecha y recolección	Finca y oficina
Beneficio de cacao	Cuarto de fermentación-patio de secado
Transformación artesanal de chocolate	Casa
Comercialización del grano de cacao	Casa y comercializadora
Producción de rubros de autoconsumo	Finca

La finca es el espacio vital donde se realiza la explotación eficaz de la superficie agrícola bajo la responsabilidad de la familia, las principales atenciones culturales acorde con la exigencia del cultivo, se practica de forma adecuada la diversificación de los cultivos dentro del agroecosistema y la participación de la familia como protagonista principal del proceso productivo.

Además, constituye el eslabón fundamental de la cadena agrícola, el medio por excelencia donde se desarrolla el ciclo productivo y la gestión productiva en función de alcanzar una alta eficiencia económica.

La *fig. 2* representa un sistema de etapas donde el productor y productora establecen las prioridades a desarrollar. En la unidad de producción ocurren cuatro sistemas primordiales para el manejo eficiente de las plantaciones, siendo la obtención de la cosecha el producto de este manejo integrado, incluyendo el aprovechamiento del subproducto para la obtención de abono orgánico. El beneficio (fermentación y secado) y la transformación (bolas de cacao o bombones) se relacionan al sistema de comercialización final del cacao.

Fig. 2. Representación gráfica del sistema integrado de producción de cacao.

Modelo para la integración del conocimiento tradicional y científico

El segundo esquema representa el modelo propuesto para la integración del conocimiento tradicional y científico, destacándose como aspecto esencial el manejo sostenible de la finca cacaotera mediante la aplicación de alternativas agroecológicas como complemento al conocimiento tradicional campesino, para

lo cual es necesario la participación familiar, quienes reciben la capacitación a través de diferentes métodos para incentivar en ellos la aplicación de resultados cinéticos procedentes de la innovación tecnológica y los logrados por ellos en el proceso de aprendizaje e investigación campesina.

Como resultado, se logrará una mejora sustancial en el nivel de vida de los pobladores de este entorno campestre.

Esquema 2. Modelo para la integración del conocimiento tradicional y científico.

Basado en los aspectos anteriormente mencionados, se puede considerar que la agricultura participativa no pretende en ningún momento sustituir a la experimentación científica; lo que pretende es modificarla, transformando el núcleo central de poder que esta tiene basado en la ciencia por otro basado en el conocimiento local, el cual responde a las prioridades y capacidades de las comunidades rurales, aceptando, además, que estas son capaces de desarrollar agroecosistemas eficaces, rentables y sostenibles, aspectos señalados por Altieri *et al.* (2000) y Gliessman (2002).

La propuesta también tiene su fundamento en los trabajos realizados por Calatrava (1995) citado por Guzmán *et al.* (2000), quien ha propuesto un modelo de desarrollo rural, que realizándole las modificaciones oportunas tenga entre sus características para la elaboración de un plan de desarrollo en una zona rural, lo siguiente: integralidad, armonía y equilibrio; autonomía de gestión y control; minimización de las externalidades negativas en las actividades productivas; utilización del conocimiento local vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos naturales y pluriactividad, selectividad y complementariedad de rentas, articulando los elementos de sustentabilidad existentes en los manejos históricos, con las nuevas tecnologías de naturaleza medioambiental (generar una modernidad alternativa en el manejo de los recursos naturales).

En tal sentido es oportuno enfatizar en lo señalado por Piedra (2010), al plantear que el desarrollo de agroecosistemas a pequeña escala logra una diversidad en el paisaje agrícola, una estabilización en los rendimientos, y convierte a las fincas en entidades viables económicamente diversificadas y autosuficientes a partir de que se manejan tecnologías adaptadas a los ambientes locales que se encuentran dentro de los recursos de los agricultores.

A partir de estos aspectos es posible establecer un sistema de comunicación interactiva y efectiva que incluya varios canales para escuchar, leer, mirar, discutir, observar, sentir y experimentar, así como formas sociales de aprendizaje: trabajo individual, mesa de trabajo, en grupo, en proyectos, reuniones para buscar solución de problemas, asesoramiento y grupos de aprendizaje.

Conclusiones

El manejo de las fincas de cacao desarrollado en la comunidad de Campo Alegre presenta características que le dan un carácter de sostenibilidad en los siguientes aspectos:

- Existe un conocimiento conservado a través de tiempo, enriquecido con el enfoque agroecológico, desde su tradición y combinado con los elementos de la agricultura moderna, que toma del intercambio de saber entre la ciencia y lo tradicional.
- Las alternativas manejadas en las fincas de cacao constituyen un sistema integrado, englobado en cuatro subsistemas particulares que permite mantener en explotación el agroecosistema para obtener la almendra de cacao de condiciones óptimas.
- La organización de la comunidad está enfocada a las actividades productivas. La familia es la encargada de las actividades de la finca, desde una concepción holística, partiendo de la realidad de su entorno y del intercambio tomado del saber científico de las innovaciones agrícolas planteadas en su proceso.
- El papel de las tradiciones agrícolas de la comunidad de Campo Alegre le da al agroecosistema donde se desarrolla el cacao un carácter de sostenibilidad vinculado a la conservación de los recursos naturales.

Bibliografía

- AGRUCO. El estudio de Caso en la Investigación Participativa. II Curso de Agroecología y Desarrollo Sostenible, Cochabamba, Bolivia, 1995.
- Altieri, M.A.; C.I. Nicholls. Agroecología. Teoría y Práctica para una agricultura Sustentable. Primera edición. Serie de textos Básicos para la formación ambiental. PNUMA. México DF: 250 pp., 2000.
- Altieri, M.A.; Ponti L.; Nicholls C. I. El manejo de plagas a través de la diversificación de las plantas. LEISA, *Revista de Agroecología*. vol. 22, no 4. pp. 9-12., 2007.
- Funes Monzote, F.R. Eficiencia Energética en sistemas agropecuarios. Elementos teóricos y prácticos para el cálculo y análisis integrado. Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. 40 p., 2009
- Gliessman, S.R. Agroecología. Procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE; Turrialba, Costa Rica: 359 pp., 2002.
- Guzmán, C. G; M. González de Molina; E. Sevilla. Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sostenible. Edicio-

nes Mundi-Prensa. Madrid, Barcelona, México. ISBN: 84-7114-870-6: 529 pp., 2000.

Pengue, W. A. La importancia de la agricultura familiar. En: El camino para un Desarrollo Rural Sostenible. Artículo publicado en LA TIERRA, periódico de la Federación Agraria Argentina, Año XCIII, Numero 7426. Rosario, Diciembre, p 8, Suplemento Especial Técnico Económico, 2005.

Piedra, Caridad. Las tradiciones campesinas y su papel en la sostenibilidad agrícola. Estudio de Caso. Tesis en opción al título académico de master. Universidad de Guantánamo. 85 p., 2010.

Sevilla, G. E. y M. González de Molina. Ecología, campesinado e historia: para una interpretación del desarrollo del capitalismo en la Agricultura. En Ecología, campesinado e Historia. La Piqueta: Madrid, pp 23-130, 1993.

MUESTRARIO DE CAFÉ

La Estación Experimental Agro-Forestal UTCB III Frente y la Empresa Agropecuaria Tercer Frente disponen de un muestrario de café (*Coffea arabica* Lin.) var., en el cual se representa la calidad y tamaño del grano del café en fincas de productores ubicadas por encima de los 300 m sobre el nivel del mar en diferentes zonas del municipio de Tercer Frente.

A estas fincas se les realizó un diagnóstico y programa de desarrollo con el fin de incrementar la producción y mantener la calidad originaria del café producido en dichas zonas.

Esto responde a una de las tareas del Proyecto Gestión Tecnológica Sostenible para el incremento de la producción y rescate de la calidad del café exportable, así como el aprovechamiento de subproductos y producciones asociadas.

Diseño e implementación de un modelo sostenible de producción de alimentos y café en la comunidad montañosa Arroyo Colorado en el municipio de Guisa¹

Eliosmar Vázquez-López* y Alcibádes Aguilar-Báez*

Resumen

El trabajo se desarrolló durante dos años en la comunidad montañosa Arroyo Colorado en el municipio de Guisa, provincia de Granma, con el objetivo de incrementar las producciones de alimentos y de café, a la vez que mejorar indicadores de la calidad de vida de los productores. Se seleccionaron dos entidades productivas: una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) y una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) dedicadas al café como renglón fundamental, en las cuales se escogieron 10 fincas. Se hizo un diagnóstico de cada finca y de cada productor en cuanto a producción de alimentos, producción de café, indicadores ambientales y sociales, lo que sirvió para hacer una caracterización del escenario. Tomando como referencia las principales limitantes detectadas, se implementó un plan de acción que incluyó la capacitación de los productores y sus familias, en temas que permitieron mejorar su acervo cultural y facilitar la introducción de tecnologías y resultados. Las acciones desarrolladas permitieron despertar interés por la producción y el consumo de hortalizas, recuperar importantes variedades de viandas, hortalizas y frijoles, las cuales se pueden utilizar como bancos de semillas y áreas de referencia para su posterior generalización en la base productiva. En la producción de café se lograron resultados discretos que rebasan lo planificado, y se logró dar tratamiento ecológico a 25 t de residuales sólidos, como medida de protección del medio ambiente.

Palabras clave: *alimentos, café, sostenibilidad, fincas, productores, medio ambiente.*

Abstrac

The work was developed during two years in the community mountainous Arroyo Colorado in the municipality Guisa, Granma province, with the objective to increasing the productions of foods and of coffee, at the same time that to improve indicators of the quality of life of the producers. Two productive entities were selected: a Basic Unit of Cooperative Production (UBPC) and a Cooperative of Credits and Services (CCS) dedicated to the coffee as fundamental line, in which ten properties were chosen. A diagnosis of each property was made and of each producer as for production of foods, production of coffee, environmental and social indicators, this was good to make a characterization of the scenario. Taking like reference the detected main obstacles, an action plan was implemented that included the training of the producers and its families, in topics that allowed to improve its cultural wealth and to facilitate the introduction of technologies and results. The developed actions allowed: to wake up interest for the production and the consumption of vegetables, to recover important viands varieties, vegetables and beans, which can be used as banks of seeds and reference areas, for their later generalization in the productive base, in the production of coffee discreet results were achieved that surpass that planned and it was possible to give ecological treatment to 25 t of residual solids, as measure of protection of the environment.

Key words: *foods, coffee, sustainability, properties, producers, environment.*

¹ Recibido: 9/10/2012

Aprobado: 23/1/2013

*Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. Santiago de Cuba. agrotecnia1@ecicc.ciges.inf.cu

Introducción

Una comunidad es un grupo humano que habita un territorio determinado con relaciones interpersonales, historia, formas de expresiones y tradiciones, y sobre todo con intereses comunes. Es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto (Zimmerer, 2005).

Ante la crisis del sistema alimentario en el mundo es reconocida la meta de construir un modelo de desarrollo “ambientalmente sano, económicamente viable, socialmente justo y culturalmente apropiado” (Montes, 2004).

La agricultura es una actividad económica, y como tal solo podrá sostenerse si es rentable. Es necesario proporcionarles el conocimiento a sus actores para que puedan y sepan solucionar sus propios problemas, en forma más endógena y autogestionaria (Lacki, 1995). Sin embargo, la sostenibilidad de la producción agrícola está determinada por las complejas interacciones de los factores biológicos, físicos y socioeconómicos que conforman la base de todo sistema de producción (Funes, 2007).

Lacki (1995) expresa que si no se ofrece a las familias rurales reales y efectivas oportunidades para que identifiquen la causa de sus problemas, tomen conciencia de su propio potencial y de las potencialidades de su medio y estén motivados y deseosos por superarse, ampliando su horizonte de aspiraciones, plenas de autoconfianza, sencillamente no habrá desarrollo. De poco servirá ofrecerles los medios materiales para que puedan solucionar sus problemas, si previamente no se les ofrece capacitación para que sepan hacerlo, y muy especialmente si no se les amplía su horizonte de aspiraciones y no se motivan para que quieran solucionarlos.

Por tales razones se trabajó en función de diseñar e implementar un modelo sostenible que propicie incrementar las producciones de alimentos y de café, a partir del cumplimiento de las siguientes premisas:

- Satisfacer las necesidades de viandas, hortalizas y frijoles de los productores, con un per cápita mensual: de 10 kg de viandas, 10 kg de hortalizas y 2 kg de frijoles.
- Incrementar el rendimiento del café, de 0,10 t • ha⁻¹ base, a 0,20 t • ha⁻¹ en el tercer año.
- Disminución de la carga contaminante al utilizar los residuales sólidos en la producción de humus.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el período 2006-2007, en la comunidad serrana Arroyo Colorado, que se encuentra ubicada al este del poblado de Guisa, en un pequeño y alargado valle intramontano, que cuenta con 524 habitantes. Se seleccionaron seis fincas en la CCS Ramón Rodríguez Ocaña, y cuatro en la UBPC Héroe del Moncada, bajo el principio de que fueran fincas con potencial productivo sin explotar o que mantuvieran un sistema de manejo no acorde con su potencial.

Caracterización general del escenario

El diagnóstico exploratorio se realizó con el propósito de recolectar y analizar la información de la situación de la zona e identificar en mayor detalle la existencia de limitaciones y potencialidades para el desarrollo. El diagnóstico permite utilizar varias técnicas y se complementa con los elementos básicos tradicionales (Mc. Michael, 2004).

Para la caracterización de las áreas se utilizaron los documentos del diagnóstico realizado para la elaboración del programa de desarrollo cafetalero (Archivo de las Entidades, 2005), historiales de producción de las despulpadoras y visitas a las mencionadas áreas. En esta caracterización se señalan con claridad las causas fundamentales que en el orden tecnológico, socioeconómico y ecológico han incidido en las bajas producciones y rendimientos. Se realizó la caracterización de los productores y sus fincas, y a partir de esta se determinaron los factores limitantes, que son los siguientes.

En la producción de alimentos

- No dedican áreas a la producción de frijoles y otros granos.
- Los suelos están empobrecidos debido al uso continuado, sin medidas de conservación. No disponen de fertilizantes químicos y la materia orgánica no es suficiente.
- Los productores y sus familiares no poseen hábitos de producción y consumo de hortalizas.
- Como viandas, producen y consumen principalmente plátano fruta; no dedican áreas a otros tipos tales como yuca y boniato. El ñame lo producen en pequeña escala y la malanga prácticamente no existe.
- Existe alta infestación de plagas y enfermedades (crisomélidos, lepidópteros, etc.), que afectan principalmente en los semilleros. No cuentan con productos químicos ni biológicos para su control.

En la producción de café

- El estado vegetativo de las plantaciones es deficiente y existe alto porcentaje de despoblación en la mayoría de las fincas.
- Los suelos en su mayoría son Pardo Ócrico sin carbonatos, y se han empobrecido debido a la explotación y conservación de suelos, aparejado a la no aplicación de fertilizantes.
- Los insumos y herramientas no llegan en las cantidades y momentos necesarios.

Problemas ambientales

- Ausencia de medidas de conservación de suelo.
- Baja pluviometría y mala distribución anual de las lluvias.

Problemas sociales

- Los sistemas de estimulación y el precio del café no son incentivos para el productor.
- El hurto de animales y de producciones de las plantaciones es el principal problema social.
- Además, la baja producción de alimentos en general.

A partir de la situación concreta se diseñó un plan de acción para resolver las dificultades fundamentales: incrementar los niveles productivos de alimentos y café, crear hábitos de producción y consumo de hortalizas, frijoles, así como atenuar problemas sociales y ambientales, mejorando indicadores de la calidad de vida de los productores y sus familiares, etc.

Plan de acción

- Establecer parcelas de hortalizas con las variedades tradicionales recuperadas de ajo porro o puerro, tomates criollos, pepino y otras para garantizar el autoconsumo familiar y para usarlas como parcelas demostrativas.
- Establecer parcelas de viandas con variedades recuperadas de plátano fruta, yuca, boniato y otras para garantizar el autoconsumo familiar.
- Establecer siembras de frijoles en las cercas de las hortalizas, huertos y otros lugares para garantizar el autoconsumo familiar y usarlas como parcelas demostrativas.
- Mejorar técnicamente las labores culturales del café: regulación de sombra, poda de cultivo, limpiezas, conservación de suelo, manejo integrado de plagas, nutrición, etc.

- Recuperar, en pequeñas áreas de semilla, variedades de café de buen comportamiento en la zona.
- Determinar las necesidades de aprendizaje de los productores mediante encuestas.
- Incrementar el trabajo de extensión agrícola para lograr la capacitación integral de los productores.

Resultados y discusión

Producción de alimentos

- a. Se montaron nueve parcelas para la producción de hortalizas en todas las fincas que fue factible, acorde con las condiciones de suelo y agua.
- b. Se plantaron 3,6 ha con varias especies de viandas (plátano, yuca y boniato).
- c. Se recuperaron y plantaron especies de frijoles en todas las fincas.
- d. En la recuperación de variedades, para la producción de alimentos, lo más significativos es:
 - Se produjeron 1,8 kg de semillas de cilantro para incrementarlo en huertos familiares.
 - Se produjeron 7,2 kg de semilla de ajo porro o puerro para incrementarlo en huertos familiares.
 - Se incorporó la variedad de pepino Puerto Padre en 0,82 ha, la cual ofrece buenas características para su establecimiento en la montaña (resistente a la sequía y a las enfermedades más comunes en esta especie).
 - Se recuperaron semillas de frijol Caballero, Quintalero y Gandul, y se plantaron 1,8 ha.
 - Se introdujo la variedad de ñame Sacarías y se plantaron 0,5 ha.
 - Las variedades de viandas recuperadas fueron yuca cremita, yuca amarilla y yuca brasileña, boniato miseria y boniato ahogavieja.

Un logro importante fue la incentivación de hábitos de producción y consumo de hortalizas, no solo en los productores incluidos en la experiencia, sino también en otros vecinos.

Los resultados de la producción de frijol durante los dos años evaluados (*Tabla 1*) permiten apreciar que ya en el segundo año la producción obtenida garantiza el per cápita de 2 kg mensuales por comensal, a pesar de que solo se presentan los resultados de los ocho primeros meses.

La producción de vianda supera el objetivo plantado desde el primer año (*Tabla 2*), y con el ritmo productivo de los primeros ocho meses del segundo año también se cumple con los 10 kg per cápita mensualmente por consumidor.

Tabla 1. Producción de frijol

Entidades	Total de comensales	Año I	Año II (8 meses)
		Producción (kg)	Producción (kg)
UBPC Héroes del Moncada	12	156	209
CCS-F Ramón R. Ocaña	27	359	477
Total	39	515	686

Tabla 2. Producción de viandas

Entidades	Total de comensales	Año I			Año II (8 meses)		
		Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Per cáp. (kg/pers.)	Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Per cáp. (kg/pers.)
UBPC Héroes del Moncada	12	2670	1470	10,2	1705	1130	7,8
CCS-F Ramón R. Ocaña	27	4855	3330	10,3	3485	2645	8,2
Total	39	7525	4800	10,3	5190	3775	8,1

En las hortalizas (Tabla 3), en el primer año no se logró el per cápita mensual por comensal establecida en los objetivos, pero en el segundo año se evidencian valores en los primeros ocho meses que presuponen cumplir y superar el objetivo.

Con las producciones de alimentos logradas también se complementa uno de los objetivos priorizados del Plan Turquino, y se logra con tecnologías ecológicas y sostenibles para preservar la biodiversidad y el medio ambiente en sentido general. Estos resultados se ajustan a lo planteado por Montes (2004), cuando refiere que las estrategias a adoptar requieren necesariamente de concepciones bien flexibles, que se adecuen a las diferentes realidades y donde convivan elementos de los paradigmas tradicionales y convencionales, de alta tecnología y de los sistemas más rudimentarios, del conocimiento científico y del saber popular.

Producción de café

La producción de café y los rendimientos por área (Tabla 4) son sumamente bajos. En el primer año se logró

incrementar el rendimiento a $0,15 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$. Las causas fundamentales de estos bajos rendimientos son poca motivación e incentivo de los productores y el deficiente estado vegetativo de las plantaciones.

El estimado de producción de café para el segundo año es de $0,08 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$. En este descenso estimado en los rendimientos inciden, además de esos factores, la ocurrencia de condiciones climáticas desfavorables, pues las lluvias no fueron oportunas para garantizar la efectividad de las floraciones, fundamentalmente para la especie arábica.

Las acciones de tecnificación de las plantaciones de café (limpia, regulación de sombra, poda, deshije, conservación de suelo y manejo integrado de plagas) y la preparación del personal que trabaja en estas, posibilitan que a partir del tercer año se materialice el objetivo previsto, en función de un rendimiento superior a $0,2 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$.

Disminución de la carga contaminante

Para la disminución de la carga contaminante se ejecutaron las siguientes acciones:

- Se utilizaron los residuales sólidos en la producción de humus de lombriz (10,5 t) y materia orgánica (18 t), subproductos que se emplearon para la producción de hortalizas y posturas de café. Esto permitió darle tratamiento a 25 t de residuales sólidos (cáscara) de las existentes en el centro de beneficio húmedo de la zona, acción esta de la que no se tenía experiencia en la zona.
- No se utilizaron innecesariamente productos químicos para el control de plagas y enfermedades de las hortalizas y del café. Se aplicó la lucha integrada establecida en cada caso por la Dirección de Sanidad Vegetal.

Según Peña (2007), el humus de lombriz influye de forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de las plantas; durante el transplante, previene enfermedades y evita el trauma por enfermedades o cambios de temperatura y humedad. Con el uso de este suplemento se complementó a lo expresado por González y Hernández (2008), quienes expresaron que la sociedad requiere y exige acciones que propicien la toma

de conciencia de la especie humana acerca de su papel en la conservación de la biodiversidad, en el aprovechamiento del recurso suelo y el uso adecuado y racional de los recursos endógenos.

Sistema de Extensión Agraria

La extensión agraria es un servicio que ayuda a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la productividad y los ingresos, así como a elevar las normas educativas y sociales en aras de mejorar su nivel de vida (Peláez y col., 2008). Se deben fomentar las experiencias compartidas entre los agricultores (Lacki, 2008a) y también entre estos y otros agentes interesados en los recursos naturales y el desarrollo rural.

Para dar respuestas a las demandas de capacitación, se confeccionó el programa de capacitación basado en el funcionamiento del Sistema de Extensionismo Agrario (SEA). El sistema se definió como un sistema de enseñanza informal, que aunque no excluye el aula, se realiza fuera de esta bajo el principio de “aprender haciendo” (Zumeta y col., 2001).

Tabla 3. Producción de hortalizas

Entidades	Total de comensales	Año I			Año II (8 meses)		
		Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Per cáp. (kg/ pers.)	Total (kg)	Autoconsumo (kg)	Per cáp. (kg/ pers.)
UBPC Héroes del Moncada	12	810	810	5,6	822	822	5,7
CCS-F Ramón R. Ocaña	27	2695	2457	7,6	2825	2550	7,9
Total	39	3505	3267	7,0	3647	3372	7,2

Tabla 4. Producción de café

Entidades	Año I (real)			Año II (estimado)		
	Área (ha)	Produc. (t)	Rend. ($t \cdot ha^{-1}$)	Área (ha)	Produc. (t)	Rend. ($t \cdot ha^{-1}$)
UBPC Héroes del Moncada	17,4	3,05	0,18	17,4	1,29	0,07
CCS-F Ramón R. Ocaña	17,4	2,12	0,12	17,4	1,32	0,08
Total	34,8	5,17	0,15	34,8	2,61	0,08

Las principales acciones desarrolladas fueron conferencias, charlas, visitas de campo, demostraciones de métodos y creación de parcelas demostrativas.

Zumeta y col. (2001) señalan que la función de la extensión agrícola es mejorar las condiciones de quienes trabajan en los campos y necesitan saber para alimentarse y alimentar a los demás, y añade que la función del extensionista agrícola es por definición la de un educador o transmisor. Lacki (2008b) argumenta que el conocimiento está disponible y es emancipador de dependencias; basta con difundirlo una sola vez para que pueda ser utilizado sin gastarse, por todos los agricultores, hasta su obsolescencia.

Las acciones de capacitación desarrolladas permiten una vinculación del personal técnico con los productores (Tabla 5). En el 80 % de las fincas que abarca el proyecto se crearon parcelas demostrativas con los resultados a difundir al resto de los productores de la zona. Esto propició la declaración de tres fincas como Fincas de Referencia, de acuerdo con lo establecido por el SEA para su clasificación.

Tabla 5. Acciones de capacitación

<i>Acciones de capacitación</i>	<i>U/M</i>	<i>Cuantía</i>
Diagnóstico de productores y áreas	u	10
Miniconferencias y charlas	u	24
Visitas a productores	u	240
Demostraciones de métodos	u	130
Creación de Parcelas Demostrativas	u	8
Fincas de Referencias creadas	u	3

Los temas de mayor demanda por los productores fueron agrotecnia de los cultivos, viveros, semillas y variedades, conservación del suelo y el agua, establecimiento y manejo de nuevas plantaciones de café, renovación y rehabilitación de cafetales viejos, manejo de plantaciones, manejo de plagas y enfermedades, manejo integrado de la broca y elementos de agricultura sostenible.

Los agricultores de escasos recursos y campesinos marginados actúan a niveles mucho más bajos que su potencial productivo, siendo necesario capacitarlos para

crearles conciencia acerca de su propia realidad y de la inserción que tienen en la comunidad. Los programas de capacitación deben ser reforzados hacia estrategias participativas que permitan el diálogo con el gobierno, las organizaciones campesinas y las ONG (Zimmerer, 2005).

La experiencia indica que cuando los agricultores están capacitados y motivados para solucionar un determinado problema, ellos mismos se esfuerzan y consiguen los medios para hacerlo.

Calidad de vida de los productores y sus familiares

La calidad de vida de los productores y sus familiares en sentido general mejoró, al considerar los mayores volúmenes productivos obtenidos, que reportaron mayores ingresos y los conocimientos alcanzados a partir de la capacitación desarrollada, además de la diversificación de la producción lograda, que repercute en el balance de la dieta de los productores y sus familias.

Se lograron los per cápitas de viandas, hortalizas y frijoles previstas, y se incentivó el hábito de producción y consumo de hortalizas.

Está demostrado que en la agricultura el modelo de altos insumos no podrá dar solución a los problemas existentes y son necesarias otras alternativas (Funes, 2007). Por eso, en los últimos años han emergido nuevas soluciones, que muchas veces son la suma de retomar prácticas de nuestros antecesores y experiencias campesinas, con muchos avances posteriores logrados por la ciencia y la técnica y que dan una luz de esperanza hacia sistemas más conservadores del medio ambiente y la salud humana, propiciando además ahorro de recursos y potenciando iniciativas locales, con el objetivo de producir alimentos sanos para los agricultores y su familia de manera económicamente viable y ecológicamente sustentable. Una agricultura eficiente y rentable es una condición para lograr el desarrollo rural.

El trabajo comunitario desarrolla conocimientos y habilidades, que según Griffith University (2002) mejoran la efectividad y la eficiencia de los procesos, satisface necesidades espirituales de los comunitarios, genera poder en los participantes, profundiza su identidad y compromiso, disminuye los costos de los procesos, además de potenciar los esfuerzos y la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población.

Conclusiones

- Se logró la producción de viandas, hortalizas y frijoles per cápita mensual planificada y se recuperaron siete variedades en los cultivos frijol, yuca y boniato.
- En la producción de café aún no se han alcanzado los rendimientos planificados; se espera lograrlo para el tercer año, que es la fecha comprometida.
- Por primera vez en la zona se dio tratamiento ecológico a 25 t de residuales sólidos del proceso de beneficio húmedo de café como contribución a la disminución de la carga contaminante.

Bibliografía

- Funes, F.: Agroecología, agricultura orgánica y sostenibilidad. La Habana: ACTAF. 24 Pp., 2007.
- González, Yolanda y F. Hernández: Intercambio de conocimientos entre los diferentes actores comunitarios en la Sierra de Rosario: una contribución a la alimentación de las familias rurales. *Agricultura Orgánica* 14(2): 28- 30, 2008.
- Griffith University: Teaching and Learning for a Sustainable Future [en línea] enero 2005. Disponible en: <http://www.unesco.org/education/> [Consulta: 18 de jul. 2005], 2002.
- Lacki, P.: Desarrollo agropecuario.-- 4ta edición.-- Santiago de Chile: FAO, 150 Pp., 1995.
- Lacki, P.: El fracaso de una educación, rural y urbana, que ofrece “el circo antes del pan” [en línea] mayo 2008. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/>, 2008 (a) [consulta: 8 de octubre del 2008], 2008a.
- Lacki, P.: La escuela rural debe formar “solucionadores” de problemas [en línea] junio 2008. Disponible en: <http://www.polanlacki.com.br/>, 2008 (b) [consulta: 8 de octubre del 2008], 2008b.
- Mc Michael, Philip: Global development and the corporate food regime. Prepared for Symposium on New Directions in the Sociology of Global Development. En: *XI World Congress of Rural Sociology*, July 2004, Trondheim, Norway. 6p, 2004.
- Montes, A.: Estudio de caso: Fitomejoramiento participativo en Cuba. Reporte de investigación. Bogotá, Colombia. 18p, 2004.
- Peláez, O; Corpas, R. y Bárbara Mola: Los grupos de Interés: un nuevo enfoque para potenciar la gestión de los productos. *Agricultura Orgánica* 14(2): 31- 32, 2008.
- Peña, Elizabeth: El humus de lombriz: su generalización en la producción de posturas. *Agricultura Orgánica* 13 (3): 42- 43, 2007.
- Zimmerer, K. S.: ed. Globalization and the New Geographies of Conservation and Agriculture. New York: Columbia University Press, 2005.
- Zumeta, V.; Quintero, R.; Vega, A. e I. Otero: Manual de procedimientos. Sistema de extensión agrícola para la Caña de Azúcar. La Habana. p. 91, 2001.

Tecnología industrial y preindustrial

Fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre plataforma de madera bajo techo¹

Wilfredo Lambertt-Lobaina* y Pablo Clapé-Borges*

Resumen

La investigación se realizó en la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa y el Centro de Beneficio de Jamal, perteneciente a la Empresa de Café y Cacao de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, desde octubre de 2004 hasta mayo de 2007, con la finalidad de comparar los resultados del proceso de fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre plataforma de madera bajo techo y sobre piso de cemento. Al cacao seco se le determinó la prueba de corte, índices físicos (porcentaje de testa, peso de 100 granos y porcentaje de humedad) y químicos (índice de fermentación). Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación simple. A pesar de obtenerse un producto de primera calidad en ambas variantes, en la fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre plataforma de madera techada se logró el 13 % de defectos total, los índices físicos y químicos tuvieron valores ligeramente superiores, no se manchó el grano, no corrió el riesgo de mojarse en tiempos lluviosos, no se afectaron los granos que estaban en la capa superficial en contacto con las mantas de polietileno por la incidencia directa de los rayos del sol y se realizó el volteo en períodos lluviosos.

Palabras clave: cacao, fermentación, prueba de corte, beneficio.

Introducción

La finalidad del beneficio del cacao es convertirlo en un producto conservable, de fácil transporte y que posea las cualidades de aroma y sabor que le den todo su valor comercial para su posterior utilización en la industria de la alimentación, las grasas y farmacéuticas. Esto se consigue en varias etapas, donde la fermentación y el secado juegan un papel decisivo en la formación de los precursores del aroma y sabor a chocolate (Nosti, 1970).

Abstract

The investigation was carried out in the Estación Experimental Agroforestal Baracoa and the Center of Benefit of Jamal belonging to the Company of Coffee and Cocoa of Baracoa, in the Guantánamo province from October of 2004 until May of 2007 with the purpose of comparing the results of the process of fermentation of the cocoa in pulp in pylons above wooden platform under ceiling and above cement floor. To the dry cocoa was determined: the court test, physical indexes (head %, weight of 100 grains and % of humidity) and chemical (index of fermentation). The data were processed by means of a variance analysis of simple classification. In spite of being obtained a product of first quality in both variants, in the fermentation of the cocoa in pulp in pylons above roofed wooden platform 13% of defects total it was achieved, the physical indexes and chemists had lightly superior values, the grain didn't stain, the risk didn't run of being wet in rainy times, the grains were not affected that they were in the superficial layer in contact with the polyethylene blankets for the direct incidence of the sunbeams and was carried out the turn in rainy periods.

Key words: cocoa, fermentation, cut test, benefit.

La correcta fermentación de los granos frescos del cacao es el resultado de un proceso bioquímico de transformación interna y externa del cotiledón (fermentación alcohólica y acética) que da como resultado la remoción de la pulpa externa que cubre el grano, la muerte del embrión, la conservación de los cotiledones y la generación de los precursores del aroma y sabor a chocolate (Urquhart, 1963; Rohan, 1964; Braudeau, 1970; Nosti, 1970 y Márquez y Aguirre, 2003).

¹ Recibido: 19/12/2012

Aprobado: 23/5/2013

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa. Guantánamo.

Forsyth y Quesnel (1957), citados por Rohan (1964), Braudeau (1970) y Nosti (1970), plantean que como resultado de extensas investigaciones se pueden utilizar cuatro métodos fundamentales para la fermentación del cacao bruto: plataformas de desecación, cestas de mimbre, montones (pilones) sobre el suelo (encima de una capa de hojas de plátano) y sistemas de cajas. En Cuba se utilizan los dos últimos métodos, fundamentalmente los pilones sobre piso de cemento, pues las cajas solo están instaladas en Baracoa.

Esta investigación se realizó con la finalidad de comparar los resultados del proceso de fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre piso de madera bajo techo y fermentación sobre piso de cemento.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en la Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa y el Centro de Beneficio de Jamal, perteneciente a la Empresa de Café y Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo, desde octubre de 2004 hasta mayo de 2007.

Se utilizó una masa de cacao recepcionado de primera calidad con la cual se formaron pilones de 5,520 t (120 q) con una altura de 60 cm, cubiertos con mantas de polietileno para conservar el calor y evitar que se mojen con la lluvia.

Los tratamientos fueron:

- Pilón sobre patio de cemento (testigo).
- Pilón sobre piso de madera bajo techo.

Los pilones bajo techo se realizaron bajo una casa de cultivo de tapado de hortalizas (paredes forradas de nailon de polietileno negro al igual que el techo) sobre plataforma de madera dura de ácana (*Manilkara venezuelana* (A. Rich) T. D. Penn), cuyá (*Sideroxylon salicifolium* (L.) Lam) y júcaro negro (*Bucida buceras* L.) con tablas de 0,075 m de espesor y orificios en el piso para el drenaje de las mieles del cacao. La plataforma fue suspendida sobre horcones de ocuje (*Calophyllum antillanum* Britt) a causa del desnivel del terreno donde se construyó.

La fermentación se realizó durante seis días y el volteo se hizo cada 24 h (subiendo la pared frontal y trasera por medio de una manigueta en el momento de realizar esta actividad). Diariamente se depositó la masa de los extremos en la parte central del pilón

para uniformar la fermentación de los granos y evitar el enmohecimiento de la masa en los extremos, y se midió la temperatura de la masa antes del volteo en el fondo, el centro y la superficie del pilón y se calculó el promedio.

El cacao fermentado se secó en patio de cemento hasta alcanzar entre el 6 y el 8 % de humedad. Se le determinó:

Prueba de corte (NC- ISO 1114, 2006)

- Granos mohosos.
- Granos pizarrosos.
- Granos violetas.
- Otros defectos (granos atacados por insectos, granos partidos, granos pegados, granos germinados y granos planos).

Índices físicos

- Porcentaje de humedad (NC-ISO 2291, 2006).
- Peso de 100 granos (NC 87-05-06, 1982).
- Porcentaje de testa (NC. Cacao beneficiado. Especificaciones, 1998).

Índices químicos

- Índice de fermentación (Cros *et al.*, 1982).

Se hicieron 12 repeticiones (tres por año). Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de clasificación simple. Los valores en porcentos se transformaron por la ecuación $\arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}}$ (Snedder y Cochran, 1977).

Resultados y discusión

La prueba de corte al cacao seco (*Tabla 1*) no mostró diferencias significativas entre los tratamientos para los defectos y el total de defectos, y se obtuvo cacao seco de primera calidad según lo establecido por las Instrucciones Técnicas del Cultivo (MINAG, 1987), ya que el total de defectos estuvo por debajo del 18 %. No obstante, el cacao fermentado en la plataforma de madera bajo techo fue de mejor calidad que el del piso de cemento, pues tuvo los menores valores para granos mohosos (0,25 %), granos pizarrosos (1,00 %), granos violetas (9,00 %), otros defectos (2,75 %) y para el total de defectos (13,00 %).

La evolución de la temperatura en ambos tratamientos se realizó de forma similar a las curvas teóricas determinadas por Barel (1995) y Pérez *et al.* (2001), con un máximo a las 120 h (*fig. 1*).

Tabla 1. Prueba de corte al cacao seco

Tratamientos	Mohosos (%)	Pizarrosos (%)	Violetas (%)	Otros (%)	Total (%)
Plataforma de madera (A)	0,25	1,00	9,00	2,75	13,00
Piso de cemento (B)	0,50	1,75	11,00	4,00	17,25
ES	1,554	1,894	0,848	0,456	1,080
CV	54,020	31,605	17,576	33,290	14,700
% P	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Fig. 1. Comportamiento de la temperatura media durante la fermentación (°C).

Los resultados del procesamiento estadístico de los índices físicos (Tabla 2) mostraron que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos para los diferentes aspectos evaluados, lo que demuestra que las características de las masas de cacao utilizadas fueron similares:

- *Porcentaje de humedad.* Se encuentra entre el 6 y el 8 %, establecido por las Instrucciones Técnicas del Cultivo (MINAG, 1987 y Márquez y Aguirre, 2003).
- *Peso de 100 granos.* Superior a los 100 g como límite mínimo establecido por Melo y Pereira (1986), Vincent (1988), Instrucciones Técnicas del Cultivo

(MINAG, 1987, Oliveros *et al.*, 2002 y Márquez y Aguirre, 2003).

- *Porcentaje de testa.* Entre el 11 y el 14 % establecido por Instrucciones Técnicas del Cultivo (MINAG, 1987 y Márquez y Aguirre, 2003) para un cacao de primera calidad.

Los resultados de los índices químicos (Tabla 2) muestran que no existieron diferencias significativas entre ambas variantes para el índice de fermentación, lo que indica que la calidad fue buena, con un valor mayor que 1 establecido por Cros *et al.* (1982), para una fermentación completa y similar a los resultados (1,10-1,21) de Pérez *et al.* (2001) y Oliveros *et al.* (2002), para cacao bien fermentado.

Tabla 2. Índices físicos y químicos del cacao seco

Tratamientos	Índices físicos			Índices químicos
	Porcentaje de humedad	Peso de 100 granos (g)	Porcentaje de testa	Índice de fermentación
Plataforma de madera (A)	7,6	111,7	13,03	1,16
Piso de cemento (B)	7,7	111.1	12,90	1,09
ES	0,137	0,258	1,155	0,010
CV	3,580	5,496	2,573	1,901
P	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Durante el desarrollo del experimento se observó que fermentar cacao en pilones sobre plataforma de madera techada tiene más ventajas que fermentarlo sobre el piso de cemento, ya que no se manchó el grano, no corrió el riesgo de mojarse en tiempos lluviosos, hubo menor cantidad de granos partidos, no se afectaron los granos que estaban en la capa superficial en contacto con las mantas de polietileno por la incidencia directa de los rayos del sol y se realizó el volteo en períodos lluviosos.

Conclusiones

- Con la fermentación del cacao en pulpa sobre plataforma de madera techada se logró el 13 % de defectos total, los índices físicos y químicos tuvieron valores ligeramente superiores, no se manchó el grano, no corrió el riesgo de mojarse en tiempos lluviosos, no se afectaron los granos que estaban en la capa superficial en contacto con las mantas de polietileno por la incidencia directa de los rayos del sol y se realizó el volteo en períodos lluviosos.

Bibliografía

- Barel, M.: Traitment du cacau par fermenteur et sechoir intégrés. *Plantations, recherche development*, Sept. - Oct., pp. 35-40, 1995.
- Braudeau, J.: *El Cacao*. Ciencia y Técnica. La Habana. pp. 189 -205. 1970.
- Cros, E.; Rouilly, M.; Villanueva, F. y J. C. Vincent: Investigación de un índice de fermentación del cacao. II. Estimación de la materia colorante roja en los granos de cacao. *Café, Cacao Thé* 26(2): 115-122, 1982.
- Márquez, J. y María Beatriz Aguirre: *Manual técnico de cosecha y beneficio del cacao*. 1 ed. Ciudad de La Habana, pp. 25-30. 2003.

Melo, G. R. y M. Pereira: Factores genéticos relacionados con la calidad del cacao. En: *Informe de pesquisas*. Bahia, Brazil, p. 24. 1986.

MINAG, Ministerio de la Agricultura, Cuba: *Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao*. – La Habana: CIDA, 208 pp., 1987.

Norma Cubana: Cacao en grano. Determinación del contenido de humedad. NC-ISO 2291, pp. 4 – 6. 2006.

Norma Cubana: Determinación del peso de 100 granos de cacao. NC 87-05-06, pp. 3-4. 1982.

Norma Cubana: Cacao en grano. Prueba de corte. NC-ISO 1114, p. 4. 2006.

Norma Cubana. Cacao Beneficiado. Especificaciones, pp. 4-6. 1998.

Nosti, J.: *Café y Cacao*: Ed. Revolucionaria. La Habana, pp. 305-332. 1970.

Oliveros, A.; Lambertt, W.; Menéndez, M.; Nariño, A. y A. Columbié: Utilización de diferentes especies maderables para la construcción de cajas para la fermentación del cacao. *Café Cacao* 3 (1): 70-72, 2002.

Pérez, P.; Toirac, E. P.; Lambertt, W. y F. Selva: Incremento de las capacidades fermentativas en las plantas de beneficio al aumentar el volumen de las cajas. *Café Cacao* 2 (2): 57-60, 2001.

Rohan, T. H.: El beneficio del cacao bruto destinado al mercado. FAO. Roma, pp. 35-121. 1964.

Snedecor, G. W. y W. D. Cochran: *Métodos estadísticos*.-México: Continental S.A., pp. 683-685, 1977.

Urquhart, D. H.: Cacao: Ed. Revolucionaria. La Habana, pp. 137-174. 1963.

Vincent, J. C.: Posibilidad de mejorar la calidad del cacao y de racionalizar la producción en los países productores. En: *Memorias de la Quinta reunión del grupo asesor de la economía cacaotera mundial*. Londres, Inglaterra, p. 21. 1988.

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Algimiro Nariño-Nariño, Miguel Menéndez-Grenot, Wilfredo Lambert-Lobaina, Fernando Selva-Hernández y Gelasio Matos-Alonso	Prueba de combinaciones recíprocas en cuatro composiciones híbridas de cacao (<i>Theobroma cacao</i> Lin.)	2013	12	1	3
2	José Lacerra-Espino, Merardo Ferrer-Viva, María Esther González-Vega, Yojana Rodríguez-Benito y Pedro Manuel Miranda-Bermúdez	Evaluación de la estabilidad genotípica de cultivares precomerciales cubanos de café (<i>Coffea arabica</i> L.) mediante las representaciones Biplots	2013	12	1	7
3	Yusdel Ferrás-Negrín, José Jesús Márquez-Rivero, María Beatriz Aguirre-Gómez, Islien Meneses-Zamora, José Lacerra-Espino y Nosleiby Ortiz-Gómez	Resultados productivos de <i>Theobroma cacao</i> L. en la zona de Jibacoa	2013	12	1	12
4	Rolando Viñals-Núñez, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz y Rogelio Ramos-Hernández	Efecto de la fertilización potásica en el rendimiento de <i>Coffea canephora</i> P.	2013	12	1	17
4	Gicli M. Suárez-Venero, Alberto Hernández, Francisco Soto, Felipe Martínez-Suárez, Eduardo Garea y Zaimara Vázquez	Caracterización edafológica del macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa en función de los estudios de la zonificación agroecológica para el cacao (<i>Theobroma cacao</i> Lin.)	2013	12	1	24
5	Yannolis Matos-Cueto, Gelasio Matos-Alonso, Damien Hubeaux y Cony Decock	Caracterización molecular de <i>Phytophthora</i> , agente causal de la pudrición parda del cacao en Cuba	2013	12	1	31
6	Yojana Rodríguez-Benito, Eliosmar Vázquez-López, Ramón Antonio Ramos-Navas, Adolfo Ramos-Marzan, José Lacerra Espino, Merardo Ferrer-Viva y María Esther González-Vega	Evaluación de atrayentes para la captura de broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i> Ferrari) en trampas artesanales	2013	12	1	35
7	Islien Meneses-Zamora, Claribel Suárez-Pérez, Nosleiby Ortiz-Gómez, Roquelina Jiménez-Carbonell, Amaray Ortiz-Albolaez, Merardo Ferrer-Viva y Yojana Rodríguez-Benito	Efecto de la aplicación de <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuill. al suelo y al follaje en el control de la broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i> Ferrari) en la fase de cosecha	2013	12	1	41
8	Ramón Antonio Ramos-Navas, Wondyifraw Tefera, Felipe Martínez-Suárez, Arega Zeru, María Esther González-Vega y Adolfo Ramos-Marzan	Prueba <i>in vitro</i> de callos de genotipos seleccionados de <i>Coffea arabica</i> L. para evaluar la susceptibilidad a antracnosis	2014	12	1	46
9	Yulistan Rojas-Alvarez, Vicente Rodríguez-Oquendo y Alberto Pérez-Díaz	Modelo para la sostenibilidad agraria. Caso Campo Alegre, municipio Páez del estado bolivariano de Miranda	2013	12	1	54
10	Eliosmar Vázquez-López y Alcibíades Aguilar-Báez	Diseño e implementación de un modelo sostenible de producción de alimentos y café en la comunidad montañosa Arroyo Colorado en el municipio de Guisa	2013	12	1	62
11	Wilfredo Lambert-Lobaina y Pablo Clapé-Borges	Fermentación del cacao en pulpa en pilones sobre plataforma de madera bajo techo	2013	12	1	69

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café-Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos, las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego, y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro, de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Índice de autores

A

Aguirre-Gómez, María Beatriz (12)

B

Bustamante-González, Carlos Alberto (17)

C

Clapé-Borges, Pablo (69)

D

Decock, Cony (31)

F

Ferrás-Negrín, Yusdel (12)

Ferrer-Viva, Merardo (7;35;41)

G

Garea, Eduardo (24)

González-Vega, María Esther (7; 35; 46)

H

Hernández, Alberto (24)

Hubeaux, Damien (31)

J

Jiménez-Carbonell, Roquelina (41)

L

Lacerra-Espino, José (7; 12; 35)

Lambert-Lobaina, Wilfredo (3; 69)

M

Martínez-Suárez, Felipe (24; 46)

Matos-Alonso, Gelasio (3;31)

Matos-Cueto, Yannolis (31)

Márquez-Rivero, José Jesús (12)

Menéndez-Grenot, Miguel (3)

Meneses-Zamora, Islien (12; 41)

Miranda-Bermúdez, Pedro Manuel (7)

N

Nariño-Nariño, Algimiro (3)

O

Ortiz-Albolaez, Amaray (41)

Ortiz-Gómez, Nosleiby (12; 41)

P

Pérez-Díaz, Alberto (17; 54)

R

Ramos-Hernández, Rogelio (17)

Ramos-Marzan, Adolfo (35; 46)

Ramos-Navas, Ramón Antonio (35; 46)

Rodríguez-Benito, Yojana (7; 35; 41)

Rodríguez-Oquendo, Vicente (54)

Rojas-Alvarez, Yulistan (54)

S

Selva-Hernández, Fernando (3)

Soto, Francisco (24)

Suárez-Pérez, Claribel (41)

Suárez-Venero, Gicli M. (24)

T

Tefera, Wondyifraw (46)

V

Vázquez, Zaimara (24)

Vázquez-López, Eliosmar (35)

Viñals-Núñez, Rolando (17)

Z

Zeru, Arega (46)

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 10.00 USD / Nacional: 10.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales UCTB Tercer Frente.

Código 131.0.14190

Cuenta Bancaria 0684241313910219

NIT 11001317436

Índice de materias

A	D	P
Agroecología (24; 54)	Diversidad genética (31)	Patógeno (31)
Alimentos (62)	E	Phytophthora (31)
Antracnosis (47)	Escambray (12)	Polinización (3)
Aprovechamiento (17)	Estabilidad genotípica (7)	Potasio (17)
B	Extractos de café (35)	Producción (12; 31)
Beneficio (69)	F	Producciones agrícolas (54)
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuille-	Fermentación (69)	Productores (62)
min (41)	Fincas (62)	Prueba de corte (69)
Broca del café (35)	H	R
C	Híbridos (3)	Rendimiento (17)
Cacao (3; 12; 24; 31; 69)	Hypothenemus hampei (41)	S
Café (7; 35; 62)	Hypothenemus hampei Ferrari (35)	Sostenibilidad (62)
Captura de broca (35)	I	Suelos (24)
Clima (12)	Infestación (41)	T
Coffea arabica L. (41)	Interacción (7)	Trampas artesanales (35)
Coffea canephora (17)	Investigación participativa (54)	Z
Colletotrichum kahawae (47)	M	Zonificación (24)
CBD (47)	Mazorca (12)	
Combinaciones recíprocas (3)	Medio ambiente (62)	
Cultivares (7)	Método estadístico (7)	
	Modelo sostenible (54)	

Café Cacao

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@ecicc.ciges.inf.cu